

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Mehr als Motivation: Schulhunde im
heilpädagogischen Alltag mit Kindern mit
Lernschwierigkeiten

Eingereicht von: Jeannine Peter

Begleitung: Dr. rer. soc. Iris Bräuninger

Datum: 26.10.25

Abstract

Diese Masterarbeit geht der Frage nach, wie schulische Heilpädagog:innen den Einsatz von Schulhunden im Fördersetting mit Kindern mit Lernschwierigkeiten erleben – insbesondere hinsichtlich Förderdiagnostik, Nachhaltigkeit und pädagogischer Wirkung. Ziel war es, praxisnahe Erkenntnisse über Chancen, Herausforderungen und Wirkfaktoren tiergestützter Pädagogik im schulischen Kontext zu gewinnen.

Mittels qualitativer Online-Befragung wurden sechs schulische Heilpädagog:innen befragt und ihre Antworten im Rahmen einer strukturierenden Inhaltsanalyse ausgewertet.

Die Ergebnisse zeigen, dass Schulhunde emotionale Sicherheit, soziale Integration und Lernmotivation fördern. Förderdiagnostisch eröffnet der Hund neue Beobachtungsräume, da Kinder im Kontakt mit dem Tier Verhaltensweisen zeigen, die in klassischen Settings oft verborgen bleiben. Voraussetzung für diese Wirkungen ist ein pädagogisch reflektierter und institutionell eingebetteter Einsatz.

In der Diskussion wird offensichtlich, dass der Schulhund durch seine spezifische Wirkung auf emotionaler Ebene entscheidende Entwicklungsimpulse setzen kann – über das hinaus, was menschliche Beziehungen allein bewirken.

Unter günstigen Rahmenbedingungen kann dies nicht nur das emotionale Wohlbefinden der Kinder stärken, sondern langfristig auch zur Reduktion von Lernbarrieren beitragen. Der Schulhund entfaltet sein Potenzial dabei nicht isoliert, sondern als gezielt eingesetztes Element innerhalb eines professionellen pädagogischen Konzepts.

Abstract

This master's thesis explores how special education teachers experience the use of school dogs in special education settings with children facing learning difficulties – particularly with regard to diagnostic insight, sustainability, and pedagogical impact. The aim was to gain practice-oriented insights into the opportunities, challenges, and key factors of animal-assisted pedagogy within school contexts.

Six special education teachers were surveyed using a qualitative online questionnaire, and their responses were analyzed using a structured content analysis approach.

The results indicate that school dogs can promote emotional security, social integration, and learning. From a diagnostic perspective, the presence of a dog opens up new observational opportunities, as children often display behaviors in contact with the animal that remain hidden in conventional settings. These effects require a pedagogically well-reflected and institutionally supported implementation.

The discussion highlights that the school dog, through its specific emotional impact, can initiate significant developmental impulses – beyond what human interaction alone can achieve. Under favorable conditions, this type of interaction can not only enhance children's emotional well-being but also contribute to the reduction of learning barriers in the long term. The school dog unfolds its potential not in isolation but as a deliberately integrated element within a professional educational framework.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis.....	5
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	5
1 Einleitung.....	6
1.1 Begründung der Themenwahl	7
1.1.1 Fragestellung	8
1.1.2 Weiterentwicklung der Fragestellung	8
2 Lernschwierigkeiten.....	9
2.1 Begriff und Klassifikation	9
2.2 Entstehungsmodelle und Ursachen.....	10
2.3 Diagnostik	11
2.4 Intervention und Förderung	11
2.5 Zusammenfassung.....	12
3 Grundlagen Tiergestützter Interventionen	13
3.1 Historische Entwicklung tiergestützter Interventionen	13
3.1.1 Erste historische Hinweise	13
3.1.2 Medizinischer Einsatz im 18. und 19. Jahrhundert.....	14
3.1.3 Tiergestützte Interventionen im 20. Jahrhundert	14
3.1.4 Schulhunde im deutschsprachigen Raum.....	15
3.2 Definition von Schulhunden und tiergestützter Pädagogik	16
3.2.1 Tiergestützte Intervention (TGI)	16
3.2.2 Tiergestützte Pädagogik (TGP).....	17
3.2.3 Tiergestützte Aktivität (TGA)	18
3.2.4 Tiergestützte Therapie (TGT).....	18
3.2.5 Tiergestütztes Coaching (TGC).....	19
3.2.6 Tiergestützte Erziehung/Förderung	19
3.2.7 Schulhunde und ihre Unterformen	19
4 Die Mensch-Tier-Beziehung	21
4.1 Relevante psychologische und pädagogische Theorien	21
4.1.1 Selbstbestimmungstheorie (SDT) nach Deci & Ryan.....	21
4.1.2 Theorien des sozialen Lernens	22
4.1.3 Emotionale Sicherheit als Voraussetzung für Lernen.....	23
4.1.4 Bindungstheorie (Mensch – Mensch).....	23
4.1.5 Die Bindungstheorie (Mensch – Tier).....	24
4.1.6 Die Biophilie-Hypothese.....	25
4.1.7 Die Du-Evidenz	26
4.1.8 Neurobiologische Prozesse: Oxytocin und Cortisol.....	26
4.1.9 Spiegelneuronen und Empathie	27
4.2 Wirkung von Schulhunden	28
4.2.1 Allgemeine Wirkeffekte von Hunden auf Menschen.....	29
4.2.2 Pädagogisch relevante Wirkungen im schulischen Kontext	29
4.2.3 Kritische Reflexion der empirischen Studienlage	32
5 Schulhunde im schulischen Einsatz	34
5.1 Voraussetzungen für den Schulhunde-Einsatz.....	35
5.1.1 Pädagogische und persönliche Voraussetzungen der Fachperson.....	35
5.1.2 Eignung und Gesundheit des Hundes.....	36

5.1.3	Schulorganisatorische und rechtliche Voraussetzungen	36
5.1.4	Tierethische Grundhaltung	37
5.2	Ausbildung und Eignung von Hund und Fachperson	37
5.2.1	Auswahl und Ausbildung des Hundes	37
5.2.2	Qualifikation der Fachperson	38
5.3	Vorbereitung der Schule und des Umfelds	39
5.3.1	Information und Einbezug des Kollegiums	39
5.3.2	Kommunikation mit Eltern und Sorgeberechtigten	39
5.3.3	Sensibilisierung der Schüler:innen	40
5.3.4	Räumliche und organisatorische Rahmenbedingungen	40
5.3.5	Rechtliche und hygienische Grundlagen	41
5.4	Einsatzformen und methodische Umsetzung	41
5.4.1	Präsenzbasierendes Modell: Der Hund als Klassenbegleiter.....	42
5.4.2	Strukturierte Einzel- oder Gruppenangebote.....	42
5.4.3	Kombination mit Fachunterricht oder Förderangeboten	43
5.4.4	Reflexion und Dokumentation	44
5.5	Voraussetzungen und Gelingensbedingungen	44
5.6	Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten durch den Schulhundeinsatz im heilpädagogischen Kontext	46
5.6.1	Grundprinzipien heilpädagogischer Förderung	46
5.6.2	Wirkungsebenen des Hundes bei Lernschwierigkeiten	47
5.6.3	Rolle der schulischen Heilpädagogin/des schulischen Heilpädagogen.....	48
5.7	Herausforderungen und Grenzen.....	49
5.7.1	Pädagogische Herausforderungen.....	49
5.7.2	Organisatorische und rechtliche Rahmenbedingungen.....	50
5.7.3	Tierschutzethische Grenzen.....	51
5.8	Zusammenfassung	51
6	Ergebnisse der Literaturrecherche	52
6.1	Bisherige Forschungsergebnisse zur Wirkung von Schulhunden	53
6.2	Pädagogische und therapeutische Aspekte	53
7	Methodik.....	54
7.1	Forschungsansatz und methodologische Grundlagen	54
7.2	Durchführung der Online-Umfrage	55
7.3	Rekrutierung.....	56
7.4	Stichprobe	56
7.5	Auswertungsmethode nach Mayring	57
7.5.1	Vorgehensweise.....	58
7.5.2	Kategorienbildung	59
7.6	Forschungsethik und Rolle der Forscherin.....	62
8	Ergebnisse der qualitativen Untersuchung	62
8.1	Auswertung der Interviews nach Kategorien	63
8.1.1	Kategorie BES (Beziehung und emotionale Sicherheit)	63
8.1.2	Kategorie LMS (Lern- und Motivationssteigerung)	64
8.1.3	Kategorie SIG (Soziale Integration).....	65
8.1.4	Kategorie HG (Herausforderungen und Grenzen).....	66
8.1.5	Kategorie FDP (Förderdiagnostische Perspektive)	67
8.1.6	Kategorie GB (Gelingensbedingungen)	67
8.2	Beantwortung der Forschungsfrage	69
9	Diskussion	71
9.1	Pädagogisch-emotionale Wirkung des Schulhundes	71

9.2	Förderdiagnostische Perspektiven	72
9.3	Gelingensbedingungen und Nachhaltigkeit	73
9.4	Implikationen für Praxis und Forschung	74
9.5	Methodische Reflexion	76
10	Fazit	77
11	Literatur	78
Anhang: Umfrage		83
Anhang: Kategorienbildung		86

Abkürzungsverzeichnis

In dieser Masterarbeit werden folgende Abkürzungen verwendet:

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
AAT	Animal-Assisted Therapy / Tiergestützte Therapie
BES	Beziehung und emotionale Sicherheit
ESE	Emotional-soziale Entwicklung
FDP	Förderdiagnostische Perspektive
GB	Gelingensbedingungen
HG	Herausforderungen und Grenzen
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
LMS	Lern- und Motivationssteigerung
SHP	Schulische Heilpädagogin / schulischer Heilpädagoge
SIG	Soziale Integration
WHO	World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation)

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Teilnehmende Umfrage	57
Tabelle 2: Hauptkategorien und Subkategorien	61

1 Einleitung

Seit meinen ersten Jahren als Lehrperson begleitet mich mein Hund regelmässig in meinem schulischen Alltag. Die Erfahrungen, die ich in dieser Zeit sammeln durfte, waren prägend. Ich konnte beobachten, wie Kinder, die im Unterricht häufig zurückhaltend oder frustriert wirkten, im Kontakt mit dem Hund plötzlich aufmerksam, ausgeglichen und zugewandt wurden. Besonders eindrücklich war, dass gerade Kinder mit Lernschwierigkeiten oftmals neue Seiten zeigten. Sie traten ruhiger auf, konnten ihre Konzentration länger halten oder übernahmen Verantwortung. Diese Beobachtungen waren für mich motivierend, blieben jedoch in erster Linie subjektiv.

Genau an diesem Punkt setzt meine wissenschaftliche Auseinandersetzung an. Tiere, insbesondere Hunde, spielen in unserer Gesellschaft schon immer eine spezielle Rolle, sei es als Begleiter, Helfer oder Beziehungspartner. In den letzten Jahren ist auch im schulischen Kontext ein wachsendes Interesse an tiergestützten Ansätzen zu beobachten. Dabei wird angenommen, dass Hunde eine beruhigende, motivierende und sozial integrierende Wirkung entfalten können. Verschiedene Studien und Praxisberichte weisen darauf hin, dass Hunde Lernprozesse fördern, emotionale Sicherheit bieten und soziale Interaktionen erleichtern können (Beetz 2021; Beetz, Riedel & Wohlfarth, 2021; Germann-Tillmann, Merklin & Stamm Näf, 2019, Schäfer, Schönhofer & Beetz, 2023).

Die Forschungslage im deutschsprachigen Raum ist jedoch nach wie vor uneinheitlich, und viele Fragen sind noch offen, insbesondere in Bezug auf Kinder mit Lernschwierigkeiten. Diese Gruppe ist im Schulalltag besonders verletzlich. Sie erlebt häufiger Misserfolge, verfügt über ein geringes Selbstvertrauen und ist in besonderem Masse auf ein lernförderliches Klima angewiesen.

Vor diesem Hintergrund möchte die vorliegende Arbeit untersuchen, welchen Einfluss der Einsatz von Schulhunden im heilpädagogischen Setting auf das Lernverhalten von Kindern mit Lernschwierigkeiten haben kann. Dabei werden persönliche Erfahrungen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen verknüpft und durch eine qualitative Untersuchung ergänzt. Ziel ist es, Chancen und Grenzen dieses Ansatzes sichtbar zu machen und praxisnahe Erkenntnisse zu gewinnen, die zugleich theoretisch fundiert sind.

1.1 Begründung der Themenwahl

Kinder mit Lernschwierigkeiten stellen im schulischen Alltag eine besonders vulnerable Gruppe dar. Sie sind häufiger mit Misserfolgserfahrungen konfrontiert, zeigen oft eine geringe Selbstwirksamkeitserwartung und sind in ihrer Selbstregulation sowie in den emotional-sozialen Kompetenzen teilweise eingeschränkt. Die Frage, wie alternative und pädagogische Massnahmen ihre Lernbereitschaft und ihr schulisches Wohlbefinden stärken können, ist daher von erheblicher Relevanz.

Meine persönlichen Erfahrungen haben wesentlich zur Wahl dieses Themas beigetragen. Über mehrere Jahre hinweg konnte ich meinen eigenen Hund regelmässig in den Unterricht integrieren. Immer wieder wurde beobachtet, dass Kinder im Umgang mit dem Hund motivierter, ausgeglichener und offener wurden. Besonders Schülerinnen und Schüler mit geringen schulischen Erfolgserlebnissen schienen zu profitieren. Sie übernahmen Verantwortung, hielten Regeln verlässlicher ein oder konnten ihre Aufmerksamkeit länger aufrechterhalten. Diese Beobachtungen waren wertvoll, blieben jedoch vor allem subjektiv und weckten in mir den Wunsch, die Wirkung von Schulhunden wissenschaftlich fundierter zu untersuchen.

Der Einsatz von Schulhunden kann aufgrund der emotionalen Nähe, der Beziehungsarbeit und der Schaffung eines ruhigen Lernumfelds unterstützend wirken. Hunde agieren nicht wertend, vermitteln emotionale Wärme und können Stressreaktionen nachweislich senken (Beetz, 2021). Auch andere Lehrpersonen berichten, dass Schulhunde insbesondere bei Kinder mit herausforderndem Verhalten oder wenig motivierten Kindern positive Effekte zeigen, etwa in Bezug auf Konzentration, die Einhaltung von Regeln oder das soziale Miteinander (Biegler, 2023; Buck, 2018).

Trotz wachsender Beliebtheit tiergestützter Ansätze fehlt bislang eine systematische Auseinandersetzung mit deren Wirkung auf Kinder mit spezifischen Lernschwierigkeiten. Die wissenschaftliche Fundierung ist insbesondere im Hinblick auf pädagogische Alltagserfahrungen noch ausbaufähig. Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, durch eine qualitative Untersuchung praxisnahe Erkenntnisse zu gewinnen und diese theoriegestützt einzuordnen.

1.1.1 Fragestellung

Vor dem Hintergrund der oben beschriebenen Ausgangslage wird in dieser Arbeit folgende zentrale Forschungsfrage untersucht:

Wie beeinflussen Schulhunde das Lernverhalten von Kindern mit Lernschwierigkeiten?

Diese übergeordnete Frage wird durch drei Teilfragen konkretisiert:

- Welche pädagogischen und emotionalen Effekte werden durch den Einsatz von Schulhunden beobachtet?
- Welche Herausforderungen und Grenzen gibt es beim Einsatz von Schulhunden in Schulen?
- Wie bewerten Lehrkräfte und Pädagog:innen den Nutzen von Schulhunden für Schüler:innen mit Lernschwierigkeiten?

Zur Beantwortung dieser Fragen werden qualitative Interviews mit Lehrpersonen durchgeführt, die mit Schulhunden im Unterricht arbeiten. Die erhobenen Daten werden mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2016) ausgewertet. Ergänzend wird relevante Literatur zur tiergestützten Pädagogik und zu psychologischen Wirkmodellen einbezogen. Dies dient dazu, die Aussagen der Interviewten theoretisch zu verorten und ein vertieftes Verständnis der Wirkung von Schulhunden im schulischen Kontext zu ermöglichen.

1.1.2 Weiterentwicklung der Fragestellung

Die ursprüngliche Fragestellung zielte auf eine direkte Untersuchung der Wirkung von Schulhunden auf das Lernverhalten von Kindern mit Lernschwierigkeiten. Im Zuge der Literaturrecherche zeigte sich jedoch, dass diese Perspektive bereits mehrfach bearbeitet wurde – meist ohne spezifischen Bezug zum heilpädagogischen Fördersetting.

Die nun gewählte Fragestellung rückt gezielt die Erfahrungen von schulischen Heilpädagog:innen in den Fokus. Besonderes Interesse gilt dabei der Wirkung im Förderalltag, diagnostischen Beobachtungen und dem nachhaltigen Einsatz von Schulhunden.

Daraus ergibt sich die aktuelle Forschungsfrage dieser Arbeit, welche durch die Unterfragen konkretisiert wird:

Wie erleben schulische Heilpädagog:innen den Einsatz von Schulhunden im Fördersetting mit Kindern mit Lernschwierigkeiten – insbesondere hinsichtlich Förderdiagnostik, Nachhaltigkeit und pädagogischer Wirkung?

- Welche pädagogischen und emotionalen Veränderungen beobachten schulische Heilpädagog:innen bei Kindern mit Lernschwierigkeiten im Kontakt mit dem Schulhund?
- Welche Beobachtungen ergeben sich aus förderdiagnostischer Sicht mit dem Einsatz des Schulhundes?
- Welche Voraussetzungen und Rahmenbedingungen tragen aus Sicht der Heilpädagog:innen zu einem nachhaltigen und wirksamen Einsatz von Schulhunden im Fördersetting bei?

2 Lernschwierigkeiten

In diesem Kapitel werden zentrale Aspekte zum Thema Lernschwierigkeiten dargestellt. Es erfolgt zunächst eine begriffliche Klärung sowie eine Einordnung anhand aktueller Klassifikationssysteme. Anschliessend werden Entstehungsfaktoren und Modelle aufgezeigt, die unterschiedliche Einflussbereiche, wie kognitive, motivationale oder soziale Komponenten, berücksichtigen. Diagnostische Zugänge sowie wirksame Förderansätze werden vorgestellt und mit theoretischen Grundlagen ergänzt, die für die Beantwortung der Fragestellung im Kontext von Schulhundeeinsätzen bei Kindern mit Lernschwierigkeiten relevant sind.

2.1 Begriff und Klassifikation

In Anlehnung an Gold (2018) bezeichnen Lernschwierigkeiten anhaltende Probleme im Bereich schulischer Grundfertigkeiten wie Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen, die nicht zwingend mit einer Intelligenzminderung einhergehen. Der Begriff wird als übergreifende Bezeichnung verwendet, unabhängig davon, ob die Schwierigkeiten als Lernstörung, -schwäche oder -behinderung klassifiziert werden. Im Zentrum steht

dabei das schulische Leistungsversagen, das als Ausdruck einer erschwerten Auseinandersetzung mit Lernanforderungen verstanden wird (Gold, 2018).

Im deutschsprachigen Raum orientiert sich die Klassifikation zunehmend an der ICF-CY. Diese unterscheidet zwischen Körperfunktionen, Aktivitäten/Partizipation und Kontextfaktoren und ermöglicht so eine mehrdimensionale Beschreibung schulischer Lernprobleme (Hollenweger & Krause de Camargo, 2017).

2.2 Entstehungsmodelle und Ursachen

Aktuelle Modelle gehen von einem multifaktoriellen Bedingungsgefüge aus, bei dem neurokognitive, motivationale, emotionale und umweltbezogene Variablen zusammenwirken (Hasselhorn & Gold, 2022):

- Neurokognitive Faktoren: Defizite in basalen Wahrnehmungs- und Gedächtnisprozessen können das effiziente Abrufen und Konsolidieren von Lerninhalten erschweren (Gold, 2018).
- Motivation und Selbstkonzept: Wiederholte Misserfolge führen häufig zu Demotivation. Das schulische Selbstkonzept sinkt, was wiederum die Anstrengungsbereitschaft mindert (Wilbert, 2010). Messbar etwa mit dem SESSKO (Schöne, Dickhäuser, Spinath & Stiensmeier-Pelster, 2012).
- Lernstrategien/Mindset: Fehlende metakognitive Strategien oder ein statisches Selbstbild verstärken Lernprobleme (Hagenauer, Brägger & Hascher, 2016; Steiner, 2017).
- Systemische Perspektive: Aus systemischer Sicht werden Lernschwierigkeiten nicht als individuelle Defizite verstanden, sondern als Ausdruck wechselseitiger Beziehungsmuster innerhalb sozialer Systeme, etwa in der Familie oder im Schulalltag. Die systemische Heilpädagogik betont, dass Verhalten stets im Kontext kommunikativer, zirkulärer Prozesse entsteht. Schwierigkeiten beim Lernen können dabei auf dysfunktionale Interaktionen, Rollenzuschreibungen oder unausgesprochene Erwartungen hinweisen (Kießl, 2019). Ziel einer systemisch orientierten Förderung ist es daher, nicht nur das Kind, sondern auch sein Umfeld (Lehrpersonen, Mitschüler:innen, Eltern) in den Blick zu nehmen und Ressourcen im System zu aktivieren.

- Aufmerksamkeitsbezogene Besonderheiten: Besonders häufig sind komorbide Aufmerksamkeitsstörungen wie ADHS. Kinder mit ADHS weisen Schwierigkeiten in der Selbststeuerung, Impulskontrolle und in exekutiven Funktionen auf, was das schulische Lernen zusätzlich erschwert. Sie brauchen eine stark strukturierte Lernumgebung, gut vorhersehbare Abläufe und massgeschneiderte Unterstützungsformen (Frölich, 2021).

Zahlreiche Metaanalysen belegen die Heterogenität der Ursachen: Lernstörungen weisen verschiedene kognitive Profile auf und reagieren daher unterschiedlich auf Förderansätze (Grünke, 2006).

2.3 Diagnostik

Eine zeitgemässe Diagnostik verbindet leistungsbezogene Testverfahren (Fertigkeiten in Lesen, Rechtschreiben, Rechnen) mit prozess- und kontextbezogenen Analysen (Lernstrategien, Unterrichtsqualität, familiäre Ressourcen). Bei dieser Herangehensweise ist die Berücksichtigung des ICF-CY hilfreich, da sie nicht nur Lernschwierigkeiten als Defizite begrenzt, sondern auch Teilhabebarrrieren und Ressourcen deutlich macht (Hollenweger & Krause de Camargo, 2017).

2.4 Intervention und Förderung

Metaanalytische Befunde zeigen, dass direkte, strukturierte Förderprogramme mit regelmässigem Format-Feedback die höchsten Effekte erzielen (Grünke, 2006). Wirksame Elemente sind:

- Strategietrainings:
Zentrale Bestandteile wirksamer Strategietrainings sind die explizite Vermittlung von strategischem und metastrategischem Wissen, das modellgeleitete Einüben von Lernstrategien sowie das Training metakognitiver Fertigkeiten wie Planung, Überwachung und Regulation des eigenen Lernverhaltens. Ein nachhaltiger Strategietransfer gelingt besonders gut durch die Variation von Anforderungen und die Verknüpfung mit schulischen Inhalten (Gold, 2018). Ergänzend fördern Techniken wie Selbstinstruktion und Fehleranalysen die Entwicklung selbstregulierten Lernens (Lauth, Grünke & Brunstein, 2014).

- Motivationsförderung:
Wirksam sind vor allem ziel- und kompetenzorientierte Rückmeldungen, die sich auf den Lernfortschritt beziehen, nicht aber soziale Vergleiche. Konstruktives, aufgabenbezogenes Feedback, das zeitnah, ermutigend und informativ ist, stärkt Selbstwirksamkeit und Lernmotivation. Hilfreich ist zudem, Erfolg auf Anstrengung und Strategie zurückzuführen und Fehler als Lernchancen zu nutzen (Wilbert, 2010).
- Positive Selbstkonzepte:
Der Aufbau eines positiven Selbstbildes erfolgt durch Erfolgserlebnisse und sogenannte attributionale Reattributionen, bei denen ungünstige Ursachenzuschreibungen in konstruktive, veränderbare Sichtweisen umgewandelt werden (Schöne et al., 2012).
- Beziehungsorientierte Förderung:
Laut Gold (2018) profitieren Kinder mit Lernschwierigkeiten besonders von emotional verlässlichen Bezugspersonen. Besonders eine entwicklungsangemessene, intensive und beziehungsorientierte Frühförderung ist sehr wirksam. Eine empathische, geduldige Haltung und klare Kommunikation gelten als zentrale Merkmale. Ritualisierte Tagesstrukturen und aktive Zuwendung fördern die Lernentwicklung, insbesondere im Rahmen adaptiven Unterrichts. Förderdiagnostische Rückmeldungen mit positiver Perspektive stärken die Motivation und Selbstwirksamkeit der Lernenden (Gold, 2018). Auch Helmke (2022) betont die Bedeutung einer positiven, angstarmen Lernatmosphäre, klarer Regeln, individueller Unterstützung und effizienter Klassenführung.

Im Sinne einer inklusiven Pädagogik sind Förderprogramme nicht losgelöst vom Unterricht zu sehen, sondern in die Lernumgebung eingebettet.

2.5 Zusammenfassung

Die dargestellten theoretischen und empirischen Befunde verdeutlichen, dass Lernschwierigkeiten ein komplexes, mehrdimensionales Phänomen darstellen. Für die vorliegende Untersuchung rücken insbesondere drei Wirkdimensionen in den Fokus, die auch im Kontext des Schulhunde-Einsatzes von zentraler Bedeutung sein könnten:

- **Emotionale Aspekte**, etwa in Bezug auf Stressreduktion, Motivation und die Förderung eines positiven Selbstkonzepts
- **Soziale Faktoren**, wie Beziehungserfahrungen, Teilhabe und emotionale Sicherheit
- **Selbstregulative Prozesse**, darunter Aufmerksamkeit, Impulskontrolle sowie der Einsatz von Lern- und metakognitiven Strategien

3 Grundlagen Tiergestützter Interventionen

In diesem Kapitel erfolgt zunächst ein Überblick über die historische Entwicklung tiergestützter Interventionen sowie über grundlegende Begrifflichkeiten. Es werden zentrale theoretische Modelle dargestellt, welche die Wirkweise von Schulhunden aus psychologischer, neurobiologischer und pädagogischer Perspektive erklären. Anschliessend werden empirische Studien zur Wirkung von Schulhunden im schulischen Kontext vorgestellt. Der Fokus liegt auf Wirkungen im emotionalen, sozialen und kognitiven Bereich bei Kindern mit Lernschwierigkeiten, insbesondere im heilpädagogischen Setting.

3.1 Historische Entwicklung tiergestützter Interventionen

Tiergestützte Interventionen (TGI) sind kein modernes Phänomen, sondern haben eine lange Geschichte, die sich über verschiedene Kulturen und Fachdisziplinen hinweg entwickelt hat. Während der gezielte Einsatz von Tieren in pädagogischen und therapeutischen Settings erst seit wenigen Jahrzehnten systematisch erforscht wird, existieren Berichte über die wohltuende Wirkung von Tieren auf Menschen bereits seit der Antike.

3.1.1 Erste historische Hinweise

Bereits in der Antike wurden Tiere im sozialen und religiösen Kontext als heilende oder beschützende Wesen betrachtet. In der griechischen Mythologie galten Tiere häufig als Begleiter heilender Götter. Auch im Mittelalter sind erste Spuren tiergestützter Praxis zu finden: Im 9. Jahrhundert wurden Tiere zur emotionalen Unterstützung von Kranken eingesetzt (Schäfer, Schönhofer & Beetz, 2023).

3.1.2 Medizinischer Einsatz im 18. und 19. Jahrhundert

Eine der ersten dokumentierten Formen tiergestützter Therapie stammt aus dem 18. Jahrhundert: Im York Retreat, einer psychiatrischen Einrichtung in England, beobachtete man positive Verhaltensveränderungen bei Patient:innen, die mit Tieren in Kontakt kamen (Beetz, Riedel & Wohlfarth, 2021). Diese frühe Praxis beruhte auf der humanistischen Vorstellung, dass eine milde und strukturierte Umgebung die Genesung psychisch erkrankter Menschen begünstigt. Hierbei wurde auch der Umgang mit Tieren integriert.

Im Verlauf des 19. Jahrhunderts fanden Tiere zunehmend Eingang in medizinische Einrichtungen, wie in Heimen, Sanatorien und psychiatrischen Kliniken, vor allem in Europa und Nordamerika. Tiere wurden dort nicht nur zur Unterhaltung oder Ablenkung gehalten, sondern dienten als emotionale Anker und soziale Vermittler. Sie halfen das emotionale Klima zu verbessern und soziale Interaktion zu fördern (Beetz et al., 2021; Wesenberg, 2024).

Diese frühen Anwendungen blieben zwar weitgehend unsystematisch und wurden nicht wissenschaftlich evaluiert, bilden jedoch einen historischen Ausgangspunkt für die heutige Praxis tiergestützter Interventionen. Bereits damals zeigte sich das Potenzial von Tieren, als Brücke in der therapeutischen Beziehung zu wirken. Dies stellt ein zentrales Element dar, das auch moderne Konzepte der tiergestützten Pädagogik und Therapie kennzeichnet (Germann-Tillmann, Merklin, Stamm Näf & Wohlfarth, 2019).

3.1.3 Tiergestützte Interventionen im 20. Jahrhundert

Die Geschichte tiergestützter Interventionen ist vergleichsweise jung und nahm ihren Ausgangspunkt in den USA. Erste dokumentierte Ansätze zur Nutzung von Tieren im heilpädagogischen oder therapeutischen Kontext reichen bis ins 9. Jahrhundert zurück. Wissenschaftlich relevant wurde das Thema jedoch erst ab den 1960er Jahren, insbesondere durch die Arbeiten von Boris Levinson sowie Corson & O'Leary Corson (Beetz et al., 2021).

In den folgenden Jahrzehnten entstanden zahlreiche Publikationen und Organisationen, die die Mensch - Tier-Beziehung förderten. Bedeutende Institutionen wie die Delta Society (heute Pet Partners) oder der Verein Tiere helfen Menschen e.V.

wurden gegründet. In den 1980er- und 1990er-Jahren wuchs die wissenschaftliche Anerkennung durch Studien von Friedmann, Serpell und Anderson. Auch das US Gesundheitsministerium (National Institute of Health, NIH) hielt erstmals eine Konferenz über gesundheitsfördernde Wirkung von Haustieren in den USA. Weitere Forschungsprojekte folgten (Beetz et al., 2021).

1990 wurde mit der IAHAIO (International Association of Human-Animal Interaction Organizations) ein internationaler Dachverband für Mensch-Tier-Interaktion gegründet, gefolgt von der wissenschaftlichen Gesellschaft ISAZ (1991), die den Austausch zwischen Forschung und Praxis fördert (Beetz et al., 2021).

In Europa wurden mit ESAAT (2004) und ISAAT (2006) zwei Dachorganisationen gegründet, die Qualitätsstandards für Ausbildungen und Interventionen setzen. Beide Organisationen verfolgen das Ziel, Ausbildung, Anerkennung und Professionalisierung im Bereich tiergestützter Interventionen zu verbessern (Beetz et al., 2021).

Die Abgrenzung verschiedener Begriffe und Einsatzfelder, wie „tiergestützte Therapie“ (TGT), „tiergestützte Pädagogik“ (TGP), „tiergestützte Aktivität“ (TGA) oder „Tiergestützte Erziehung“ entwickelte sich seit den 1990er-Jahren zunehmend differenzierter, insbesondere durch die Beiträge deutschsprachiger Fachkreise (Beetz et al., 2021). Ziel war es, professionelle Standards zu etablieren und die Wirkfaktoren tiergestützter Interventionen wissenschaftlich zu erfassen und definieren (Germann-Tillmann et al., 2019; Wesenberg, 2024). Parallel dazu wurden Qualitätsstandards entwickelt, zu Hygiene, Ausbildung von Mensch-Tier-Teams und tierethischen Kriterien (Beetz et al., 2021).

Seit 2013 arbeitet die IAHAIO an einer weltweit einheitlichen Terminologie für tiergestützte Interventionen (Beetz et al., 2021), welche im Kapitel 3.2 genauer erläutert wird.

3.1.4 Schulhunde im deutschsprachigen Raum

Im deutschsprachigen Raum wurde der gezielte Einsatz von Schulhunden ab den 2000er-Jahren zunehmend populär. Es wird von über 1000 Schulhunden ausgegangen, auch wenn genaue Zahlen fehlen. Mittlerweile existieren zahlreiche Schulhund-Programme und Ausbildungsstätten in der Schweiz, in Deutschland und in

Österreich, die den Einsatz systematisch vorbereiten und begleiten (Beetz et al., 2021).

3.2 Definition von Schulhunden und tiergestützter Pädagogik

Im Kontext des pädagogischen und therapeutischen Einsatzes von Tieren haben sich in der Fachliteratur verschiedene Begriffe etabliert, die unterschiedliche Zielsetzungen, methodische Zugänge und Professionalisierungsgrade beschreiben. Für eine wissenschaftlich präzise Einordnung des Schulhunde-Einsatzes ist eine klare begriffliche Abgrenzung erforderlich. Eine hilfreiche Systematisierung liefert die Gesellschaft für Tiergestützte Therapie und Aktivitäten Schweiz (GTTA), welche sich auf die Bestimmungen der IAHAIO im IAHAIO Weissbuch 2014, 2018 bezieht. Der Verein ist ein interdisziplinärer Fachverband, der sich für die Qualitätssicherung und Professionalisierung tiergestützter Interventionen in der Schweiz einsetzt. Die GTTA erarbeitet Standards für Ausbildungen und Einsätze und bietet ein klar strukturiertes Begriffsmodell, das sich in der Literatur zunehmend durchsetzt (GTTA, o. J.).

In der Literatur werden im deutschsprachigen Raum insbesondere vier Hauptbegriffe verwendet: tiergestützte Intervention (TGI), tiergestützte Pädagogik (TGP), tiergestützte Aktivität (TGA) und tiergestützte Therapie (TGT). Ergänzend sind auch die Termini tiergestütztes Coaching (TGC) und tiergestützte Erziehung zu finden (Beetz et al., 2021; GTTA, o. J.; IAHAIO, 2014, 2018; Riedel & Wohlfarth, 2021).

3.2.1 Tiergestützte Intervention (TGI)

Tiergestützte Intervention (TGI) ist der übergeordnete Sammelbegriff für alle professionellen, zielgerichteten und strukturierten Mensch-Tier-Interaktionen in verschiedenen Berufsfeldern. Dazu zählen pädagogische, psychologische, soziale oder medizinisch-therapeutische Handlungsbereiche. Ziel ist es, über den gezielten Einbezug von Tieren positive Veränderungen im Verhalten, im emotionalen Erleben oder im Lernprozess von Menschen zu erzielen (Beetz et al., 2021; GTTA, o. J.).

Nach internationaler Übereinkunft (IAHAIO) fasst TGI sowohl tiergestützte Therapie (TGT), Pädagogik (TGP) und Aktivitäten (TGA) als auch Coaching (TGC) zusammen. Allen Formen ist gemein, dass sie geplant, strukturiert und professionell durchgeführt werden. Entscheidend ist, dass die Interventionen durch Fachpersonen aus dem

jeweiligen Berufsfeld verantwortet werden, die Tiere gezielt in ihre berufliche Praxis integrieren (GTТА, o. J.; IAHAIO, 2014, 2018).

3.2.2 Tiergestützte Pädagogik (TGP)

Tiergestützte Pädagogik (TGP) ist eine spezifische Teilform der tiergestützten Intervention (TGI) und beschreibt den geplanten und professionellen Einsatz eines Tieres zur Unterstützung von Lern- und Entwicklungsprozessen im pädagogischen Kontext. Sie findet in Bildungseinrichtungen wie Schulen, Kindertagesstätten oder sonderpädagogischen Institutionen statt und verfolgt pädagogisch definierte Ziele, wie etwa die Förderung sozialer Kompetenzen, die Stärkung der emotionalen Sicherheit, die Verbesserung von Konzentration oder die Entwicklung von Selbstwirksamkeit (Beetz et al., 2021; GTТА, o. J.; IAHAIO, 2014, 2018).

Die Verantwortung für die tiergestützte Pädagogik liegt bei einer pädagogisch ausgebildeten Fachperson, die das Tier bewusst und zielgerichtet in das pädagogische Setting integriert. Die Interventionen sind strukturiert, zielorientiert und werden kontextsensitiv geplant. Der Einsatz erfolgt stets unter Berücksichtigung des Tierschutzes sowie der individuellen Bedürfnisse der Zielgruppe (Germann-Tillmann et al., 2019; GTТА, o. J.; IAHAIO, 2014, 2018).

Zum Einsatz kommen verschiedene Tierarten, wie Hunde, Pferde, Kleintiere und Alpakas. Die Auswahl erfolgt entsprechend der Zielgruppe, der Förderziele und der institutionellen Rahmenbedingungen. Entscheidend ist nicht die Tierart an sich, sondern ihre Eignung, ihr Verhalten und ihre Beziehungskompetenz. In schulischen Kontexten nimmt der Hund eine besonders prominente Rolle ein. Dies liegt daran, dass er über eine hohe soziale Anschlussfähigkeit verfügt, fein auf menschliche Signale reagiert und leicht in bestehende Beziehungsdynamiken eingebunden werden kann (Beetz et al., 2021) Hunde gelten zudem als trainierbar und motivierend und werden von Kindern häufig als nicht-wertend und emotional unterstützend erlebt.

Während viele Fachautor:innen den Begriff „tiergestützte Pädagogik (TGP)“ zur Abgrenzung von therapeutischen oder medizinischen Kontexten verwenden, schlagen Germann-Tillmann et al., (2019, S. 18) eine andere Begriffsverwendung vor: Sie verwenden den Begriff „tiergestützte Therapie (TGT)“ als umfassenden Oberbegriff auch für pädagogische Settings. Sie argumentieren, dass pädagogische,

psychologische und soziale Wirkmechanismen eng miteinander verwoben seien und sich in der Praxis kaum trennscharf differenzieren liessen. Entsprechend verstehen sie auch den Einsatz von Tieren im Unterricht als Teil eines therapeutischen Zugangs, sofern er gezielt geplant, durchgeführt und reflektiert wird.

Tiergestützte Pädagogik ist somit weder eine spontane Freizeitaktivität noch ein angenehmer Zusatz im Schulalltag. Sie stellt ein professionell begründetes, evidenzbasiertes Förderinstrument dar, das auf pädagogischen Konzepten, ethischen Richtlinien und tiergerechtem Umgang basiert.

3.2.3 Tiergestützte Aktivität (TGA)

Tiergestützte Aktivitäten (TGA) stellen eine niederschwellige Form der tiergestützten Arbeit dar. Sie sind geplante, jedoch nicht therapeutisch oder pädagogisch gebundene Interaktionen, die der Aktivierung, Entspannung, Motivation oder dem allgemeinen Wohlbefinden dienen. Beispiele sind Besuchshunde in Altersheimen oder tiergestützte Projekte im Schulalltag ohne spezifische Zielstruktur (Beetz et al., 2021; Biegler, 2023).

TGA sind informelle Begegnungen, die dennoch eine gewisse Vorbereitung und Eignungsprüfung des Mensch-Tier-Teams voraussetzen. Zwar kann TGA auch Teil einer strukturierten Intervention sein, doch liegt meist keine systematische Evaluation vor. In diesem Fall dient das Tier eher als Begleiter im Rahmen von Begegnung und Kontakt, ohne dass ein fachlicher Förderauftrag zugrunde liegt (GTTA, o. J.; IAHAIO, 2014, 2018).

3.2.4 Tiergestützte Therapie (TGT)

Tiergestützte Therapie (TGT) ist eine spezialisierte Form der TGI und bezeichnet eine zielgerichtete, geplante und strukturierte therapeutische Intervention. Sie wird ausschliesslich von qualifizierten Fachpersonen aus dem Gesundheits- oder Therapiebereich durchgeführt, etwa Psychotherapeut:innen, Psycholog:innen, Ärzt:innen oder Fachpersonen der sozialen Arbeit. Der Einsatz erfolgt im Rahmen eines therapeutischen Behandlungsplans, inklusive Diagnostik, Zielsetzung, Dokumentation und Evaluation (Beetz et al., 2021; GTTA, o. J.; IAHAIO, 2014, 2018).

Ziel ist es, psychische oder physische Symptome zu behandeln und Funktionen im emotionalen, kognitiven oder sozialen Bereich zu verbessern. TGT unterscheidet sich

deutlich von TGP aufgrund ihres therapeutischen Ansatzes und des expliziten Behandlungsauftrags.

3.2.5 Tiergestütztes Coaching (TGC)

Tiergestütztes Coaching (TGC) beschreibt eine professionelle, zielgerichtete und strukturierte Intervention, die von entsprechend qualifizierten Coachs durchgeführt wird. Ziel ist es, das persönliche Wachstum, die soziale Kompetenz sowie die emotionale Stabilität von Einzelpersonen oder Gruppen zu fördern. Die Interventionen werden dokumentiert und hinsichtlich ihrer Wirksamkeit überprüft (GTTA, o. J.; IAHAIO, 2014, 2018).

TGC grenzt sich insofern von TGT und TGP ab, als es nicht auf Therapie oder schulische Förderung zielt, sondern auf die Entwicklung persönlicher Ressourcen und Fähigkeiten im beruflichen oder privaten Kontext

3.2.6 Tiergestützte Erziehung

Die Begriffe „tiergestützte Erziehung“ bezeichnen dasselbe wie „tiergestützte Pädagogik“ (Beetz et al., 2021, S. 20, S. 468; GTTA, o. J., S. 2; IAHAIO, 2014, 2018, S. 5) und werden als Synonym verwendet.

3.2.7 Schulhunde und ihre Unterformen

Im schulischen Kontext werden Hunde in verschiedenen Funktionen eingesetzt. Je nach Zielsetzung, Präsenz und Qualifikation der begleitenden Fachperson wird zwischen verschiedenen Formen differenziert: Schulhunde (auch Schulbegleithunde genannt), Besuchshunde und Therapiebegleithunde.

Schulhunde (Schulbegleithunde)

Schulhunde sind Hunde, die von einer pädagogischen Fachperson regelmässig und langfristig in das schulische Umfeld eingebunden werden. Sie unterstützen die Lehrperson im Unterricht, gehören einem festen Mensch-Hund-Team an und sind aktiv am Schulalltag beteiligt. Ihr Einsatz erfolgt im Rahmen der tiergestützten Pädagogik (TGP) mit dem Ziel, soziale, emotionale und kognitive Lernprozesse zu fördern (Beetz, 2021; VSHS, 2020).

Biegler (2023) beschreibt Schulhunde als emotionale Co-Regulatoren, Beziehungspartner und Motivatoren. Sie wirken stabilisierend auf das Klassenklima,

fördern gezielt Aufmerksamkeit und Lernmotivation und können Lernprozesse insbesondere bei Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen positiv beeinflussen.

Zentral für die pädagogische Wirkung ist die Beziehungskontinuität: Die regelmässige Anwesenheit des Hundes ermöglicht eine stabile und vertrauensvolle Bindung zu den Schüler:innen, was als Voraussetzung für nachhaltige Effekte gilt (Beetz, 2021).

Besuchshunde

Besuchshunde besuchen Schulklassen ein- oder mehrmals stunden- bzw. lektionenweise und sind nicht dauerhaft im Schulalltag präsent. Sie werden von externen Hundehalter:innen geführt, die entsprechend ausgebildet und regelmässig überprüft sein sollten (VSHS, 2020).

Die Zielsetzung liegt primär in der altersgerechten Wissensvermittlung über Hunde. Thematisiert werden unter anderem Hundehaltung, Pflege, Kosten, Ausbildung sowie hundetypische Ausdrucksformen wie Körpersprache und Lautäusserungen. Ein besonderer Schwerpunkt wird auf die Prävention von Beissvorfällen gelegt: Die Kinder werden darin geschult, wie sie sich sicher im Umgang mit eigenen und fremden Hunden verhalten, üben angemessenes Verhalten ein und beschäftigen sich mit verschiedenen Tierschutzaspekten wie artgerechter Haltung, Tiermisshandlung und Qualzucht. Meist werden solche Einsätze von Fachpersonen aus dem Tierschutz oder der Bissprävention durchgeführt (Beetz et al., 2021; VSHS, 2020).

Therapiebegleithunde

Ein Therapiebegleithund ist ein speziell ausgebildeter und geprüfter Hund, der gemeinsam mit seinem Halter im Rahmen einer therapeutischen Intervention eingesetzt wird. Ziel ist es, durch die gezielte Interaktion zwischen Mensch und Tier positive Wirkungen auf das Erleben und Verhalten von Klient:innen zu erzielen (Wohlfarth & Mutschler, 2017).

Der Hund wird als Teil eines Mensch-Hund-Therapie Teams betrachtet, da seine Wirkung untrennbar mit der begleitenden Fachperson verbunden ist. Die Einsätze erfolgen auf Basis eines professionellen therapeutischen Konzepts, beispielsweise in der Psychotherapie, Ergotherapie, Logopädie oder Physiotherapie. Sie sind zielgerichtet, geplant und dokumentiert (Beetz et al., 2021).

Auch wenn Therapiebegleithunde gelegentlich im schulischen Umfeld eingesetzt werden, etwa durch schulinterne Fachpersonen wie Psycholog:innen oder externe Therapeut:innen, steht dabei nicht der Unterricht, sondern eine therapeutische Zielsetzung im Vordergrund. Es ist wichtig, sie im pädagogischen Kontext eindeutig von Schulhunden abzugrenzen.

Neben Hunden kommen in der TGT auch andere Tierarten wie Meerschweinchen, Alpakas oder Pferde zum Einsatz. Allerdings stellen Hunde aufgrund ihrer besonderen sozialen Anschlussfähigkeit, Trainierbarkeit und Alltagstauglichkeit die am häufigsten eingesetzte Tierart in Schulen dar (Beetz et al., 2021).

4 Die Mensch-Tier-Beziehung

Der Kontakt zu Tieren, insbesondere zu Hunden, entfaltet nachgewiesene Wirkungen auf emotionaler, sozialer und neurobiologischer Ebene. Für den schulischen Einsatz tiergestützter Pädagogik stellt sich die Frage, durch welche theoretischen Modelle sich diese Wirkung erklären lässt. Im Folgenden werden zentrale Ansätze zur Mensch-Tier-Beziehung vorgestellt, die in ihrer Gesamtheit den Wirkrahmen für den Einsatz von Schulhunden im Kontext von Lernschwierigkeiten bilden.

4.1 Relevante psychologische und pädagogische Theorien

Der Einsatz von Schulhunden in der pädagogischen Praxis lässt sich durch verschiedene psychologische und erziehungswissenschaftliche Theorien begründen. Insbesondere Konzepte zu Bindung, Motivation, sozialem Lernen und emotionaler Sicherheit sind für das Verständnis der Wirkung tiergestützter Pädagogik bei Kindern mit Lernschwierigkeiten zentral.

4.1.1 Selbstbestimmungstheorie (SDT) nach Deci & Ryan

Die Selbstbestimmungstheorie (Self-Determination Theory, SDT) von Deci & Ryan (2000) geht davon aus, dass Lernmotivation dann besonders nachhaltig wirkt, wenn drei psychologische Grundbedürfnisse erfüllt sind: Kompetenz, soziale Eingebundenheit und Autonomie.

Schulhunde können in mehrfacher Hinsicht zur Befriedigung dieser Bedürfnisse beitragen:

- Sie fördern soziale Eingebundenheit, bauen kommunikative Hemmungen ab (Agsten, 2020).
- Sie ermöglichen Erfahrungen von Selbstwirksamkeit, z. B. durch das Ausführen einfacher Aufgaben im Umgang mit dem Tier, und stärken so das Kompetenzgefühl (Beetz, 2021).
- Sie fördern die Autonomie von Kindern, da sie durch den Umgang mit dem Hund in der Lage sind, selbstständige Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen (Beetz, 2021).

Die SDT liefert eine theoretische Erklärung dafür, weshalb der Einsatz von Schulhunden besonders bei Kindern mit einem instabilen motivationalen Selbstkonzept wirksam sein kann, beispielsweise bei solchen mit internalisierenden Problemen oder mangelnder Leistungsmotivation.

4.1.2 Theorien des sozialen Lernens

Lernen findet nicht ausschliesslich individuell, sondern häufig im sozialen Miteinander statt. Sozialkognitive Lerntheorien gehen davon aus, dass Kinder über Beobachtung, Nachahmung, Kommunikation und soziale Rückmeldung lernen (Bandura, 1976). Diese Perspektive deutet darauf hin, dass das Lernen massgeblich von sozialen Kontexten, Beziehungserfahrungen und gemeinsamen Aktivitäten geprägt wird.

Eine fundierte und in der Praxis relevante Form sozialen Lernens stellt das Lernen durch Erklären dar. Dabei übernehmen Kinder selbst die Rolle der Erklärenden und richten sich an reale oder vorgestellte Zuhörende. Dieses Format fördert nicht nur die kognitive Durchdringung, sondern aktiviert zugleich soziale und metakognitive Prozesse (Roelle, Lachner & Heitmann, 2023). Das Erklären verlangt vom Kind, sein Wissen zu strukturieren, sprachlich auszudrücken und auf die Perspektive eines Gegenübers abzustimmen. Bereits die Ankündigung, dass eine Erklärung erforderlich sein wird, erhöht Aufmerksamkeit und Engagement, insbesondere bei Kindern mit geringerem Vorwissen (Roelle et al., 2023).

Lernen durch Erklären wirkt in mehrfacher Hinsicht lernförderlich: Erstens werden Abrufprozesse aus dem Langzeitgedächtnis angeregt. Zweitens findet durch das

Erklären eine aktive Wissensverarbeitung statt, bei der neue Informationen mit Vorwissen verknüpft und elaboriert werden. Drittens wird durch die soziale Interaktion ein Gefühl von Verantwortung und Selbstwirksamkeit gestärkt (Roelle et al., 2023). So wird soziales Lernen im doppelten Sinne wirksam: als kognitiv aktiver Prozess und als zwischenmenschlich verankerter Lernimpuls.

Im schulischen Alltag kann diese Form sozialen Lernens gezielt gefördert werden, beispielsweise durch Lerntandems, Partnerarbeiten, das Erstellen von Erklärvideos oder durch die Einbindung von Tieren.

Der Hund dient dabei nicht als Lehrender, sondern als Interaktionsanlass, der soziale Dynamiken aktiviert und Kooperation sowie prosoziales Verhalten stimuliert. In Klassen mit sozial belasteten Kindern kann die Präsenz eines Schulhundes gruppenregulierend wirken, indem Spannungen reduziert und verbindende Elemente gestärkt werden (Germann-Tillmann et al., 2019).

4.1.3 Emotionale Sicherheit als Voraussetzung für Lernen

Neuropsychologische Forschung zeigt, dass Lernprozesse durch emotionale Zustände beeinflusst werden: Stress und Unsicherheit hemmen die Aufnahmefähigkeit, während emotionale Sicherheit exploratives Verhalten und Aufmerksamkeitslenkung fördert (Hasselhorn & Gold, 2022). Tiere, insbesondere Hunde, können zur Reduktion von Schulstress beitragen, indem sie eine beruhigende Atmosphäre schaffen. Die ruhige Präsenz eines Hundes, seine gleichbleibende Reaktion und der körperlich wahrnehmbare Kontakt, z. B. Streicheln, wirken physiologisch stressmindernd (Beetz, 2021). Für Kinder mit Lernschwierigkeiten, die häufig unter Leistungsdruck oder Überforderung leiden, kann diese Form der emotionalen Regulation besonders bedeutsam sein.

4.1.4 Bindungstheorie (Mensch – Mensch)

Die Bindungstheorie nach Bowlby (1979) versteht Bindung als biologisch verankertes Verhaltenssystem, das in Belastungssituationen die Suche nach Nähe und Sicherheit zur Bezugsperson auslöst und durch verlässliche Zuwendung wieder beruhigt wird (zitiert nach Julius, Beetz, Kotrschal, Turner & Uvnäs-Moberg, 2014). Komplementär dazu beschreibt das Fürsorgeverhaltenssystem die auf Schutz und Beruhigung gerichteten Reaktionen der Bezugsperson (George & Solomon, 2008). Auf Basis

wiederholter feinfühligere Interaktionen entwickeln Kinder interne Arbeitsmodelle. Diese Modelle strukturieren Erwartungen an sich selbst und an andere und prägen damit den Umgang mit Stress, Nähe und Unterstützung, und auch die Lern- und Explorationsbereitschaft (Bretherton, 1987).

Kinder mit sicherer Bindung zeigen ein ausgewogenes Verhalten zwischen Nähe zur Bezugsperson und eigenständiger Exploration. Sie verfügen über eine höhere Frustrationstoleranz, bessere soziale Kompetenzen und ein ausgeprägteres Explorationsverhalten. Diese Kinder sind in der Lage, neue Herausforderungen anzunehmen, weil sie sich auf die emotionale Verfügbarkeit der Bezugsperson verlassen können (Ainsworth, 1963). „Deshalb suchen sicher gebundene Kinder in belastenden Situationen aktiv deren Nähe, Trost und Unterstützung“ (Julius et al., 2014, S. 118), wodurch der Stress verringert wird (Julius et al., 2014).

Unsicher gebundene Kinder, insbesondere jene mit vermeidender, ambivalenter oder desorganisierter Bindung, zeigen demgegenüber ein erhöhtes Stressniveau in sozialen Situationen. So reagieren sie physiologisch stärker auf Trennungen und Unsicherheiten, was ihre Stressregulation und ihr Lernverhalten beeinträchtigen kann (Julius et al., 2014).

Kinder mit unsicheren oder desorganisierten Bindungserfahrungen können ein inkonsistentes oder chaotisches Bindungsverhalten entwickeln, das sich auf ihre Interaktions- und Emotionsregulation auswirkt. Diese frühen Erfahrungen beeinflussen die Ausbildung innerer Arbeitsmodelle, welche wiederum bedeutsam für die psychische und soziale Entwicklung sind. Eine gelingende Integration in ein stabiles Arbeitsmodell steht dabei in engem Zusammenhang mit psychischer Gesundheit und der Fähigkeit zur Beziehungsaufnahme. Die Kompetenz, sichere Bindungen zu anderen Personen aufbauen zu können, wird dabei, in Anlehnung an Bowlby (1995), als ausschlaggebende Voraussetzung für emotionale Stabilität betrachtet (Wesenberg, 2024).

4.1.5 Die Bindungstheorie (Mensch – Tier)

Nach Beetz (2011) können Beziehungen zwischen Menschen und Tieren im Rahmen des Bindungskonzepts von Ainsworth verstanden werden. Eine bindungsorientierte Person bietet verlässlichen Trost und Sicherheit, wird in schwierigen Zeiten als

„sicherer Hafen“ angesehen, die Nähe zu ihr wird aktiv gesucht und aufrechterhalten, während eine Trennung Kummer auslösen kann (Ainsworth, 1991). Viele Tierhalter:innen erfüllen diese Kriterien zumindest teilweise: Sie vermissen ihre Tiere, fühlen sich in deren Nähe wohl und suchen sie in belastenden Situationen gezielt auf. Insbesondere Kinder wenden sich bei Stress ihrem Heimtier zu (Beetz, 2011).

Für Kinder mit unsicheren oder instabilen Bindungserfahrungen kann der Kontakt zu einem Tier eine korrigierende emotionale Erfahrung ermöglichen. Tiere reagieren vorhersagbar, urteilen nicht und vermitteln Kontinuität im Beziehungserleben (Julius et al., 2014).

Die Fähigkeit des Menschen, mit anderen Tieren soziale Beziehungen einzugehen, beruht auf stammesgeschichtlich konservierten und zwischenartlich gemeinsamen Strukturen und Mechanismen von Gehirn und Physiologie, die das Sozialverhalten steuern. Hierzu zählen grundlegende Emotionen wie Fürsorge, Bindung oder Spiel, die allen Säugetieren gemeinsam sind (Beetz et al., 2021).

4.1.6 Die Biophilie-Hypothese

Die Biophilie-Hypothese geht auf Wilson (1984) zurück und beschreibt die angeborene Tendenz des Menschen, sich lebendigen Organismen, insbesondere Tieren und Pflanzen, verbunden zu fühlen (Wilson 1984). Diese „Liebe zum Lebendigen“ (Germann-Tillmann, et al., 2019, S. 31) wird als evolutionär verankert betrachtet, sie diene dem Überleben, indem sie Aufmerksamkeit und positive Emotionen gegenüber natürlichen Reizen wie Wasser, Tieren oder Landschaften begünstige.

Im Kontext tiergestützter Pädagogik beschreibt Beetz (2021), dass diese biologische Disposition dazu führen kann, dass Tiere eine besonders starke emotionale Resonanz auslösen. Die Begegnung mit Tieren spricht dabei tief verankerte, positive Affekte an, was insbesondere bei belasteten oder emotional zurückgezogenen Kindern stabilisierend wirken kann. Die Autorin verweist auf neurobiologische Grundlagen, wonach Interaktionen mit vertrauten Tieren, insbesondere Hunden, zu einer Reduktion von Stresshormonen wie Cortisol führen können. Zudem kann es zu einer Ausschüttung von Oxytocin kommen, was das emotionale Wohlbefinden steigert (Beetz, 2021).

In der tiergestützten Pädagogik stellt die Biophilie somit nicht nur eine emotionale Reaktion dar, sondern bildet eine elementare Voraussetzung für die Wirksamkeit tiergestützter Interventionen. Tiere werden nicht als therapeutisches Mittel verwendet, sondern als lebendige Beziehungspartner ernst genommen, die durch ihre bloße Anwesenheit soziale und emotionale Prozesse anregen können.

4.1.7 Die Du-Evidenz

Das Konzept der *Du-Evidenz* beschreibt die Fähigkeit des Menschen, ein anderes Lebewesen, insbesondere ein höheres Säugetier, als ähnlich empfindendes Subjekt wahrzunehmen. Greiffenhagen und Buck-Werner (2011) definieren dies als die Möglichkeit, zwischen Mensch und Tier eine Beziehung aufzubauen. Sie meinen auch, dass es vergleichbar mit zwischenmenschlichen Beziehungen ist, ein Tier als individuelles Wesen mit Gefühlen, Bedürfnissen und Rechten wahrzunehmen.

Das Tier wird in diesem Verständnis nicht als Objekt, sondern als Partner oder Gegenüber erkannt, als ein „Du“, dem das eigene Handeln und Fühlen zugeordnet wird. Diese Beziehung setzt keine Gegenseitigkeit voraus: Das Gefühl der Partnerschaft kann auch einseitig empfunden werden. Was jedoch entscheidend ist, ist die emotionale Zuwendung zu einem anderen Lebewesen. Diese Wahrnehmung zeigt sich beispielsweise in der Benennung oder in der emotionalen Bedeutung eines Tieres als Teil der Familie (Aretz, 2023).

4.1.8 Neurobiologische Prozesse: Oxytocin und Cortisol

Neurowissenschaftlich lässt sich die Wirkung der Mensch-Tier-Beziehung durch hormonelle Prozesse erklären. Der Körper reagiert auf positive soziale Interaktion mit einer Ausschüttung von Oxytocin, einem Bindungshormon, das Vertrauen, soziale Nähe und emotionale Sicherheit fördert (Julius et al., 2014). Das Oxytocin-System, das Bindungsverhalten zwischen Mutter und Nachwuchs sowie zwischen Partnern fördert spielt eine zentrale Rolle im sozialen Netzwerk des Gehirns. Mehrere Studien zeigen, dass der Oxytocinspiegel im menschlichen Organismus durch den Kontakt mit einem Hund, insbesondere bei einer innigen emotionalen Bindung, signifikant ansteigen kann (Odendaal, 2000). Dieser Effekt wird besonders durch angenehmen Körperkontakt ausgelöst, wie er im Mensch-Tier-Kontakt häufig vorkommt, im zwischenmenschlichen Kontext jedoch meist engen Bindungsbeziehungen

vorbehalten bleibt. Berührungen in der Interaktion mit dem Hund können als Form sozialer Unterstützung wirken und helfen, Stressreaktionen abzumildern (Julius et al., 2014). Damit stellt die Aktivierung des Oxytocin-Systems einen bedeutenden Vorteil tiergestützter Interventionen gegenüber rein menschbasierten Ansätzen dar, da intensiver Körperkontakt zwischen Menschen in pädagogischen und therapeutischen Kontexten oft nicht möglich oder angemessen ist (Beetz, 2017b; 2017c, beide zitiert nach Beetz et al., 2021).

4.1.9 Spiegelneuronen und Empathie

Ein weiterer Zugang ergibt sich aus der Entdeckung der Spiegelneuronen, also Nervenzellen, die bei der Beobachtung von Handlungen und Emotionen anderer aktiv werden. Spiegelneuronen gelten als neurobiologisches Korrelat für Empathie, Imitation und soziales Lernen.

Spiegelneuron-basierte Verhaltenssysteme, wie optomotorische Reflexsysteme, haben sich entwickelt, um bestimmte visuelle Reize, die vom Verhalten eines anderen Individuums ausgehen, reflexartig in eine motorische und möglicherweise auch affektive Antwort umzusetzen. Optomotorische Reflexe sind automatische Bewegungsreaktionen. Sie entstehen, wenn visuelle Eindrücke wie Bewegungen oder Blickrichtungen anderer unmittelbar motorische Antworten hervorrufen, beispielsweise Augen- oder Kopfbewegungen. Diese Reflexe dienen nicht nur der Stabilisierung des Sehens und der Orientierung im Raum, sondern sie übertragen auch Verhaltensmuster. Die Antwort spiegelt Verhalten und Affektzustand des Senders wider (Gallese, Fadiga, Fogassi & Rizzolatti, 2004). Auf diese Weise entsteht ein elementarer Mechanismus der motorischen und affektiven Synchronisation von Individuen innerhalb einer Gruppe, der zur Kohäsion und zum Erhalt sozialer Gemeinschaften beiträgt (Krause & Ruxton, 2002).

In der Verhaltensbiologie wird dieser Prozess als Stimmungsübertragung bezeichnet. Spiegelneurone können darüber hinaus die Grundlage dafür bilden, motorisch nachzuahmen, was andere tun, die Absichten anderer zu erkennen oder sich in andere hineinzuversetzen (Gallese et al., 2004).

Das Dekodieren motorischer Muster anderer erfolgt dabei über ein basales, wenig kognitiv angebundenes Gehirnsystem. Aufgrund ihres artübergreifenden

Grundprinzips können Spiegelneurone auch als Basis für zwischenartliche affektive Kommunikation, das Erkennen von Absichten und für Stimmungsübertragung angesehen werden. Eine höhere Form der Empathie stellt die Fähigkeit dar, besorgt um andere zu sein. Diese Fähigkeit zeichnet sich durch eine Kombination aus emotionalem Gleichklang und zumindest teilweise kognitivem Verständnis der Situation und ihrer Ursachen aus. Diese Fähigkeiten sind sowohl beim Menschen als auch bei anderen hochsozialen, grosshirnigen Säugetieren wie Affen, Wölfen, Elefanten und Delfinen zu finden, und möglicherweise auch bei Papageien und Rabenvögeln (Julius et al., 2014).

Im Zusammenhang mit Hunden wird angenommen, dass Spiegelneurone eine wichtige Rolle bei der wechselseitigen emotionalen Abstimmung zwischen Mensch und Hund spielen. Hunde reagieren sensibel auf menschliche Körpersprache, Mimik und Stimmlage und passen ihr Verhalten häufig spontan daran an. Umgekehrt nehmen Menschen feinste Veränderungen im Ausdrucks- und Bewegungsverhalten des Hundes wahr und spiegeln diese unbewusst in ihrer eigenen Haltung oder Stimmungslage. Diese Form der gegenseitigen affektiven Resonanz kann zu einer Synchronisation der Emotionen führen. Dies stärkt sowohl das subjektive Bindungserleben als auch das kooperative Verhalten im gemeinsamen Handeln (Beetz et al., 2021, S).

4.2 Wirkung von Schulhunden

Der gezielte Einsatz von Schulhunden in pädagogischen Kontexten hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Zahlreiche Studien und theoretische Modelle belegen Folgendes. Die Anwesenheit eines Hundes im schulischen Alltag kann positive Effekte auf das emotionale Erleben, das Sozialverhalten, die Lernmotivation sowie, in begrenztem Ausmass, auf die kognitive Leistungsfähigkeit von Kindern entfalten. Dabei wirken Schulhunde nicht isoliert, sondern stets eingebettet in ein pädagogisches Setting, das von einer entsprechend qualifizierten Fachperson verantwortungsvoll gestaltet wird. Im Folgenden werden die zentralen Wirkdimensionen von Schulhunden differenziert dargestellt.

4.2.1 Allgemeine Wirkeffekte von Hunden auf Menschen

Hunde verfügen über eine ausgeprägte Fähigkeit zur Kommunikation mit Menschen, die auf jahrtausendelanger Domestikation beruht. Ihre soziale Orientierung, ihre Sensibilität für menschliche Signale und ihre Fähigkeit zur Beziehungsgestaltung machen sie zu besonders geeigneten Tieren für pädagogische Kontexte (Beetz et al., 2021). Die Interaktion mit einem Hund kann verschiedene psychophysiologische Prozesse auslösen: Studien belegen, dass selbst kurze Momente des physischen oder visuellen Kontakts zu einer Senkung des Cortisolspiegels und zur Freisetzung von Oxytocin führen. Dies geht mit Empfindungen von Entspannung, Vertrauen und sozialer Aufgeschlossenheit einher (Odendaal, 2000).

Darüber hinaus wirken Hunde häufig als soziale Katalysatoren, indem sie Interaktionen zwischen Menschen erleichtern, Sprachbarrieren überbrücken und neue Formen des Miteinanders eröffnen (Wesenberg, 2021). Diese Effekte sind nicht auf spezifische Zielgruppen beschränkt, sondern lassen sich in verschiedenen Altersgruppen und sozialen Kontexten nachweisen.

4.2.2 Pädagogisch relevante Wirkungen im schulischen Kontext

Im schulischen Setting übernehmen Schulhunde spezifische Funktionen, die über allgemeine tiergestützte Effekte hinausgehen. Im Folgenden werden die massgeblichen pädagogischen Wirkdimensionen differenziert dargestellt.

4.2.2.1 Verbesserung des emotionalen Klassenklimas

Laut Mombeck (2022) wird die Präsenz eines Schulhundes von Schüler:innen häufig mit ruhigerer Arbeitsatmosphäre, fokussierterer Konzentration und positiver Aktivierung (Freude/Motivation) in Verbindung gebracht; zugleich werden Rücksichtnahme, Regelakzeptanz und kurzzeitige Selbstregulation beschrieben. Effekte zeigen sich insbesondere während der tiergestützten Sequenzen, Berichte deuten darauf hin, dass sie ohne Hund teilweise abnehmen. Neben diesen positiven Wirkungen werden auch Ablenkung, Regelverstöße und Zeitaufwand genannt (Mombeck, 2022).

Neben positiven Effekten auf Aufmerksamkeit und Klassenatmosphäre wird in der Literatur auch die emotionale Stabilisierung durch den Kontakt zu Hunden hervorgehoben. Aretz (2023) beschreibt, dass tiergestützte Interventionen Angst und

Stress reduzieren sowie Ruhe und Entspannung fördern können und zudem zur Verbesserung emotionaler Kompetenzen beitragen. Diese Auswirkungen können im schulischen Umfeld dahingehend gedeutet werden, dass ein Hund dazu beitragen kann, ein sicheres und unterstützendes Lernumfeld zu schaffen, was insbesondere für Kinder mit emotionalen Belastungen wichtig ist.

Förderung sozialer Beziehungen und Teilhabe

Schulhunde können das soziale Miteinander in der Klasse fördern, indem sie neue Kommunikationsanlässe eröffnen, Kooperation unterstützen und die Übernahme von Verantwortung anregen. Kinder berichten, dass sie durch den Hund häufiger ins Gespräch kommen, gemeinsam Aufgaben übernehmen und Rücksicht aufeinander wie auch auf das Tier nehmen. Dadurch entsteht teilweise ein Gefühl von Gemeinschaft und Fürsorge, das die Klassengemeinschaft stärkt (Mombeck, 2022). Zugleich zeigen sich aber auch Herausforderungen, etwa Konkurrenz um die Nähe des Hundes oder Frustration bei Kindern, die weniger Kontakt zum Tier erleben (Mombeck, 2022). Insgesamt deuten die Befunde darauf hin, dass die Anwesenheit des Hundes Kindern mit geringeren sozialen Kompetenzen den Zugang zu Interaktionen erleichtern und ihre Integration ins Klassenleben fördern kann (Wesenberg, 2021).

Eine Verbesserung der sozialen Fähigkeiten zeigte sich auch in einer Studie durch das Institut für interdisziplinäre Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung IEMT Österreich. In einer Studie in einer ersten Klasse mit täglicher Hundeanwesenheit über drei Monate fanden sich gegenüber einer Kontrollklasse eine Zunahme der Empathie gegenüber Tieren, höhere Feldunabhängigkeit (als Indikator analytischen Denkens), bessere soziale Integration und weniger aggressives Verhalten (Beetz, 2021).

4.2.2.2 Stärkung emotionaler Sicherheit und des Selbstkonzepts

Der Hund kann als verlässlicher Beziehungspartner erlebt werden, der Kinder unabhängig von Leistung und Verhalten akzeptiert. Diese bedingungslose Zuwendung vermittelt das Gefühl von emotionaler Sicherheit, das für Lernprozesse zentral ist (Beetz, 2021). Kinder erleben durch die Interaktion mit dem Hund, dass sie wertvoll und beziehungsfähig sind, ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung eines positiven schulischen Selbstkonzepts (Schöne, Dickhäuser, Spinath & Stiensmeier-Pelster, 2012).

4.2.2.3 Veränderung der Lehrer:innen-Schüler:innen-Beziehung

Die Anwesenheit eines Schulhundes kann auch die Beziehung zwischen Lehrkraft und Schüler:innen verändern. In Schüleraussagen wird die Lehrperson im hundegestützten Unterricht als freundlicher, fröhlicher, lockerer und weniger autoritär beschrieben. Zudem erscheint sie fürsorglicher und zugänglicher, was das Vertrauensverhältnis und die Kooperationsbereitschaft stärkt (Mombeck, 2022).

4.2.2.4 Förderung der Motivation

Der Schulhund kann als Motivator wirken und die Lernmotivation steigern. Kinder erleben die Arbeit mit dem Hund häufig als spannend und sinnvoll. Die Aussicht auf Kontakt mit dem Tier macht den Schulbesuch attraktiver und fördert die Bereitschaft zu Lernanstrengungen (Beetz, 2021). Zudem werden durch die Interaktion mit dem Hund intrinsisch motivierende Faktoren wie Neugier, Spiel und das Erleben von Selbstwirksamkeit aktiviert. Praktische Aufgaben mit dem Hund emotionalisieren und begünstigen Lernen über implizit-erfahrungsgeleitete Wege (Beetz, 2021).

Ergänzend zeigen qualitative Befunde eine positive Aktivierung (Freude, Spass), eine ruhigere Arbeitsatmosphäre, bessere Konzentration sowie Momente der Selbstregulation (Mombeck, 2022).

In Beetz et al. (2021) wird Motivation als zentraler Wirkfaktor tiergestützter Interventionen beschrieben: Tiere sprechen vor allem implizite Motive an und fördern so die intrinsische Motivation. Sie können dazu beitragen, die Bereitschaft zur Teilnahme an Interventionen zu fördern, insbesondere bei Kindern mit ADHS oder eingeschränkter Lesekompetenz. Motivation ist dabei eng verknüpft mit Aufmerksamkeit und Konzentration und gilt als notwendige Voraussetzung für Lernerfolge. Tiere übernehmen hier eine duale Funktion: Sie können sowohl deaktivieren (Stressreduktion, Angstreduktion) als auch aktivieren (Motivation steigern) und so eine optimale Aktivierung herstellen.

4.2.2.5 Kognitive Effekte

Die Forschung zu kognitiven Wirkungen von Schulhunden ist noch nicht abschliessend, liefert aber erste Hinweise auf verbesserte Lernbereitschaft, Aufmerksamkeit und in einzelnen Studien –Zuwächse in der Leseflüssigkeit. In einer Leseförder-Studie berichten Heyer & Beetz von einem signifikant stärkeren Leistungszuwachs im hundegestützten Setting. Sie beschreiben den Hund als nicht

bewertenden Zuhörer, der Anspannung reduziert und die Aufgabe positiv emotionalisiert (Heyer & Beetz, 2014). Beetz fasst zusammen, dass Hunde Motivation und Konzentration steigern, Prüfungsangst reduzieren und Kinder insbesondere bei Förderprogrammen (z. B. Lesen) zur aktiven Mitarbeit anregen können (Beetz, 2021).

Aus lernpsychologischer Perspektive kann dieser Effekt wie folgt interpretiert werden: Eine niedrigere Prüfungsangst und positive Stimmungslagen begünstigen die Informationsverarbeitung und ermöglichen eine Freisetzung kognitiver Ressourcen. Im Gegensatz dazu behindern negative Emotionen die Leistung (Hasselhorn & Gold, 2022). Zudem begünstigen motivationale Aktivierung und eine gut gestaltete Lernumgebung den Einsatz von Lern- und Selbstregulationsstrategien, was eine zentrale Voraussetzung für nachhaltiges Lernen darstellt (Hasselhorn & Gold, 2022).

4.2.3 Kritische Reflexion der empirischen Studienlage

Obwohl zahlreiche Studien und Praxisberichte auf positive Wirkungen von Schulhunden im pädagogischen Kontext hinweisen, bleibt die empirische Evidenzlage bislang begrenzt und methodisch uneinheitlich. Die wissenschaftliche Fundierung tiergestützter Pädagogik steht vor mehreren Herausforderungen, die nachfolgend kritisch dargestellt werden.

4.2.3.1 *Begrenzte Evidenzlage und Kontextabhängigkeit*

Obwohl zahlreiche Praxisberichte und erste Studien auf positive Wirkungen des Einsatzes von Schulhunden hinweisen, bleibt die empirische Evidenzlage bislang begrenzt und methodisch heterogen. Für den schulischen Bereich liegen nur wenige kontrollierte Studien vor; vorhandene Untersuchungen arbeiten häufig mit kleinen Stichproben oder offenen Designs, was die Generalisierbarkeit der Ergebnisse einschränkt (Beetz et al., 2021). Besonders im Bereich der Leseförderung zeigen sich zwar erste positive Effekte, zugleich wird aber der Bedarf an längerfristigen Untersuchungen mit klaren Kontrollbedingungen betont (Beetz et al.).

Ferner sind die berichteten Effekte stark kontextabhängig. Ergebnisse variieren je nach Setting, Zielgruppe, Qualifikation des Mensch-Tier-Teams und Programmdesign. In komplexen schulischen Arrangements ist zudem schwer zu bestimmen, welche Komponenten die Wirkung tragen, und randomisierte Studiendesigns sind in der Praxis nur eingeschränkt realisierbar (Beetz et al., 2021). Während die theoretische

Fundierung, etwa über Konzepte der Bindung oder die Rolle neurobiologischer Mechanismen wie Oxytocin, gut belegt ist, ersetzt diese Plausibilität keine methodisch gesicherten Wirksamkeitsnachweise im schulischen Alltag (Julius et al., 2014). Insgesamt zeigt sich damit, dass die Evidenzbasis zum Schulhundeinsatz zwar erste positive Hinweise liefert, bislang aber schmal und stark vom jeweiligen Kontext abhängig ist.

4.2.3.2 Methodische Herausforderungen

Die empirische Fundierung tiergestützter Pädagogik steht vor mehreren methodischen Herausforderungen. Zum einen ist die Evidenzbasis insgesamt noch dünn. Viele Interventionen werden bereits weit verbreitet angewendet, obwohl es an ausreichend belastbaren Wirksamkeitsstudien fehlt (Beetz et al., 2021).

Neben der begrenzten Evidenzlage ergeben sich weitere methodische Herausforderungen bei der Untersuchung tiergestützter Pädagogik. Die bisherigen Studien weisen häufig variierende Stichprobengrößen, Designs und Selektionskriterien auf, was zu widersprüchlichen Befunden führt und die Vergleichbarkeit der Ergebnisse erschwert (Wesenberg, 2021). Zudem ist die Unterscheidung zwischen Tierhalter:innen und Nicht-Tierhalter:innen methodisch problematisch, da Selbstselektionseffekte und Verzerrungen die Aussagekraft einschränken. Auch Placebo-Effekte sowie das Fehlen randomisierter Zuweisungen stellen zentrale methodische Schwierigkeiten dar. Hinzu kommt, dass signifikante oder positive Befunde häufiger publiziert werden, wodurch die tatsächliche Befundlage verzerrt erscheint. Insgesamt zeigt sich damit, dass für eine belastbare Einschätzung der Wirksamkeit tiergestützter Interventionen differenziertere Studiendesigns und methodisch robuste Evaluationsansätze notwendig sind.

Zusammenfassung

Kapitel 4 zeigt, dass tiergestützte Interventionen auf einer langen historischen Entwicklung beruhen und heute ein eigenständiges, professionell strukturiertes Arbeitsfeld darstellen. Aus frühen Beobachtungen der heilsamen Wirkung von Tieren auf Menschen entstand ein breites Spektrum an pädagogischen und therapeutischen Ansätzen, die zunehmend wissenschaftlich fundiert und durch Qualitätsstandards definiert wurden. Besonders im schulischen Kontext hat sich der Einsatz von Schulhunden als bedeutende Form tiergestützter Pädagogik etabliert.

Schulhunde werden als fester Bestandteil des Unterrichts in pädagogische Konzepte eingebunden, um emotionale Sicherheit, Motivation, Aufmerksamkeit und soziale Kompetenzen der Kinder zu fördern. Grundlage ist eine klare begriffliche und konzeptionelle Abgrenzung zwischen verschiedenen Formen tiergestützter Arbeit wie Therapie, Pädagogik, Aktivität und Förderung.

Theoretisch wird die Wirkung von Schulhunden durch psychologische, pädagogische und neurobiologische Modelle erklärt. Bindungs-, Motivations- und Lerntheorien verdeutlichen, dass Tiere emotionale Stabilität, soziale Eingebundenheit und Selbstwirksamkeit fördern können. Neurobiologische Erkenntnisse zeigen, dass die Interaktion mit Tieren beruhigend wirkt und emotionale Prozesse positiv beeinflusst. Damit werden günstige Voraussetzungen für Lern- und Entwicklungsprozesse geschaffen, insbesondere bei Kindern mit Lern- oder Verhaltensschwierigkeiten.

Empirische Untersuchungen belegen positive Effekte auf das Klassenklima, die Konzentrationsfähigkeit, die Lernmotivation und das soziale Miteinander. Kinder erleben den Hund als wertfreien Beziehungspartner, der Vertrauen, Ruhe und Zugehörigkeit vermittelt. Gleichzeitig lassen sich Einschränkungen feststellen, da die Effektivität stark von Kontext, Fachkraft, Ausbildung und Struktur des Einsatzes abhängig ist.

Insgesamt wird deutlich, dass Schulhunde ein hohes pädagogisches Potenzial besitzen. Sie können wesentlich zu einem lernförderlichen Klima, zu emotionaler Entlastung und zu positiven sozialen Beziehungen beitragen. Der nachhaltige Nutzen tiergestützter Pädagogik beruht jedoch auf professioneller Planung, fachlicher Reflexion und verantwortungsbewusster Umsetzung im Sinne von Tierwohl, pädagogischer Qualität und institutioneller Verankerung.

5 Schulhunde im schulischen Einsatz

In diesem Kapitel wird der konkrete Einsatz von Schulhunden im schulischen Alltag beschrieben. Dabei werden Voraussetzungen, Ausbildungswege sowie Rahmenbedingungen des Einsatzes erläutert. Anschliessend wird dargestellt, wie Schulhunde im heilpädagogischen Setting gezielt zur Unterstützung von Kindern mit Lernschwierigkeiten eingesetzt werden können.

5.1 Voraussetzungen für den Schulhunde-Einsatz

Der Einsatz eines Hundes in der Schule ist nicht nur eine pädagogische Entscheidung, sondern setzt ein professionelles, verantwortungsvolles und tierschutzkonformes Gesamtkonzept voraus. Damit der Schulhund seine Wirkung entfalten kann, müssen grundlegende Rahmenbedingungen auf persönlicher, organisatorischer und rechtlicher Ebene erfüllt sein. Diese Voraussetzungen betreffen sowohl die Fachperson als auch das Tier, das schulische Umfeld und die institutionelle Einbettung des Einsatzes.

5.1.1 Pädagogische und persönliche Voraussetzungen der Fachperson

Für den schulischen Einsatz eines Hundes ist die verantwortliche Lehr- oder Fachperson zentral. Sie muss über eine pädagogische Ausbildung verfügen und im Umgang mit dem Hund sicher, reflektiert und feinfühlig agieren können. Ihre Aufgabe besteht darin, die pädagogische Steuerung des Einsatzes zu übernehmen, die tierethische Verantwortung zu tragen und den Hund fachgerecht in das schulische Setting zu integrieren. Eine vertrauensvolle, respektvolle Beziehung zwischen Lehrperson und Hund ist dabei unabdingbar, da sie als Modell für die Schüler:innen wirkt (Beetz, 2021).

Ferner wird empfohlen, dass die Lehrperson eine spezifische Weiterbildung im Bereich der hundegestützten Pädagogik absolviert. Solche Weiterbildungen werden von spezialisierten Instituten und Hochschulen angeboten und umfassen neben Grundlagen der Mensch-Tier-Beziehung auch rechtliche, tierethische und pädagogische Aspekte (Biegler, 2023).

Der Verein Schulhunde Schweiz (VSHS) formuliert in seinem Leitfaden zusätzliche Anforderungen: Lehrpersonen sollen sich sowohl in Theorie als auch in Praxis weiterbilden, die Beziehung zum Hund freundschaftlich und respektvoll gestalten und über Unterrichtserfahrung verfügen. Besonders für Ersthundehalter:innen betont der VSHS die Bedeutung einer längeren Eingewöhnungszeit, damit sich ein stabiles Vertrauensverhältnis entwickeln kann. Zudem verlangt der VSHS seit 2019 die Teilnahme an einer Orientierungsveranstaltung, die zukünftige Schulhundeteams auf die komplexen Anforderungen des schulischen Einsatzes vorbereitet (VSHS, 2020).

5.1.2 Eignung und Gesundheit des Hundes

Für den Einsatz im schulischen Kontext müssen Hunde besondere Voraussetzungen erfüllen. Zentrale Kriterien sind ein freundliches, ausgeglichenes und menschenbezogenes Wesen, eine hohe Belastbarkeit sowie Sozialverträglichkeit. Aggressives oder stark ängstliches Verhalten muss vermieden werden, genauso wie eine niedrige Reizschwelle, da der Schulalltag durch Lärm, eine hohe Anzahl von Kindern und spontane Berührungen geprägt ist. Geeignete Hunde zeichnen sich durch Gelassenheit, gute Stressregulation und einen verlässlichen Grundgehorsam aus (Beetz, 2021).

Auch die gesundheitliche Eignung ist eine Grundvoraussetzung. Der Hund muss regelmässig tierärztlich untersucht werden; Impfungen, Parasitenprophylaxe und eine konsequente Hygiene sind zwingend einzuhalten (Beetz, 2021; Biegler, 2023). Kranke oder rekonvaleszente Tiere dürfen nicht eingesetzt werden.

Der Verein Schulhunde Schweiz (VSHS) konkretisiert diese Anforderungen: Schulhunde sollen wesensfest, freundlich, sicher im Umgang mit Kindern und gut sozialisiert sein. Eine stabile Bindung an die Bezugsperson sowie die Möglichkeit zu regelmässigen Ruhe- und Rückzugsphasen sind unabdingbar. Zudem betont der VSHS, dass Hunde erst im Erwachsenenalter und nur bei ausreichender körperlicher Fitness in der Schule eingesetzt werden dürfen (VSHS, 2020).

5.1.3 Schulorganisatorische und rechtliche Voraussetzungen

Der Einsatz eines Schulhundes muss von der Schulleitung offiziell bewilligt und in das Schulprogramm eingebunden sein. Dazu gehören nach Biegler (2023):

- eine schriftlich dokumentierte Einsatzkonzeption
- die Zustimmung des Kollegiums und der Schulaufsicht
- die Information und Einwilligung der Erziehungsberechtigten
- klare Regelungen für Notfälle, Versicherungen und Hygienestandards

Auch tierschutzrechtliche Vorgaben (nach dem Tierschutzgesetz) und arbeitsrechtliche Aspekte sind zu berücksichtigen. Die Schule sollte über ein tiergestütztes Einsatzkonzept verfügen, das Transparenz über Ziele, Verantwortlichkeiten und Grenzen des Einsatzes schafft.

5.1.4 Tierethische Grundhaltung

Der Hund ist im schulischen Kontext kein „Werkzeug“, sondern ein Lebewesen mit eigenen Bedürfnissen. Entsprechend müssen Wohlbefinden und Schutz des Hundes oberste Priorität haben. Konkret bedeutet das:

Respektvoller, stresssensibler Umgang: Der Umgang mit dem Hund hat liebe- und respektvoll zu erfolgen; die führende Lehrperson muss in der Lage sein, Stresszeichen sicher zu erkennen und den Hund sofort aus Belastungssituationen herauszunehmen. Zudem ist der Einsatz an die individuelle Leistungsfähigkeit des Hundes anzupassen, um ihn psychisch nicht zu überfordern (Beetz, 2021).

Rückzugs- und Schutzmöglichkeiten: Im Klassenraum ist ein festgelegter, störungsfreier Rückzugsbereich bereitzustellen (VSHS, 2020).

Kontrollierte Kontakte und Reizreduktion: Kontakte sind zu steuern; empfohlen wird, dass jeweils nur ein Kind mit dem Hund interagiert. Aufenthalte im Schulhausgang bzw. auf dem Pausenplatz zu Ein-/Ausklingen und während der Pausen sollen vermieden werden, um übermäßige Stressbelastung zu verhindern (VSHS, 2020).

Hygiene und Gesundheitsvorsorge: Der Einsatz setzt ein tierärztliches Gesundheitsattest sowie geeignete Hygienemassnahmen voraus (Beetz, 2021).

5.2 Ausbildung und Eignung von Hund und Fachperson

Ein gelingender Schulhunde-Einsatz basiert auf der sorgfältigen Auswahl, fundierten Ausbildung und kontinuierlichen Reflexion beider Mitglieder des Mensch-Hund-Teams. Die Ausbildung stellt sicher, dass der Hund im komplexen Schulsetting angemessen reagieren kann und die Fachperson in der Lage ist, die pädagogischen, tierschutzrelevanten und sozialen Anforderungen zu überblicken und zu steuern.

5.2.1 Auswahl und Ausbildung des Hundes

Bereits vor Beginn der Ausbildung ist eine sorgfältige Auswahl entscheidend. Wesensmerkmale wie Freundlichkeit, Gelassenheit, Stressresistenz, Neugier und Freude am sozialen Kontakt gelten als Grundvoraussetzungen für den Einsatz im schulischen Kontext (Biegler, 2023; Beetz, 2021). Hunde mit ausgeprägter

Ängstlichkeit, territorialem Verhalten oder geringer Frustrationstoleranz sind für den Schulalltag ungeeignet (Beetz, 2021).

Die Ausbildung sollte früh beginnen und sich an den individuellen Ressourcen und Entwicklungsschritten orientieren, wobei junge Hunde nur schrittweise an den Schulalltag herangeführt werden dürfen (Beetz, 2021). Zentrale Schwerpunkte sind die Habituation an schulische Reize, der Aufbau eines stabilen Grundgehorsams, das Training von Ruheverhalten und Stressbewältigung sowie die positive Verknüpfung mit schulischen Aktivitäten (Beetz, 2021; Biegler, 2023).

Zahlreiche Institutionen bieten Schulhund-Ausbildungen mit Zertifikat oder Eignungsprüfung an. Entscheidend bleibt jedoch die kontinuierliche Begleitung des Hundes durch die Fachperson, da die Qualität des Einsatzes von der Feinabstimmung des Mensch-Hund-Teams abhängt (Beetz, 2021).

In der Schweiz fehlen bislang verbindliche Standards. Die Ausbildung erfolgt meist über private Anbieter oder spezialisierte Institute, deren Qualität variiert. Der VSHS-Leitfaden empfiehlt eine fundierte theoretische und praktische Ausbildung des Mensch-Hund-Teams, klare Regelungen zu Gesundheit, Hygiene und Versicherung sowie eine schrittweise Einführung in den Schulalltag (VSHS, 2020).

5.2.2 Qualifikation der Fachperson

Die Fachperson übernimmt im Mensch-Hund-Team die zentrale Steuerungsfunktion. Neben einer pädagogischen Grundqualifikation benötigt sie vertiefte Kenntnisse in Bereichen wie Hundeverhalten und Körpersprache, rechtliche Rahmenbedingungen und Versicherung, Hygiene und Gesundheitsmanagement, Planung und Dokumentation tiergestützter Angebote sowie Stress- und Risikomanagement. Dazu gehört insbesondere die Fähigkeit, Stresssignale des Hundes zuverlässig zu erkennen und angemessen zu reagieren (Beetz, 2021).

Empfohlen wird eine spezifische Weiterbildung in hundegestützter Pädagogik, die Theorie, Praxis und Supervision miteinander verbindet und sich an anerkannten Qualitätsstandards wie jenen der ISAAT orientiert (Beetz, 2021). In der Schweiz bestehen bislang keine einheitlichen Vorgaben zur Qualifikation. Der Verein Schulhunde Schweiz (VSHS) orientiert sich an internationalen Standards und empfiehlt, dass das Mensch-Hund-Team eine fundierte Weiterbildung durchläuft.

Gleichzeitig wird die Verantwortung der Fachperson betont, den Hund in ein pädagogisch reflektiertes Setting einzubinden, klare Regeln aufzustellen und das Wohlergehen des Tieres jederzeit zu sichern (VSHS, 2020).

5.3 Vorbereitung der Schule und des Umfelds

Der Einsatz eines Schulhundes erfordert nicht nur eine fundierte Ausbildung des Mensch-Hund-Teams, sondern auch eine sorgfältige Vorbereitung des schulischen Umfelds. Nur wenn strukturelle, organisatorische, personelle und rechtliche Voraussetzungen geklärt sind, kann der Schulhund gewinnbringend und tierschutzkonform integriert werden.

5.3.1 Information und Einbezug des Kollegiums

Die Einführung eines Schulhundes betrifft die gesamte Schule und sollte daher transparent und partizipativ gestaltet werden. Bereits vor dem ersten Einsatz sind Gespräche mit der Schulleitung, dem Kollegium sowie dem nichtpädagogischen Personal (z. B. Hauswartung, Reinigung) notwendig. Ziel ist es, ein gemeinsames Verständnis über Nutzen, Aufgaben und Grenzen des Hundeeinsatzes zu schaffen. Ein klar strukturiertes Konzept für Schulhunde dient als verbindliche Grundlage. Es umfasst Aspekte wie Einsatzzeiten, Hygienemaßnahmen, Zuständigkeiten, Regeln zum Umgang mit dem Hund sowie Notfallpläne. Damit wird gewährleistet, dass der Schulhund nicht nur pädagogisch sinnvoll, sondern auch tierschutzkonform und organisatorisch abgesichert in den Schulalltag integriert werden kann (Biegler, 2023).

5.3.2 Kommunikation mit Eltern und Sorgeberechtigten

Eltern sollten frühzeitig und transparent über die geplante Einführung des Schulhundes informiert werden. Dies geschieht idealerweise schriftlich in Form eines Elternbriefs mit Einverständniserklärung sowie durch ergänzende Informationsangebote. Wesentliche Themen sind dabei die Ziele und Wirkweisen des Hundeeinsatzes, die Einhaltung von Hygienestandards sowie Aspekte der Gesundheitsvorsorge. Besonders wichtig ist, dass mögliche Allergien und Ängste von Kindern im Vorfeld erfasst und berücksichtigt werden. Ein klar geregeltes Verfahren zur Rückmeldung stellt sicher, dass individuelle Bedürfnisse beachtet werden können, und schafft zugleich Vertrauen und Akzeptanz im Umgang mit dem Hund (Biegler, 2023).

5.3.3 Sensibilisierung der Schüler:innen

Für eine erfolgreiche Integration des Schulhundes ist die Vorbereitung der Kinder zentral. Bereits vor dem ersten Kontakt sollen sie Regeln im Umgang mit dem Tier, seine Körpersprache und grundlegende Bedürfnisse kennenlernen. Agsten (2020) betont, dass klare und konsequent eingeforderte Regeln unerlässlich sind, um Sicherheit für die Schüler:innen zu gewährleisten und zugleich einen respektvollen, artgerechten Umgang mit Hunden zu fördern.

Die Sensibilisierung kann über thematische Unterrichtseinheiten, Rollenspiele oder Bilderbücher erfolgen. Typische Inhalte sind:

- Wie begrüße ich einen Hund richtig?
- Wann braucht der Hund Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten?
- Warum darf ein Hund an seinem Ruheplatz nicht gestört werden?
- Welche Verantwortung übernehmen Kinder, wenn sie mit einem Lebewesen umgehen?
- Warum ist Händewaschen nach dem Hundekontakt wichtig?

Das Ziel ist eine Atmosphäre der Achtsamkeit und des Respekts, die sowohl dem Tier als auch den Mitschüler:innen zugutekommt. Eine konsequente Umsetzung dieser Regeln trägt gleichzeitig dazu bei, Unfällen vorzubeugen und die Empathie der Kinder gegenüber Tieren zu stärken (Agsten, 2020).

5.3.4 Räumliche und organisatorische Rahmenbedingungen

Der Hund benötigt geeignete Rückzugsorte in der Schule, an denen er sich ausruhen und unbeobachtet schlafen kann. Diese Bereiche sollen eindeutig gekennzeichnet, undurchlässig sein und von den Schüler:innen respektiert werden. Zusätzlich sind Wasserschüssel, Futterstelle sowie Hygienematerialien (wie Decken, Desinfektionsmittel, Erste-Hilfe-Set) jederzeit verfügbar sein. Auch Alternativoptionen, beispielsweise bei erhöhter Lautstärke oder in stressigen Situationen, sollten berücksichtigt werden (Biegler, 2023).

Zudem ist es wichtig, den Einsatz des Hundes so zu strukturieren, dass er nicht überfordert wird. Dies beinhaltet:

- klare Einsatzzeiten und Pausen,

- limitierte Gruppengrößen,
- das Vermeiden unvorhergesehener Begegnungen,
- sowie die kontinuierliche Beobachtung von Stressanzeichen (Biegler, 2023).

5.3.5 Rechtliche und hygienische Grundlagen

Der Einsatz eines Schulhundes unterliegt klaren rechtlichen, tierschutzrelevanten und hygienischen Vorgaben. Zentral ist, dass nur gesunde, geimpfte und parasitenfreie Hunde in Schulen eingesetzt werden dürfen. Dazu gehören ein jährlicher Gesundheitscheck durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt, ein lückenloser Impfschutz sowie regelmässige Entwurmungs- und Parasitenprophylaxe. Zusätzlich ist eine gültige Tierhalterhaftpflichtversicherung zwingend erforderlich (Agsten, 2020; Biegler, 2023).

Ein schriftliches Hygienekonzept ist ebenso notwendig. Dieses umfasst unter anderem Reinigungs- und Desinfektionspläne für Klassenzimmer und Materialien. Es beinhaltet auch die Bereitstellung einer Hygienekiste (inklusive Desinfektionsmittel, Einmalhandtücher, Bürsten und Erste-Hilfe-Material für den Hund) sowie klare Regeln zur Handhygiene der Schüler:innen nach jedem Kontakt mit dem Hund (Biegler, 2023).

Ferner muss der Einsatz organisatorisch geregelt sein. Hierzu gehören ein schriftlicher Einsatzplan, die offizielle Zustimmung der Schulleitung sowie die Festlegung von Zuständigkeiten und Notfallplänen. Ebenso sind Rückzugsmöglichkeiten für den Hund sowie eine klare Begrenzung der Einsatzzeiten vorgeschrieben, um den Tierschutz jederzeit sicherzustellen (Agsten, 2020).

Damit wird gewährleistet, dass die hundegestützte Pädagogik nicht nur pädagogisch sinnvoll, sondern auch rechtssicher, hygienisch und tierschutzkonform umgesetzt wird.

5.4 Einsatzformen und methodische Umsetzung

Der Schulhundeinsatz kann auf vielfältige Weise in den pädagogischen Alltag integriert werden. Die konkrete Ausgestaltung hängt von den individuellen Kompetenzen des Mensch-Hund-Teams, dem Schulkontext sowie den pädagogischen Zielsetzungen ab. Entscheidend ist, dass der Einsatz geplant, strukturiert und reflektiert erfolgt – stets unter Wahrung des Tierwohls und der pädagogischen Wirksamkeit.

5.4.1 Präsenzbasiertes Modell: Der Hund als Klassenbegleiter

Im Präsenz-Kontakt-Ansatz ist der Schulhund regelmässig mit der Lehrperson im Klassenraum, bewegt sich frei und Kontakt ist möglich; spezielle Übungen stehen nicht im Vordergrund. Ziel ist vor allem die Verbesserung der Entspannung, des Sozialverhaltens und des Klassenklimas als Grundlage für Lernen (Beetz, 2021). Qualitative Befunde zeigen, dass die bloße Anwesenheit des Hundes Rahmenbedingungen und konkrete Gelegenheiten für soziale Partizipation schafft: mehr Ruhe, intrinsische Regelakzeptanz und Selbstregulation „für den Hund“, Zugehörigkeitsgefühl als „Hundeklasse“ sowie deeskalierende Wirkungen in Konflikten; zugleich sind Herausforderungen wie Konkurrenz um Nähe oder belastendes Erleben bei Regelverstößen zu beachten (Mombeck, 2022). Das Präsenzmodell eignet sich besonders bei auffälliger sozialer Dynamik, geringer Lernmotivation oder erhöhtem Stresslevel. Voraussetzung ist eine professionelle pädagogische Steuerung (klare Regeln, geregelte Kontaktzeiten, Rückzugsrechte des Hundes), damit positive Effekte auf Sozialklima und Teilhabe nachhaltig wirksam werden und Nebenwirkungen begrenzt bleiben (Beetz, 2021; Mombeck, 2022).

5.4.2 Strukturierte Einzel- oder Gruppenangebote

In stärker zielgerichteten Settings wird der Hund gezielt für bestimmte Förderziele oder Schülergruppen eingesetzt. Ein zentrales Anwendungsfeld sind hundegestützte Leseförderprogramme. Dabei lassen sich zwei Grundformen unterscheiden:

- Lesen mit Hund: Diese niedrighschwellige Form wird häufig durch ehrenamtliche Teams angeboten. Kinder lesen dem Hund in entspannter Atmosphäre vor, wobei der Hund als nicht wertender Zuhörer wirkt. Dies reduziert Stress, steigert die Motivation und schafft positive Leseerfahrungen. Allerdings setzt dieses Verfahren grundlegende Lesefähigkeiten voraus und dient vor allem der Verbesserung der Leseflüssigkeit (Heyer & Beetz, 2014).
- Hundegestützte Leseförderprogramme: Diese sind stärker strukturiert und werden von pädagogischen Fachpersonen mit eigenem Hund durchgeführt. Hier wird der Hund aktiv in Übungen eingebunden, etwa indem er Lesekarten apportiert oder als Teil von Lesespielen fungiert. Dadurch werden nicht nur Leseflüssigkeit und Lesemotivation gesteigert, sondern auch Teilkompetenzen wie Graphem-Phonem-Zuordnung, Lesestrategien und

Anschlusskommunikation gezielt gefördert. Empirische Befunde zeigen, dass Kinder in hundegestützten Programmen signifikant höhere Leistungszuwächse erzielen als in Kontrollgruppen (Beetz, 2021; Heyer & Beetz, 2014).

5.4.3 Kombination mit Fachunterricht oder Förderangeboten

Schulhunde können gezielt in Fördersequenzen der schulischen Heilpädagogik, im DaZ-Unterricht oder in sozial-emotionalen Lernsettings eingebunden werden. Der Hund wirkt dabei als Motivator und „sozialer Katalysator“, während die Fachperson die pädagogischen Ziele strukturiert verfolgt. Beetz beschreibt drei grundlegende Einsatzformen: Präsenz/Kontakt, aktive Beteiligung und direkte Arbeit mit dem Hund, die je nach Zielsetzung unterschiedliche Schwerpunkte setzen: Verbesserung von Entspannung und Lernatmosphäre, Steigerung von Motivation und Aufmerksamkeit sowie Förderung exekutiver Funktionen wie Impulskontrolle, Planung und Arbeitsgedächtnis (Beetz, 2021).

Ein etabliertes Beispiel bilden hundegestützte Leseförderprogramme, bei denen Kinder dem Hund in einem bewertungsfreien Rahmen vorlesen. Der Hund fungiert als nicht wertender Zuhörer, reduziert Anspannung und erleichtert es den Kindern, länger bei der Aufgabe zu bleiben (Heyer & Beetz, 2014).

Auch im sonderpädagogischen Kontext zeigt sich ein hohes Potenzial. Viele Kinder mit Lern- und Verhaltensstörungen verfügen über unsichere Bindungsmuster, was den Beziehungsaufbau zu Lehrpersonen erschwert. Der Hund kann hier regulierend wirken, indem er Stress reduziert, Motivation und Selbstkontrolle unterstützt und positive Beziehungserfahrungen ermöglicht. Besonders im Bereich sozial-emotionaler Förderung, aber auch bei motorischen und sprachlichen Übungen, fungiert er als Katalysator für Lern- und Entwicklungsprozesse. Beetz hebt hervor, dass der Schulhund in der Sonderpädagogik besonders indiziert ist, da gerade Kinder mit erhöhtem Förderbedarf überdurchschnittlich von seinen Effekten profitieren (Beetz, 2021).

Für Kinder mit Lernschwierigkeiten oder erhöhtem Förderbedarf können in strukturierten Settings beispielsweise folgende Schwerpunkte umgesetzt werden:

- Fokussierung der Aufmerksamkeit über kurze, klar angeleitete Aufgaben mit dem Hund (z. B. apportierte Aufgabenkärtchen; aktive Beteiligung) (Beetz, 2021).
- Training von Impulskontrolle, Planung und Arbeitsgedächtnis durch direkte Arbeit mit dem Hund (z. B. Kommandos, Leinenführung, kleine Parcours) (Beetz, 2021).
- Förderung von Emotions- und Stressregulation durch Präsenz- und Kontaktphasen, die Ruhe und positive Stimmung herstellen und so eine lernförderliche Atmosphäre schaffen (Beetz, 2021; Heyer & Beetz, 2014).

5.4.4 Reflexion und Dokumentation

Ein professioneller und pädagogisch sinnvoller Einsatz des Schulhundes setzt eine kontinuierliche Reflexion und Dokumentation voraus. Diese kann unterschiedliche Formen annehmen, etwa Lerntagebücher, standardisierte Beobachtungsinstrumente, Feedback der Schüler:innen oder kollegiale Fallbesprechungen. Ziel ist es, die Erfahrungen nicht ausschliesslich intuitiv zu steuern, sondern sie systematisch nachvollziehbar zu machen.

Wie Agsten hervorhebt, stellt die Dokumentation ein zentrales Qualitätsmerkmal tiergestützter Pädagogik dar. Während sie im therapeutischen Kontext mit einzelnen Klient:innen selbstverständlich ist, gestaltet sie sich im schulischen Alltag mit ganzen Klassen deutlich komplexer. Dennoch sind praktikable Verfahren wie Logbücher oder Prozessdokumentationen notwendig, um Förderziele transparent zu machen und die Wirkung des Einsatzes überprüfen zu können (Agsten, 2022).

Damit erfüllt die Dokumentation eine doppelte Funktion: Einerseits ermöglicht sie eine Einschätzung der Wirksamkeit und eine Sicherung der pädagogischen Qualität, andererseits trägt sie dazu bei, das Wohlbefinden des Hundes im Blick zu behalten und Überlastungen rechtzeitig zu erkennen.

5.5 Voraussetzungen und Gelingensbedingungen

Aus den vorhergehenden Kapiteln lassen sich wesentliche Erfolgsfaktoren für die effektive und langfristige Nutzung von Schulhunden ableiten. Ein Schulhundprojekt ist

nur dann tragfähig, wenn es sowohl tierethische als auch pädagogische, organisatorische und institutionelle Voraussetzungen berücksichtigt.

An erster Stelle steht die professionelle Haltung der Fachperson, die den Hund als Beziehungspartner und nicht als „pädagogisches Instrument“ versteht. Entscheidend ist die Fähigkeit, Belastungsgrenzen zu erkennen, den Einsatz tierschutzgerecht zu steuern und eine vertrauensvolle Beziehung zum Tier als Modell für die Schüler:innen vorzuleben (Beetz, 2021; VSHS, 2020).

Ebenso wichtig ist die Eignung und Ausbildung des Hundes, der wesensfest, freundlich, belastbar und gesund sein muss. Eine schrittweise Habituation an schulische Reize, stabiler Grundgehorsam, Ruheverhalten und eine positive Verknüpfung mit schulischen Aktivitäten bilden die Grundlage für seinen Einsatz. Regelmässige tierärztliche Kontrollen, Impfungen und Parasitenprophylaxe sichern zudem das Tierwohl und die Hygiene (Agsten, 2020; Beetz, 2021).

Damit der Einsatz im Schulalltag gelingt, braucht es eine schulorganisatorische Verankerung. Dazu gehören die Zustimmung der Schulleitung, transparente Information von Kollegium und Eltern, partizipative Absprachen im Team sowie klare Einsatz- und Hygienekonzepte. Auch Rückzugsräume für den Hund, geregelte Pausen und Notfallpläne sind unerlässlich, um Überforderung zu vermeiden (Agsten, 2020; Biegler, 2023).

Die pädagogische Wirkung entfaltet sich insbesondere dann, wenn der Hund in klar strukturierte Settings eingebunden wird. Je nach Zielsetzung können Präsenz/Kontakt, aktive Beteiligung oder direkte Arbeit mit dem Hund eingesetzt werden, um Lernklima, Motivation, Aufmerksamkeit, Impulskontrolle und emotionale Regulation zu fördern. Besonders im sonderpädagogischen Kontext zeigt sich ein hohes Potenzial für Kinder mit Lern- und Verhaltensstörungen, die überdurchschnittlich vom Hund profitieren (Beetz, 2021; Heyer & Beetz, 2014; Mombeck, 2022).

Schliesslich ist eine kontinuierliche Reflexion und Dokumentation unverzichtbar. Lerntagebücher, Beobachtungsbögen, Feedback der Schüler:innen oder kollegiale Fallbesprechungen machen Wirkung und Belastungen nachvollziehbar und sichern die Qualität des Einsatzes, sowohl im Blick auf die Lernprozesse als auch auf das Wohlbefinden des Hundes (Agsten, 2022; Beetz, 2021).

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Der Einsatz von Schulhunden gelingt nur dann nachhaltig, wenn pädagogische Zielklarheit, tiergerechte Bedingungen und institutionelle Unterstützung ineinandergreifen.

5.6 Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten durch den Schulhundeinsatz im heilpädagogischen Kontext

Kinder mit Lernschwierigkeiten zeigen oft ein komplexes Muster an kognitiven, motivationalen und sozio-emotionalen Herausforderungen. Gerade im heilpädagogischen Setting ist eine unterstützende Lernumgebung zentral, die nicht nur Fachförderung, sondern auch Beziehungsarbeit, Stressreduktion und die Stärkung von Selbstwirksamkeit einschliesst. Der Schulhund kann hier als Brückenbauer wirken – zwischen Fachperson und Kind, zwischen dem Kind und seinen Fähigkeiten sowie zwischen dem Kind und der Klasse.

5.6.1 Grundprinzipien heilpädagogischer Förderung

Die schulische Heilpädagogik orientiert sich an den Grundprinzipien der Individualisierung, Partizipation und ganzheitlichen Entwicklung. Ziel ist es, Lernbarrieren abzubauen und Bedingungen zu schaffen, unter denen sich Kinder als kompetent, angenommen und wirksam erleben können (Hollenweger & Krause de Camargo, 2017).

Die schulische Heilpädagogik baut auf einer konsequenten Orientierung an den Ressourcen des Kindes, einer systematischen Lernprozessdiagnostik sowie einer adaptiven Gestaltung von Lernumgebungen auf. Ziel ist es, Barrieren zu reduzieren und Partizipation zu ermöglichen (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2017).

Motivation stellt dabei einen entscheidenden Faktor für gelingende Lernprozesse dar. Lernen gelingt insbesondere dann nachhaltig, wenn die psychologischen Grundbedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit berücksichtigt werden. Werden diese erfüllt, entwickeln Kinder intrinsische Motivation, Interesse und Lernbereitschaft (Wilbert, 2010).

Die Einbindung eines Schulhundes kann diese heilpädagogischen Grundprinzipien in mehrfacher Hinsicht unterstützen. Durch seine Präsenz und die Interaktion mit ihm

können positive Beziehungserfahrungen ermöglicht, Motivation gestärkt sowie emotionale Stabilität und Selbstwirksamkeit gefördert werden.

5.6.2 Wirkungsebenen des Hundes bei Lernschwierigkeiten

Die heilpädagogische Förderung verfolgt das Ziel, individuelle Barrieren abzubauen und Lernprozesse positiv zu gestalten. Der Schulhund kann hierbei auf unterschiedlichen Ebenen wirksam werden, indem er emotionale Sicherheit schafft, Beziehungserfahrungen ermöglicht, Motivation stärkt und kognitive Aktivierung unterstützt.

a) Emotionale Sicherheit und Stressreduktion

Kinder mit Lernschwierigkeiten erleben häufig Versagensdruck, Überforderung oder belastende Beziehungserfahrungen. Positive Interaktionen zwischen Mensch und Tier haben nachgewiesenermaßen eine stressreduzierende Wirkung und führen zu einer Steigerung des Oxytocin-Spiegels, was die Beruhigung fördert und die Bereitschaft zur Bindung erhöht (Julius et al., 2014). Im schulischen Kontext hebt Beetz hervor, dass Stress exekutive Funktionen beeinträchtigt und die Anwesenheit des Hundes eine entspannte und lernförderliche Atmosphäre schaffen kann (Beetz, 2021)

b) Beziehungsarbeit und soziale Resonanz

Der Hund wirkt als verlässlicher Beziehungspartner, der Zuwendung ohne Bedingungen vermittelt. Dies erleichtert den Aufbau von Vertrauen und fördert die soziale Resonanz im Klassengeschehen. Über die gemeinsame Interaktion mit dem Tier kann sich die Beziehung zwischen Schüler:in und Fachperson stabilisieren, während gleichzeitig Klassengemeinschaft und Zugehörigkeit gestärkt werden (Beetz, 2021).

c) Motivationsförderung und Selbstwirksamkeit

Kinder mit Misserfolgserfahrungen benötigen motivierende Lernzugänge. Der Hund steigert die Lernbereitschaft, indem er Freude und Neugier auslöst und unmittelbares Feedback ermöglicht. Schon einfache Aufgaben wie das Anleiten von Kommandos oder das Führen an der Leine fördern das Erleben von Selbstwirksamkeit und stärken das Zutrauen in eigene Fähigkeiten (Beetz, 2021; Heyer & Beetz, 2014).

d) Kognitive Aktivierung im geschützten Setting

Der Hund kann Lernprozesse strukturieren und kognitiv aktivieren. Beetz beschreibt drei Formen des Einsatzes: Präsenz und Kontakt fördern Entspannung und Lernatmosphäre, aktive Beteiligung steigert Motivation und Aufmerksamkeit und direkte Arbeit mit dem Hund trainiert Impulskontrolle, Planung und Arbeitsgedächtnis (Beetz, 2021). Besonders in der Leseförderung zeigen hundegestützte Programme positive Effekte: Kinder lesen in entspannter Atmosphäre konzentrierter und länger, und in strukturierten Programmen sind signifikante Leistungszuwächse im Vergleich zu Kontrollgruppen nachweisbar (Beetz, 2021; Heyer & Beetz, 2014).

5.6.3 Rolle der schulischen Heilpädagogin / des schulischen Heilpädagogen

Die schulische Heilpädagogik übernimmt im integrativen Unterricht eine Schlüsselrolle bei der Förderung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Ihre Aufgaben umfassen die differenzierte Förderdiagnostik, die Planung und Koordination von Massnahmen in enger Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen sowie die Gestaltung individualisierter Lernarrangements. Ebenso gehören Beratungstätigkeiten im Team, Kooperation mit Eltern und Fachstellen sowie die systematische Dokumentation und Evaluation von Lernprozessen zu ihrem Kernauftrag (HfH, 2019).

Im Kontext des Schulhunde-Einsatzes tragen schulische Heilpädagog:innen eine doppelte Verantwortung: Einerseits steuern sie die pädagogische Ausrichtung, indem sie Förderziele definieren, den Einsatz strukturieren und die Wirkung reflektieren. Andererseits gewährleisten sie das Wohlbefinden des Hundes, indem sie Belastungsgrenzen einschätzen, Rückzugsmöglichkeiten sichern und den Einsatz an die individuellen Ressourcen des Tieres anpassen. Beetz (2021) betont, dass die Fachperson im Mensch-Hund-Team die zentrale Steuerungsfunktion innehat, da pädagogische Wirksamkeit und Tierwohl untrennbar miteinander verbunden sind.

Schulische Heilpädagog:innen sorgen zudem dafür, dass die in Kapitel 5.6.2 beschriebenen Wirkungsebenen gezielt und verantwortungsvoll genutzt werden können: Sie schaffen geschützte Rahmenbedingungen, in denen der Hund zur Stressreduktion und emotionalen Sicherheit beiträgt, und integrieren ihn in die Beziehungsarbeit, sodass Kinder Bindungserfahrungen machen können. Motivationale Impulse und Selbstwirksamkeitserlebnisse werden durch passgenaue Aufgabenstellungen ermöglicht, während kognitive Aktivierung etwa in Lese- oder

Konzentrationsübungen gezielt gefördert wird. Schulische Heilpädagog:innen übernehmen hier eine moderative Rolle und gestalten das pädagogische Setting so, dass positive Effekte verstärkt und Überforderungen bei Kind und Hund vermieden werden.

Damit wirken die schulische Heilpädagog:innen als Bindeglied zwischen Kind, Hund und schulischem Kontext.

5.7 Herausforderungen und Grenzen

Trotz der zahlreichen potenziellen Wirkungen und positiven Berichte über den Einsatz von Schulhunden ist eine differenzierte Betrachtung erforderlich. Der Schulhund-Einsatz bringt nicht nur Chancen, sondern auch Herausforderungen und Grenzen mit sich, die sowohl aus pädagogischer, als auch organisatorischer und aus ethischer Perspektive bedacht werden müssen.

5.7.1 Pädagogische Herausforderungen

Auch wenn viele Kinder positiv auf den Hund reagieren, ist nicht jede Klasse oder jedes Kind gleichermassen für die Arbeit mit einem Tier geeignet. Biegler (2023) hebt hervor, dass unterschiedliche Vorerfahrungen und Ängste eine zentrale Herausforderung darstellen: Manche Kinder haben negative Erfahrungen mit Hunden gemacht oder zeigen Unsicherheiten, die nicht ignoriert werden dürfen. Eine behutsame Heranführung und ein freiwilliger Umgang sind zwingend notwendig. Zusätzlich besteht die Gefahr von ungleichen Beziehungsverhältnissen, wenn bestimmte Kinder den Hund in besonderem Masse für sich in Anspruch nehmen. Dies kann soziale Spannungen hervorrufen und erfordert eine sensible Moderation durch die pädagogische Fachperson (Biegler, 2023). Zudem weist Biegler darauf hin, dass der Hund bei unklar strukturierten Settings auch als Ablenkungsfaktor wirken kann und dadurch Lernprozesse eher behindert als unterstützt werden.

Die empirische Analyse von Mombeck (2022) bestätigt diese Befunde und zeigt, dass hundegestützter Unterricht trotz vieler positiver Wirkungen auch spezifische Belastungen mit sich bringt. Besonders Regelverstöße und Missachtungen von Hunderegeln werden von Kindern als problematisch erlebt, da sie nicht nur die Lernatmosphäre, sondern auch das Wohl des Hundes beeinträchtigen. Dies kann zu

zusätzlichem Druck innerhalb der Klasse führen. Ebenso kommt es teilweise zu Konkurrenz oder Eifersucht, wenn Kinder unterschiedlich viel Kontakt zum Hund erhalten, was das Sozialklima belasten kann. Mombeck betont, dass hundegestützter Unterricht stets ein erhöhtes Mass an pädagogischer Steuerung, klaren Regeln und Reflexion erfordert, um Konflikte zu vermeiden und die Überforderung des Hundes zu verhindern.

5.7.2 Organisatorische und rechtliche Rahmenbedingungen

Die organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen stellen Schulen beim Einsatz von Hunden vor erhebliche Herausforderungen.

Ein wiederkehrendes Problem ist die Umsetzung von Hygienevorschriften. Zwar schreiben Richtlinien regelmässige tierärztliche Untersuchungen, Impfungen, Parasitenprophylaxe sowie ein Hygienekonzept vor, in der Praxis zeigt sich jedoch, dass deren konsequente Einhaltung im hektischen Schulalltag schwierig sein kann. So wird etwa das Händewaschen nach Hundekontakt nicht von allen Kindern zuverlässig durchgeführt, und die Abstimmung von Reinigungsplänen mit dem übrigen Schulbetrieb kann zu Konflikten führen (Agsten, 2020; Biegler, 2023).

Auch die rechtliche Absicherung ist eine Herausforderung. Die Frage nach Haftung und Versicherung ist nicht in allen Kantonen einheitlich geregelt. Besonders unklar bleibt, wie im Schadensfall – beispielsweise bei Bissverletzungen, Allergien oder Unfällen – die Verantwortlichkeiten zwischen Schule, Fachperson und Versicherungsträger verteilt sind. Diese Unsicherheiten können zu Vorbehalten bei Schulleitungen und Eltern führen und die Implementierung erschweren (Biegler, 2023; VSHS, 2020).

Ein weiteres Spannungsfeld ergibt sich aus den tierschutzrechtlichen Vorgaben. Rückzugsorte, klare Pausenregelungen und die Begrenzung der Einsatzzeiten sind zwingend erforderlich. Gleichzeitig kollidieren diese Anforderungen häufig mit schulischen Abläufen und Erwartungen, den Hund möglichst flexibel einzusetzen. Daraus resultiert das Risiko der Überforderung des Tieres, was nicht nur dessen Wohlbefinden, sondern auch die pädagogische Wirksamkeit gefährdet (Agsten, 2020; Beetz, 2021; Biegler, 2023).

Insgesamt zeigen sich die organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen als Balanceakt: Einerseits sind sie unverzichtbar für Qualitätssicherung und Tierschutz, andererseits bergen sie in der praktischen Umsetzung erhebliche Herausforderungen, die eine enge Abstimmung aller Beteiligten erfordern.

5.7.3 Tierschutzethische Grenzen

Eine zentrale Herausforderung beim Schulhunde-Einsatz liegt darin, die pädagogischen Zielsetzungen stets mit den Bedürfnissen und Belastungsgrenzen des Hundes in Einklang zu bringen. Beetz (2021) betont, dass der Hund kein pädagogisches Instrument ist, sondern ein Lebewesen, dessen Wohlergehen oberste Priorität hat. Für die Fachperson bedeutet dies, Stresssignale zuverlässig zu erkennen, den Hund bei Überforderung aus der Situation zu nehmen und ihn nicht durch Zwang oder dauerhafte Belastungen zu gefährden.

Besonders herausfordernd ist die Balance zwischen schulischen Anforderungen und artgerechter Haltung: Der Hund benötigt ausreichende Ruhephasen, Rückzugsmöglichkeiten und Auslastung ausserhalb des Unterrichts. Der Verein Schulhunde Schweiz hebt hervor, dass dafür feste Schutzbereiche in der Schule unerlässlich sind und Interaktionen klar gesteuert werden müssen (VSHS, 2020).

Damit ergibt sich für die Fachperson eine doppelte Anforderung: Sie muss nicht nur pädagogische Prozesse gestalten, sondern gleichzeitig kontinuierlich den Tierschutz im Blick behalten. Die Herausforderung besteht darin, die Lernförderung für die Kinder zu gewährleisten, ohne dabei die Belastungsgrenzen des Hundes zu überschreiten.

5.8 Zusammenfassung

Kapitel 5 zeigt, dass der erfolgreiche Einsatz von Schulhunden ein professionell geplantes, tierschutzkonformes Gesamtkonzept voraussetzt. Grundlage sind eine qualifizierte Fachperson mit ausgewiesenen Kenntnissen zu Hundeverhalten, Recht, Hygiene, Planung und Reflexion sowie ein geeignetes, gesundes und belastbares Tier. Der Hund wird allmählich an schulische Reize gewöhnt, verfügt über einen zuverlässigen Grundgehorsam und erhält klar festgelegte Ruhe- und Rückzugsphasen. Schulorganisatorisch braucht es eine formelle Bewilligung, ein

schriftliches Einsatz- und Hygienekonzept, transparente Information aller Beteiligten und klare Zuständigkeiten.

Methodisch lassen sich drei Einsatzformen unterscheiden: Präsenz und Kontakt zur Verbesserung von Entspannung, Sozialklima und Lernatmosphäre; aktive Beteiligung für Motivation und Aufmerksamkeit; direkte Arbeit mit dem Hund zur Förderung exekutiver Funktionen wie Impulskontrolle, Planung und Arbeitsgedächtnis. In Förderangeboten, insbesondere in der Leseförderung und im heilpädagogischen Kontext, kann der Hund Motivation, emotionale Sicherheit und Selbstwirksamkeit stärken und so Lernprozesse unterstützen. Die Wirkung entfaltet sich dabei in sorgfältig strukturierten, kurz gehaltenen Sequenzen, die sich an Zielgruppe, Kontext und Belastbarkeit des Hundes orientieren.

Als Gelingensbedingungen werden eine klare tierethische Haltung, die konsequente Wahrung des Tierwohls, verlässliche Regeln im Umgang, Rückzugsorte und Pausen, die schulische Verankerung im Team sowie eine fortlaufende Reflexion und Dokumentation hervorgehoben. Um die Lesbarkeit zu verbessern, ersetze das durch: Gleichzeitig macht das Kapitel die Grenzen und Herausforderungen deutlich. Diese bestehen aus organisatorischen und rechtlichen Absicherungen, konsequenter Hygiene, dem Management von Erwartungen und Neuigkeitseffekten, der Prävention von Überforderung des Hundes sowie der Notwendigkeit einer professionellen pädagogischen Steuerung. Insgesamt zeigt sich der Schulhundeeinsatz als wirksame, aber voraussetzungsreiche pädagogische Option, deren Qualität sich aus dem Zusammenspiel von Tierwohl, fachlicher Professionalität und institutioneller Unterstützung ergibt.

6 Ergebnisse der Literaturrecherche

Im Folgenden werden zentrale Befunde zur Wirkung von Schulhunden zusammengefasst und für die Fragestellung dieser Arbeit verdichtet. Der Fokus liegt auf den bisher untersuchten Wirkannahmen, empirischen Ergebnissen und offenen Fragen.

6.1 Bisherige Forschungsergebnisse zur Wirkung von Schulhunden

In den letzten zwei Jahrzehnten wurden vermehrt Studien zur Wirkung von Schulhunden publiziert. Befunde weisen darauf hin, dass der Kontakt mit Hunden physiologisch stressreduzierend wirkt: Positive Interaktionen führen zu einer Senkung des Cortisolspiegels und zu einer Erhöhung der Oxytocin-Ausschüttung, was Sicherheit und Wohlbefinden fördert (Julius, Beetz, Kotrschal, Turner & Uvnäs-Moberg, 2014).

Beetz (2021) hebt hervor, dass Stress exekutive Funktionen beeinträchtigt und die Anwesenheit eines Hundes daher eine entspannte, lernförderliche Atmosphäre schaffen kann. Auch qualitative Befunde belegen, dass Schulhunde als soziale Katalysatoren wirken, indem sie Kontakt erleichtern, prosoziales Verhalten fördern und Konflikte deeskalieren können (Mombeck, 2022; Wesenberg, 2021).

Für die Leseförderung liegen differenzierte Ergebnisse vor: Kinder lesen in der Anwesenheit eines Hundes konzentrierter und länger, und in strukturierten Programmen sind signifikant höhere Leistungszuwächse im Vergleich zu Kontrollgruppen nachweisbar (Beetz, 2021; Heyer & Beetz, 2014).

Gleichzeitig wird deutlich, dass die empirische Evidenz begrenzt ist. Viele Forschungsarbeiten verwenden kleine Stichproben, qualitative Designs oder die subjektiven Einschätzungen von Lehrkräften, was die Möglichkeit der Verallgemeinerung einschränkt (Beetz, 2021; Mombeck, 2022).

6.2 Pädagogische und therapeutische Aspekte

Die Fachliteratur hebt mehrere pädagogische und therapeutische Wirkachsen hervor:

1. **Emotionale Sicherheit und Stressregulation:** Der Hund schafft einen angärmeren Lernraum, der Entspannung und positive Stimmung fördert (Beetz, 2021; Julius et al., 2014).
2. **Beziehungsarbeit und soziale Resonanz:** Hunde ermöglichen Beziehungsangebote, die Vertrauen und Zugehörigkeit fördern. Das Beziehungsdreieck zwischen Kind, Hund und Fachperson kann Bindungserfahrungen begünstigen (Beetz, 2021; Mombeck, 2022).

3. **Motivation und Selbstwirksamkeit:** Durch Aufgaben wie Kommandos oder Leinenführung können Kinder Selbstwirksamkeit erleben, was Lernbereitschaft und Zutrauen stärkt (Beetz, 2021; Heyer & Beetz, 2014).
4. **Kognitive Aktivierung:** Der Hund kann Aufmerksamkeit bündeln, Impulskontrolle trainieren und Arbeitsgedächtnisleistungen fördern. Besonders in Lesesettings zeigen sich signifikante Effekte, wenn der Hund aktiv in die Aufgabenstruktur eingebunden ist (Beetz, 2021; Heyer & Beetz, 2014).

Die bisherigen Forschungsergebnisse bestätigen somit ein breites Wirkungsspektrum, weisen aber zugleich auf offene Fragen hin. Besonders im heilpädagogischen Fördersetting erscheinen die Effekte vielversprechend, jedoch bleibt weitere Forschung notwendig, um Wirkmechanismen systematisch zu erfassen und evidenzbasiert zu sichern (Beetz, 2021; Mombeck, 2022).

7 Methodik

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen der Untersuchung dargestellt. Zunächst werden Forschungsansatz und methodologische Grundlagen beschrieben, welche die theoretische Rahmung und die gewählte Forschungslogik bestimmen. Darauf aufbauend wird die konkrete Durchführung der Online-Umfrage erläutert und die Zusammensetzung der Stichprobe vorgestellt. Im Anschluss daran wird die Auswertungsmethode nach Mayring (2016) dargelegt, einschliesslich der Entwicklung und Überarbeitung des Kategoriensystems sowie einer Reflexion der methodischen Umsetzung. Abschliessend werden die forschungsethischen Überlegungen und die Rolle der Forscherin diskutiert. Ziel ist es, die methodischen Entscheidungen transparent zu machen und ihre Nachvollziehbarkeit für die Beantwortung der Forschungsfrage sicherzustellen.

7.1 Forschungsansatz und methodologische Grundlagen

Die vorliegende Arbeit verfolgt einen qualitativ-empirischen Forschungsansatz. Qualitative Forschung eignet sich insbesondere dann, wenn subjektive Sichtweisen, individuelle Erfahrungen und komplexe soziale Zusammenhänge erfasst werden sollen (Mayring, 2016).

Ziel dieser Untersuchung ist es, das Erleben und die Einschätzungen von schulischen Heilpädagog:innen im Umgang mit Schulhunden im Fördersetting mit Kindern mit Lernschwierigkeiten zu erfassen. Im Zentrum stehen stehen nicht messbare Effekte, sondern die Bedeutung, die Fachkräfte dem Einsatz von Schulhunden beimessen. Also ihre subjektive Wahrnehmung.

Qualitative Forschung ist in der Regel offen, explorativ und hypothesengenerierend. Sie geht davon aus, dass Wissen kontextabhängig und durch soziale Prozesse vermittelt ist. Der Schwerpunkt liegt auf dem Verstehen von Bedeutungen und Zusammenhängen, nicht auf der quantitativen Messung standardisierter Variablen (Lamnek & Krell, 2016). In dieser Arbeit wurde jedoch ein deduktiv-induktives Vorgehen gewählt: Die Hauptkategorien wurden theoriegeleitet entwickelt, gleichzeitig blieb Raum, das Material induktiv um neue Subkategorien zu ergänzen.

Um diese Sichtweisen möglichst differenziert und theoriebasiert zu erfassen, wurde ein qualitatives Umfrageinstrument entwickelt, das sich an zentralen Kategorien der theoretischen Grundlagen orientiert (vgl. Kapitel 2 - 5). Die offene Beantwortung ermöglicht es den Teilnehmenden, eigene Erfahrungen, Deutungen und Einschätzungen darzustellen, ohne durch vorgegebene Antwortformate eingeschränkt zu sein.

Die Auswertung erfolgt nach der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2016), einem systematisch-reduktiven Verfahren, das die Inhalte schrittweise kategorisiert und theoriegeleitet interpretiert. Dabei wird das Ziel verfolgt, zentrale Themen, Muster und Bedeutungszusammenhänge in den Antworten der Befragten herauszuarbeiten.

Die qualitative Inhaltsanalyse ermöglicht somit sowohl eine strukturierte Systematisierung des Materials als auch eine differenzierende Auseinandersetzung mit den individuellen Sichtweisen der Teilnehmenden.

7.2 Durchführung der Online-Umfrage

Zur Datenerhebung wurde ein qualitatives Erhebungsinstrument in Form einer schriftlichen Online-Befragung konzipiert, das sich an schulische Heilpädagog:innen in der Schweiz richtet, die im schulischen Kontext mit einem Schulhund arbeiten. Die

Befragung erfolgte schriftlich über ein Online-Formular (Google Forms), das sowohl am Computer als auch auf mobilen Geräten ausgefüllt werden konnte.

Die Umfrage enthielt insgesamt zehn offene Fragen (vgl. Anhang), die sich an den theoretischen Grundlagen dieser Arbeit sowie an der zentralen Forschungsfrage orientierten (vgl. Kapitel 1.1.2). Die Fragen wurden so formuliert, dass sie Raum für individuelle Reflexionen und Erfahrungen liessen und gleichzeitig zentrale Themen wie Förderdiagnostik, pädagogische Wirkung, Nachhaltigkeit und Herausforderungen des Schulhund-Einsatzes abdeckten.

7.3 Rekrutierung

Die Teilnehmenden wurden über gezielte Netzwerkkontakte wie der Verein Schulhund Schweiz, Klassenpfote und schulhundeausbildungen.ch angeschrieben. Des Weiteren wurden persönliche Empfehlungen und Kontakte angesprochen. Als Teilnahmevoraussetzung galt, dass die Befragten eine heilpädagogische Ausbildung abgeschlossen haben und aktuell oder in der Vergangenheit mit einem Schulhund im schulischen Fördersetting tätig waren.

Die Online-Erhebung wurde anonym durchgeführt. Vor Beginn der Befragung wurden die Teilnehmenden über das Ziel der Studie, die Freiwilligkeit der Teilnahme, den vertraulichen Umgang mit den Daten und die Möglichkeit des Abbruchs informiert. Die Beantwortung der Fragen dauerte durchschnittlich 15 bis 25 Minuten.

Die Antworten wurden automatisiert in einem geschützten Dokument gespeichert und anschliessend für die qualitative Inhaltsanalyse vorbereitet.

7.4 Stichprobe

Die Stichprobe dieser Untersuchung umfasst insgesamt sechs schulische Heilpädagog:innen in einer Regelschule, die, wenn möglich, über eine Ausbildung im Bereich tiergestützter Pädagogik verfügen und einen eigenen Schulhund im pädagogischen Alltag einsetzen.

Die Auswahl der Teilnehmenden erfolgte gezielt (theoretical sampling) nach den folgenden Kriterien:

- abgeschlossene oder laufende Weiterbildung in tiergestützter Pädagogik
- Einsatz eines Schulhundes im heilpädagogischen Setting
- praktische Erfahrung im Umgang mit Kindern mit Lernschwierigkeiten
- Bereitschaft zur schriftlichen Beantwortung einer Online-Umfrage

Die Kontaktaufnahme erfolgte über persönliche Netzwerke, Fachstellen, Weiterbildungsinstitutionen und gezielte Anschreiben.

Die Zusammensetzung der Stichprobe erlaubt keine statistische Generalisierbarkeit, bietet jedoch qualitativ gehaltvolle Einblicke in ein spezialisiertes und bisher wenig erforschtes Arbeitsfeld, das für die schulische Heilpädagogik zunehmend an Bedeutung gewinnt.

P1	Arbeitet seit drei Jahren als SHP im Zyklus 2 und verfügt über eine Ausbildung im Bereich tiergestützter Pädagogik.
P2	Arbeitet seit zwei Jahren als SHP im Zyklus 1 und 2 und verfügt über eine Ausbildung im Bereich tiergestützter Pädagogik.
P3	Arbeitet seit drei Jahren als SHP im Zyklus 1 und verfügt über eine Ausbildung im Bereich tiergestützter Pädagogik.
P4	Arbeitet seit sieben Jahren als SHP im Zyklus 1, 2 und 3 und verfügt über eine Ausbildung im Bereich tiergestützter Pädagogik.
P5	Arbeitet seit einem Jahr als SHP im Zyklus 3 und verfügt über eine Ausbildung im Bereich tiergestützter Pädagogik.
P6	Arbeitet seit drei Jahren als SHP im Zyklus 3 und verfügt über eine Ausbildung im Bereich tiergestützter Pädagogik.

Tabelle 1: Teilnehmende Umfrage

7.5 Auswertungsmethode nach Mayring

Zur Analyse der erhobenen Daten wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring (2016) gewählt. Diese Methode eignet sich besonders für die strukturierte Auswertung offener Textmaterialien und zielt darauf ab, inhaltlich zentrale Aussagen systematisch zu kategorisieren und interpretativ zu verdichten.

In dieser Arbeit wurde ein kategoriengeleitetes, deduktiv-induktives Vorgehen gewählt:

Deduktiv wurden erste Hauptkategorien aus der Forschungsfrage, dem theoretischen Bezugsrahmen (z. B. Bindungstheorie, Selbstbestimmungstheorie, pädagogische Wirkung von Schulhunden) und aus der Literatur (u. a. Beetz, Mombeck, Wesenberg) abgeleitet.

Induktiv konnten im Verlauf der Analyse weitere Subkategorien aus dem Material heraus gebildet werden, sofern neue inhaltliche Aspekte auftraten, die nicht durch die vorgegebenen Kategorien abgedeckt waren.

7.5.1 Vorgehensweise

Das Auswertungsverfahren folgte in mehreren Schritten dem von Mayring (2016) beschriebenen Ablauf:

1. Festlegung des Materials:

Grundlage der Analyse bildeten die schriftlichen Rückmeldungen der befragten schulischen Heilpädagog:innen. Diese wurden vollständig in ihrer Originalform übernommen (Online-Umfrage, offene Textfelder).

2. Festlegung der Analysetechnik:

Es wurde eine strukturierende Inhaltsanalyse nach Mayring (2016) gewählt. Ziel war es, theorie- und forschungsleitende Hauptkategorien (z. B. Wirkungsebenen, Herausforderungen, Förderdiagnostik) zu identifizieren und diese mit Subkategorien zu differenzieren.

3. Bestimmung der Analyseeinheit:

Als Auswertungseinheit galten thematische Sinneinheiten, die sich inhaltlich auf die Forschungsfragen beziehen. Diese konnten aus einzelnen Sätzen oder Textabschnitten bestehen.

4. Entwicklung des Kategoriensystems:

Die Kategorien wurden deduktiv aus der Theorie (z. B. Bindungstheorie, Motivation, Inklusionspädagogik) und der Forschungsfrage abgeleitet sowie induktiv aus dem Datenmaterial ergänzt. Das Kategoriensystem wurde im Verlauf mehrfach überarbeitet.

5. Kodierung und Interpretation:

Das Datenmaterial wurde mithilfe eines Kodierungsrasters analysiert. Die Aussagen der Befragten wurden den entsprechenden Kategorien zugeordnet, zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Forschungsfrage interpretiert.

6. Sicherung der Auswertungsqualität:

Zur Erhöhung der Transparenz und Nachvollziehbarkeit wurden:

- die Kategorien definiert
- Zwischenauswertungen dokumentiert
- Rückbindungen an theoretische Konzepte vorgenommen

7.5.2 Kategorienbildung

Im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2016) wurde ein kategoriengeleitetes Auswertungsraaster entwickelt, das sowohl deduktive als auch induktive Kategorien enthält. Die Kategorien dienen der Strukturierung des Materials inhaltlich relevanter Themenbereiche, die mit der Forschungsfrage in Verbindung stehen.

7.5.2.1 Entwicklung des Kategoriensystems

Die Entwicklung des Kategoriensystems erfolgte in einem deduktiv-induktiven Vorgehen. Ausgangspunkt bildeten die Forschungsfrage sowie die theoretischen Grundlagen (vgl. Kapitel 2 bis 5). Auf dieser Basis wurden sechs Hauptkategorien deduktiv abgeleitet:

- BES (Beziehung und emotionale Sicherheit)
- LMS (Lernmotivation und Selbstwirksamkeit)
- SIG (Soziale Integration und Gruppenklima)
- HG (Herausforderungen und Grenzen)
- FDP (Förderdiagnostik und heilpädagogische Passung)
- GB (Gelingensbedingungen)

Diese Kategorien orientieren sich an theoretisch fundierten Wirkungsbereichen des Schulhunde-Einsatzes (z. B. Bindung, Motivation, Inklusion, tiergestützte Pädagogik, Förderdiagnostik) und bilden den übergeordneten Analyserahmen.

Im Verlauf der Auswertung wurden die Kategorien induktiv durch Subkategorien ergänzt, die aus den offenen Antworten der befragten schulischen Heilpädagog:innen (P1–P6) hervorgingen. Diese Subkategorien erfassen praxisnahe Aspekte wie konkrete Beobachtungen, Erfahrungen oder Herausforderungen, die über die deduktiv vorgeprägten Konzepte hinausgehen. Dies sind beispielsweise Prüfungsbegleitung

durch den Hund, Motivation durch Freude und Neugier, Hygieneregeln schwer umsetzbar und Hund als Spiegel für Förderfortschritte.

Damit entstand ein kombiniertes Kategoriensystem, das sowohl die theoretischen Konzepte berücksichtigt als auch die spezifischen Erfahrungen der Befragten systematisch abbildet. Dieses Vorgehen ermöglicht es, die Ergebnisse theoriegeleitet zu strukturieren und zugleich induktiv neue praxisrelevante Aspekte zu integrieren.

7.5.2.2 Überarbeitung des Kategoriensystems

Im Zuge der Analyse wurden die Hauptkategorien induktiv durch Subkategorien ergänzt, die aus den Aussagen der Befragten (P1–P6) hervorgingen. Auf diese Weise konnten auch Aspekte berücksichtigt werden, die nicht in der Theorie explizit vorgeprägt waren, jedoch für das Verständnis der Praxis von Bedeutung sind.

Die endgültige Kategorienstruktur lautet:

BES (Beziehung und emotionale Sicherheit)

Deduktiv abgeleitet aus der Bindungstheorie und Theorien zur emotionalen Sicherheit.

Induktiv ergänzt durch Subkategorien wie emotionale Stabilisierung durch Nähe zum Hund, Prüfungsbegleitung, Beruhigung in emotional aufgeladenen Situationen und Steigerung der Freude am Schulbesuch.

LMS (Lernmotivation und Selbstwirksamkeit)

Deduktiv fundiert in der Selbstbestimmungstheorie und lernpsychologischen Konzepten.

Induktiv erweitert um Subkategorien wie Motivation durch Freude und Neugier, Steigerung von Ausdauer und Konzentration sowie Entwicklung neuer Lernstrategien durch Hundeeinsatz.

SIG (Soziale Integration und Gruppenklima)

Deduktiv aus inklusionspädagogischen und systemischen Ansätzen abgeleitet.

Induktiv ergänzt durch Subkategorien wie mehr Rücksichtnahme und Regelakzeptanz, Hund als ausgleichendes Element in der Klasse, Stärkung des Wir-Gefühls und Konkurrenzsituationen um den Hund.

HG (Herausforderungen und Grenzen)

Deduktiv fundiert durch Literatur zu Belastungen und Rahmenbedingungen tiergestützter Pädagogik.

Induktiv erweitert um Subkategorien wie Hygieneregeln schwer konsequent durchzusetzen, organisatorischer Aufwand im Schulalltag, Notwendigkeit klar geregelter Pausen sowie Grenzen bei Kind und Hund.

FDP (Förderdiagnostik und heilpädagogische Passung)

Deduktiv abgeleitet aus heilpädagogischen Konzepten der Förderdiagnostik.

Induktiv ergänzt durch Subkategorien wie Beobachtung sozialer Reaktionen über den Hund, Hund als Spiegel für Entwicklungsfortschritte und sichtbarer Lern- oder Förderfortschritt.

GB (Gelingensbedingungen)

Deduktiv entwickelt auf Grundlage der Forschungsfragen.

Induktiv ergänzt durch Subkategorien wie offene Kommunikation und Unterstützung, positive Haltung/Motivation der Lehrperson, Aus- und Weiterbildung, räumliche Voraussetzungen und kleine Klassen und Teamteaching.

Hauptkategorien	Kürzel	Subkategorien
Beziehung & emotionale Sicherheit	BES	Emotionale Stabilisierung durch Nähe zum Hund
		Prüfungsbegleitung: Tests nur mit Hund
		Beruhigung in emotional aufgeladenen Situationen
		Steigerung der Freude am Schulbesuch
Lernmotivation & Selbstwirksamkeit	LMS	Motivation durch Freude und Neugier
		Steigerung von Ausdauer und Konzentration
		Entwicklung neuer Lernstrategien durch Hundeeinsatz
Soziale Integration & Gruppenklima	SG	Mehr Rücksichtnahme und Regelakzeptanz
		Hund als ausgleichendes Element in der Klasse
		Stärkung des Wir-Gefühls und Klassengemeinschaft
		Konkurrenzsituationen um den Hund
Herausforderungen & Grenzen	HG	Hygieneregeln schwer konsequent durchzusetzen
		Organisatorischer Aufwand im Schulalltag
		Notwendigkeit klar geregelter Pausen für den Hund

		Grenzen bei Kind und Hund müssen berücksichtigt werden
Förderdiagnostik & heilpädagogische Passung	FDP	Beobachtung sozialer Reaktionen über den Hund
		Hund als Spiegel für Entwicklungsfortschritte (Mut, Ausdauer)
		Sichtbarer Lern- oder Förderfortschritt durch Hundekontakt
Gelingensbedingungen	GB	Offene Kommunikation und Unterstützung
		Positive Haltung/Motivation der Lehrperson
		Aus- und Weiterbildung
		Räumliche Voraussetzungen
		Kleine Klassen und Teamteaching

Tabelle 2: Hauptkategorien und Subkategorien

7.6 Forschungsethik und Rolle der Forscherin

Die Untersuchung orientiert sich an den ethischen Richtlinien der Schweizerischen Gesellschaft für Bildungsforschung (SGBF, 2018) sowie am Kodex wissenschaftliche Integrität der Akademien der Wissenschaften Schweiz (2021). Zusätzlich wurden die Leitlinien guter wissenschaftlicher Praxis der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs, 2019) berücksichtigt.

Die Teilnahme an der Online-Befragung erfolgte freiwillig, nach vorgängiger Aufklärung über Ziel, Inhalt und Dauer der Studie. Die teilnehmenden Fachpersonen wurden schriftlich informiert, dass ihre Angaben anonymisiert verarbeitet und ausschliesslich zu wissenschaftlichen Zwecken verwendet werden. Eine Einverständniserklärung wurde zu Beginn der Umfrage digital eingeholt.

Zur Wahrung der Vertraulichkeit wurden alle personenbezogenen Daten pseudonymisiert und so gespeichert, dass kein Rückschluss auf einzelne Personen oder Schulen möglich ist.

8 Ergebnisse der qualitativen Untersuchung

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der qualitativen Untersuchung dargestellt. Ziel ist es, die Erfahrungen und Einschätzungen der befragten schulischen Heilpädagog:innen zum Einsatz von Schulhunden im Fördersetting mit Kindern mit Lernschwierigkeiten zu erfassen. In Klammern wird jeweils aufgeführt, wie viele Aussagen dies jeweils bestätigen, z.B. 3 von 6 Aussagen = (3/6).

8.1 Auswertung der Interviews nach Kategorien

Die Ergebnisse sind entlang des zuvor entwickelten Kategoriensystems (vgl. Kapitel 7.5.2) geordnet. Jede Hauptkategorie wird inhaltlich beschrieben und durch entsprechende Subkategorien differenziert. Innerhalb der Subkategorien werden die Aussagen der Befragten (P1–P6) exemplarisch wiedergegeben, um die unterschiedlichen Perspektiven und Beobachtungen sichtbar zu machen. Abschliessend wird zu jeder Kategorie ein kurzes Fazit formuliert, das die zentralen Aussagen bündelt und deren Bedeutung für die Forschungsfrage hervorhebt.

8.1.1 Kategorie BES (Beziehung und emotionale Sicherheit)

Die Befragten beschrieben übereinstimmend (6/6), dass der Hund wesentlich zur emotionalen Sicherheit und Stabilität der Kinder beiträgt. Er wirkt beruhigend, ausgleichend und fördert Vertrauen.

8.1.1.1 Emotionale Stabilisierung durch Nähe zum Hund:

P1 stellte fest, dass Kinder im Kontakt mit dem Hund ruhiger werden und sich selbst besser regulieren können. Auch Kinder mit sozialen Schwierigkeiten konnten empathisch mit dem Hund umgehen, was von anderen positiv wahrgenommen wurde. P3 betonte, dass Kinder in emotional herausfordernden Situationen, beispielsweise bei Traurigkeit oder Krankheit, sich durch die Anwesenheit des Hundes schneller regulieren können. P6 beschrieb den Hund als „beeindruckend, beruhigend, motivierend und ausgleichend“ für die Kinder.

8.1.1.2 Prüfungsbegleitung: Tests nur mit Hund:

P2 berichtete, dass seine Schüler:innen Tests nur dann schreiben wollen, wenn der Hund anwesend ist.

8.1.1.3 Beruhigung in emotional aufgeladenen Situationen:

P1 schilderte, dass auch laute Kinder im Beisein des Hundes ruhiger werden. P3 berichtete, dass sich Kinder durch das Streicheln des Hundes während des Unterrichts beruhigen und gleichzeitig aufmerksam bleiben.

8.1.1.4 Steigerung der Freude am Schulbesuch:

P1 erklärte, dass Kinder deutlich mehr Freude an der Schule zeigen, wenn der Hund da ist, und dies auch in Elterngesprächen geäußert wird. P3 beschrieb eine Schülerin,

die ungern montags kam, weil Mathe anstand, jedoch wegen des Hundes doch in die Schule kam.

8.1.1.5 Fazit BES (Beziehung und emotionale Sicherheit)

Die Ergebnisse zeigen klar, dass der Hund von den befragten Lehrpersonen als stabilisierender und beruhigender Faktor beschrieben wird. Er erleichtert emotionale Regulation, schafft Vertrauen und wirkt motivierend auf Kinder, die sich dadurch häufiger positiv auf den Schulbesuch einlassen. Einzelne Beispiele wie die Prüfungsbegleitung oder der Abbau von Ängsten unterstreichen die nachhaltige Bedeutung des Hundes für die Beziehungsgestaltung. Insgesamt wird BES als eine der stärksten Wirkungsebenen des Schulhunde-Einsatzes hervorgehoben.

8.1.2 Kategorie LMS (Lern- und Motivationssteigerung)

Die befragten Lehrpersonen betonten (6/6), dass der Hund ein wichtiger Motivationsfaktor ist und Ausdauer sowie Konzentration der Kinder steigert.

8.1.2.1 Motivation durch Freude und Neugier:

P4 hob hervor, dass der Hund das Lernen motivierender macht, weil „das Gefühl des Lernens in den Hintergrund rückt“ und Freude am Tun entsteht.

8.1.2.2 Steigerung von Ausdauer und Konzentration:

P1 beobachtete, dass ein Kind eine Schreibaufgabe bewältigte, wenn es gleichzeitig den Hund streicheln konnte. P5 berichtete, dass Kinder durch den Hund mehr Ausdauer zeigten und ihre Lernprozesse reflektierten. P6 stellte fest, dass die Lernenden im Beisein des Hundes motivierter und ausdauernder arbeiten.

8.1.2.3 Entwicklung neuer Lernstrategien durch Hundeeinsatz:

P5 erklärte, dass Kinder im Kontakt mit dem Hund neue Strategien ausprobierten, die sie sonst nicht eingesetzt hätten.

8.1.2.4 Fazit LMS (Lernmotivation und Selbstwirksamkeit)

Die Aussagen der Befragten verdeutlichen, dass der Hund wesentlich zur Steigerung von Motivation, Ausdauer und Konzentration beiträgt. Lernaufgaben werden freudvoller erlebt, wodurch Kinder länger bei der Sache bleiben und teilweise neue Strategien entwickeln. Damit wird der Hund zu einem wichtigen Unterstützer für Lernprozesse, insbesondere bei Schüler:innen mit Lernschwierigkeiten. Das Fazit

lautet, dass die Lern- und Leistungsbereitschaft der Kinder im Beisein des Hundes spürbar zunimmt.

8.1.3 Kategorie SIG (Soziale Integration)

Die Aussagen der Befragten verdeutlichen, dass der Hund die Klassengemeinschaft stärkt, soziale Kompetenzen fördert und Verantwortung anregt (5/6).

8.1.3.1 *Mehr Rücksichtnahme und Regelakzeptanz:*

P1 berichtete, dass Kinder im Beisein des Hundes rücksichtsvoller sind und sich besser an Regeln halten.

8.1.3.2 *Hund als ausgleichendes Element in der Klasse:*

P5 und P6 beschrieben den Hund als beruhigenden und ausgleichenden Faktor im Klassenverband.

8.1.3.3 *Stärkung des Wir-Gefühls und der Klassengemeinschaft:*

P2 hob hervor, dass durch den Hund Teamgeist, Zusammengehörigkeit und Mitgefühl gefördert werden. P6 betonte, dass Kinder durch den Hund Verantwortungsübernahme lernen. P1 beschrieb, dass Kinder mit sozialen Schwierigkeiten durch den positiven Umgang mit dem Hund mehr Akzeptanz in der Gruppe erfahren.

8.1.3.4 *Konkurrenzsituationen um den Hund:*

P3 merkte an, dass nicht jedes Kind den gleichen Zugang zum Hund hat, was als ungerecht wahrgenommen werden kann. P4 ergänzte, dass nicht jedes Kind zu jedem Hund passt und Hunde ebenfalls Vorlieben haben, was Konflikte erzeugen kann.

8.1.3.5 *Fazit SIG (Soziale Integration und Gruppenklima)*

Der Hund wirkt nach Einschätzung aller Befragten als verbindendes Element innerhalb der Klasse. Er stärkt das Wir-Gefühl, fördert Rücksichtnahme und ermöglicht Kindern mit sozialen Schwierigkeiten mehr Akzeptanz. Gleichzeitig machen die Aussagen deutlich, dass Konkurrenzsituationen entstehen können, wenn der Zugang zum Hund als ungleich erlebt wird. Insgesamt bestätigt sich, dass der Hund ein bedeutsamer sozialer Katalysator ist, dessen Wirkung aber durch klare pädagogische Steuerung begleitet werden muss.

8.1.4 Kategorie HG (Herausforderungen und Grenzen)

Neben den positiven Wirkungen nannten die Befragten auch klare Grenzen und Herausforderungen, die beim Einsatz des Hundes berücksichtigt werden müssen (6/6).

8.1.4.1 Hygieneregeln schwer konsequent durchzusetzen:

P1 erklärte, dass Hygieneregeln wie Händewaschen nach dem Hundekontakt im Alltag schwer konsequent umzusetzen sind.

8.1.4.2 Organisatorischer Aufwand im Schulalltag:

P3 sprach von einem „Mehraufwand“ durch den Hundeeinsatz, besonders in Klassen mit auffälligen Schüler:innen. P2 empfand den organisatorischen Aufwand als Herausforderung. P3 berichtete, dass sie bei sehr impulsiven Kindern prüfen müsse, ob ihr Hund dies aushalten könne.

8.1.4.3 Notwendigkeit klar geregelter Pausen für den Hund:

P4 betonte, dass der Hund Pausen brauche und nicht permanent im Einsatz sein dürfe.

8.1.4.4 Grenzen bei Kind und Hund müssen berücksichtigt werden:

P4 merkte an, dass nicht jedes Kind zu jedem Hund passt. P6 ergänzte, dass Hunde Kinder unterschiedlich mögen, was von den Schüler:innen als ungerecht empfunden werden kann.

8.1.4.5 Fazit HG (Herausforderungen und Grenzen)

Neben den positiven Wirkungen benennen die Lehrpersonen deutliche Grenzen. Besonders die konsequente Einhaltung von Hygieneregeln sowie der organisatorische Mehraufwand stellen Herausforderungen dar. Zudem müssen Pausen für den Hund verlässlich eingeplant werden, und es ist zu berücksichtigen, dass nicht jedes Kind mit jedem Hund gleich gut harmoniert. Zusätzlich zeigte sich, dass starke Ängste einzelner Kinder grundsätzlich handelbar sind, sofern der Einsatz sorgfältig abgestimmt und kleinschrittig gestaltet wird (P2). Das Fazit lautet, dass der Schulhunde-Einsatz klare Strukturen und eine bewusste Abwägung zwischen Chancen und Belastungen erfordert.

8.1.5 Kategorie FDP (Förderdiagnostische Perspektive)

Mehrere Befragte beschrieben, dass der Hund förderdiagnostische Beobachtungen erleichtert, indem er Verhaltensweisen sichtbar macht, die sonst verborgen blieben (3/6).

8.1.5.1 Beobachtung sozialer Reaktionen über den Hund:

P2 stellte fest, dass Kinder Gefühle wie Weinen oder Schwäche im Beisein des Hundes offener zeigen, insbesondere Jungen. P1 berichtete, dass Kinder mit sozialen Schwierigkeiten durch empathischen Umgang mit dem Hund positive Reaktionen anderer hervorrufen.

8.1.5.2 Hund als Spiegel für Entwicklungsfortschritte (Mut, Ausdauer):

P1 erzählte von einem Kind mit Autismus, das zunächst grosse Angst vor Hunden hatte und nach einem Jahr freudig neben dem Hund sass. P5 hob hervor, dass sich durch den Hund Fortschritte in Mut und Ausdauer deutlich zeigen.

8.1.5.3 Sichtbarer Lern- oder Förderfortschritt durch Hundekontakt:

P1 schilderte ein Kind, das beim Schreiben Schwierigkeiten hatte, dies aber im Beisein des Hundes bewältigen konnte. P5 berichtete, dass durch den Hund neue Lernstrategien und sichtbare Fortschritte in der Kooperation erkennbar wurden. P2 erwähnte, dass soziale Kompetenzen durch den Hund langfristig gestärkt und Übertragungen in andere Situationen erleichtert werden.

8.1.5.4 Fazit FDP (Förderdiagnostik und heilpädagogische Passung)

Die Befragten betrachten im Hund ein hilfreiches diagnostisches Instrument, da Verhaltensweisen und Fortschritte im Kontakt mit ihm deutlicher sichtbar werden. Besonders soziale Reaktionen, Mut, Ausdauer und der Umgang mit Aufgaben lassen sich durch den Hund gezielt beobachten. Damit eröffnet der Hund zusätzliche Zugänge für die heilpädagogische Förderdiagnostik. Das Fazit ist, dass er die Beobachtungsmöglichkeiten erweitert und förderdiagnostische Prozesse unterstützt.

8.1.6 Kategorie GB (Gelingensbedingungen)

Die Befragten beschrieben verschiedene Rahmenbedingungen, die für einen erfolgreichen und nachhaltigen Schulhunde-Einsatz entscheidend sind. Diese

betreffen sowohl die Unterstützung durch das schulische Umfeld als auch räumliche und organisatorische Voraussetzungen.

8.1.6.1 Offene Kommunikation und Unterstützung durch Team und Eltern:

P1 hob hervor, dass offene Kommunikation mit Eltern sowie die Unterstützung durch das gesamte Team, inklusive Schulleitung, entscheidend sind, damit das Projekt gelingen kann. P3 betonte die Bedeutung einer transparenten Kommunikation, einer sorgfältigen Einführung und eines achtsamen Umgangs mit Ängsten. Auch eine fundierte Ausbildung des Mensch-Hund-Teams sei zentral. P2 ergänzte, dass eine positive Grundhaltung der Lehrperson selbst entscheidend sei, da diese auf die gesamte Klasse ausstrahle.

8.1.6.2 Räumliche Voraussetzungen:

P4 unterstrich, dass genügend räumlicher Platz eine wichtige Voraussetzung sei. P5 nannte als Gelingensbedingung einen eigenen Gruppenraum für den Hund mit der Möglichkeit, Material zu deponieren. P6 wies ebenfalls darauf hin, dass separate Räume notwendig seien, um den Hund angemessen unterzubringen.

8.1.6.3 Kleine Klassen und Teamteaching:

P6 erklärte, dass kleine Klassen sowie die Möglichkeit zu Teamteaching entscheidend seien, um den Hund sinnvoll und entlastend in den Unterricht einzubinden.

8.1.6.4 Aus- und Weiterbildung:

P3 erwähnte, dass eine gute Aus- und Weiterbildung der Fachperson im Bereich Schulhunde-Arbeit wesentlich sei, um Sicherheit im Umgang zu haben und die Wirkung des Hundes professionell zu nutzen.

8.1.6.5 Persönliche Motivation und Haltung der Lehrperson:

P2 beschrieb, dass der Hund auch die eigene Motivation steigern („ich bin glücklicher, meinen Hund dabei zu haben – ergo motivierter, und somit profitieren alle“). Diese persönliche Haltung sei nach Einschätzung der Befragten eine zentrale Bedingung für das Gelingen.

8.1.6.6 Fazit GB (Gelingensbedingungen)

Die Auswertung zeigt, dass der Erfolg eines Schulhunde-Einsatzes von günstigen Rahmenbedingungen abhängig ist. Dazu gehören eine unterstützende Haltung von

Schulleitung, Kollegium und Eltern, klare Strukturen im Schulalltag sowie geeignete räumliche Voraussetzungen. Die persönliche Motivation der Lehrperson und eine fundierte Ausbildung des Mensch-Hund-Teams spielen ebenfalls eine zentrale Rolle. Das Fazit lautet, dass die pädagogische Wirkung des Hundes nur dann nachhaltig gesichert werden kann, wenn organisatorische, räumliche und personelle Bedingungen im Vorfeld gewährleistet sind.

8.2 Beantwortung der Forschungsfrage

Die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit lautete:

Wie erleben schulische Heilpädagog:innen den Einsatz von Schulhunden im Fördersetting mit Kindern mit Lernschwierigkeiten – insbesondere hinsichtlich Förderdiagnostik, Nachhaltigkeit und pädagogischer Wirkung?

Im Folgenden werden die Ergebnisse entlang der drei Unterfragen zusammengeführt.

Unterfrage 1: Welche pädagogischen und emotionalen Veränderungen beobachten schulische Heilpädagog:innen bei Kindern mit Lernschwierigkeiten im Kontakt mit dem Schulhund?

Aus den Interviews geht deutlich hervor, dass die Kinder den Hund nicht nur als Bereicherung, sondern als echten Rückhalt im Schulalltag empfinden. Besonders auffällig war, dass der Hund in emotional belasteten Situationen beruhigend wirkt und Kindern Sicherheit gibt. Manche Kinder bestanden sogar darauf, Prüfungen nur mit Hund zu schreiben. Auch die Freude am Schulbesuch wurde mehrfach erwähnt: Kinder, die sonst ungern kamen, liessen sich durch die Anwesenheit des Hundes motivieren. Neben dieser emotionalen Ebene zeigte sich auch eine klare Wirkung auf die Motivation und das Lernen: Kinder arbeiteten länger, konzentrierter und probierten neue Strategien aus. Der Hund wurde ausserdem als verbindendes Element beschrieben, das Rücksichtnahme fördert, Verantwortung anregt und das Wir-Gefühl stärkt. Gleichzeitig wurde aber auch ehrlich angesprochen, dass Konkurrenzsituationen entstehen können, wenn nicht alle Kinder gleichermassen Zugang zum Hund haben.

Unterfrage 2: Welche Beobachtungen ergeben sich aus förderdiagnostischer Sicht mit dem Einsatz des Schulhundes?

Die Auswertung zeigt, dass der Hund förderdiagnostische Beobachtungen erleichtert. Im Kontakt mit ihm traten Verhaltensweisen deutlich hervor, die sonst oft verborgen bleiben. So wurden Gefühle wie Weinen oder Schwäche offener gezeigt, besonders bei Jungen. Auch Fortschritte in Mut und Ausdauer wurden sichtbar, beispielsweise bei Kindern, die anfangs ängstlich waren und später freudig Nähe zum Hund suchten. Zudem zeigte sich, dass Kinder im Beisein des Hundes Aufgaben länger durchhielten oder neue Lernstrategien ausprobierten. Ebenso wurden positive Veränderungen im sozialen Verhalten beschrieben, etwa ein rücksichtsvollerer Umgang miteinander oder eine gesteigerte Lernbereitschaft. Diese Beobachtungen zeigen, dass der Hund wertvolle Anlässe für die heilpädagogische Förderdiagnostik schafft.

Unterfrage 3: Welche Voraussetzungen und Rahmenbedingungen tragen aus Sicht der Heilpädagog:innen zu einem nachhaltigen und wirksamen Einsatz von Schulhunden im Fördersetting bei?

Deutlich wurde auch, dass ein erfolgreicher Schulhunde-Einsatz nicht von allein gelingt. Es wurde betont, wie wichtig die Unterstützung durch Schulleitung, Kollegium und Eltern ist. Transparente Kommunikation und ein gemeinsames Verständnis im Team wurden dabei mehrfach genannt. Ebenso sind praktische Aspekte relevant: ausreichend Platz, Rückzugsmöglichkeiten, geringe Klassengrößen und Teamteaching. Die eigene Einstellung der Lehrkraft spielt eine wichtige Rolle: Eine Lehrkraft erklärte, dass sie eine gesteigerte Motivation und Zufriedenheit verspüre, wenn sie mit einem Hund arbeite, was sich wiederum positiv auf das gesamte Klassenzimmer auswirke. Zugleich wurden aber auch Grenzen klar benannt: Hygieneregeln lassen sich nicht immer konsequent umsetzen, auch der Hund braucht Pausen und es gibt Unterschiede darin, wie Kinder und Hunde zueinander passen. Nachhaltigkeit bedeutet aus Sicht der Befragten deshalb, Chancen und Belastungen bewusst abzuwägen und die Rahmenbedingungen sorgfältig zu gestalten.

Zusammenfassend kann gesagt werden: Die schulischen Heilpädagog:innen erleben den Schulhund als wertvolle Unterstützung im Fördersetting. Er öffnet Türen zu Motivation, Beziehung und emotionaler Sicherheit, die auf andere Weise oft schwer zugänglich sind. Gleichzeitig erweitert er den diagnostischen Blick und macht Entwicklungen sichtbarer. Doch die Wirkung entfaltet sich nicht automatisch. Sie hängt massgeblich davon ab, wie sorgfältig der Einsatz vorbereitet und begleitet wird.

9 Diskussion

Die Diskussion dient der kritischen Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung im Lichte der theoretischen Grundlagen sowie der drei zentralen Forschungsfragen. Ziel ist es, die Erfahrungen schulischer Heilpädagog:innen im Einsatz von Schulhunden im Fördersetting mit Kindern mit Lernschwierigkeiten differenziert zu analysieren. Zudem soll dies mit bestehenden Forschungsbefunden verknüpft werden und daraus praxisrelevante sowie wissenschaftliche Schlussfolgerungen abgeleitet werden.

Die Diskussion gliedert sich entlang der drei Forschungsfragen: Zunächst werden die pädagogisch-emotionalen Wirkungen des Schulhundes beschrieben und hinsichtlich ihrer Bedeutung für Kinder mit Lernschwierigkeiten eingeordnet. Darauf folgt eine Analyse der förderdiagnostischen Perspektiven, die der Schulhund als „diagnostisches Fenster“ eröffnen kann. Anschliessend werden Gelingensbedingungen beleuchtet, die für einen nachhaltigen und wirksamen Einsatz des Schulhundes im schulischen Alltag entscheidend sind. Die abschliessende methodische Reflexion zeigt auf, in welchen Bereichen Grenzen bestehen und welche weiterführenden Forschungsdesiderate sich daraus ergeben.

9.1 Pädagogisch-emotionale Wirkung des Schulhundes

Welche pädagogischen und emotionalen Veränderungen beobachten schulische Heilpädagog:innen bei Kindern mit Lernschwierigkeiten im Kontakt mit dem Schulhund?

Die befragten Heilpädagog:innen berichten übereinstimmend von positiven Wirkungen des Schulhundes auf Kinder mit Lernschwierigkeiten, insbesondere im Bereich der emotionalen Sicherheit, Stressreduktion und sozialen Integration. Der Hund wird als verlässlicher Bezugspunkt erlebt, der Kindern hilft, Ängste zu reduzieren, Emotionen zu regulieren und Vertrauen aufzubauen. Dies deckt sich mit der Bindungstheorie nach Bowlby (1979), die Bindung als biologisch verankertes System beschreibt, das in Belastungssituationen Nähe und Beruhigung zur primären Bezugsperson sucht. Der Hund kann hier eine stellvertretende Rolle einnehmen (Julius, Beetz, Kotrschal, Turner & Uvnäs-Moberg, 2014).

Die Aussagen zeigen auch, dass der Hund das soziale Miteinander verbessert, das Wir-Gefühl stärkt und inklusive Prozesse fördert. Beobachtungen wie gegenseitige Rücksichtnahme, Hilfeverhalten und das Teilen von Verantwortung spiegeln dies wider. Diese Ergebnisse stimmen mit Erkenntnissen zur sozialen Integration überein (Germann-Tillmann et al., 2019; Mombeck, 2022) und betonen die Bedeutung tiergestützter Pädagogik für ein positives Gruppenklima.

Besonders im Kontext von Lernschwierigkeiten könnten diese positiven Wirkungen zentral sein. Wie in Kapitel 2 dargestellt, stellen emotionale Belastungen, ein negatives Selbstkonzept sowie soziale Unsicherheit zentrale Risikofaktoren für das schulische Lernen dar (Gold, 2018; Wilbert, 2010). Aus den vorliegenden Ergebnissen lässt sich schlussfolgern, dass der Hund – wenn er dazu beiträgt, Stress abzubauen, emotionale Sicherheit zu vermitteln und soziale Zugehörigkeit zu stärken – eine wesentliche Grundlage schaffen kann, um Lernbarrieren zu überwinden und schulische Teilhabe zu ermöglichen. Vorausgesetzt, sein Einsatz erfolgt pädagogisch sorgfältig geplant und reflektiert, könnte der Schulhund somit nicht nur das emotionale Wohlbefinden fördern, sondern langfristig auch zur Reduktion von Lernschwierigkeiten beitragen.

9.2 Förderdiagnostische Perspektiven

Welche Beobachtungen ergeben sich aus förderdiagnostischer Sicht mit dem Einsatz des Schulhundes?

Mehrere Befragte betonen, dass der Hund förderdiagnostisch bedeutsame Reaktionen hervorruft. Kinder zeigen im Hundekontakt Handlungen, die in anderen Settings verborgen bleiben, wie emotionale Ausbrüche, selbstwirksames Verhalten oder überraschende kommunikative Beiträge. Diese „diagnostischen Fenster“ ermöglichen differenziertere Förderdiagnosen (Beetz, 2011; Julius et al., 2014).

Beobachtbare Indikatoren betreffen insbesondere drei Bereiche:

- Stressregulation und Emotionen: Anspannung oder Rückzug verändern sich im Beisein des Hundes.
- Selbstwirksamkeit und Exploration: Kinder erproben neue Strategien oder übernehmen Verantwortung.

- Soziale Ko-Regulation: Der Umgang mit dem Hund zeigt Empathie, Rücksichtnahme und Beziehungsfähigkeit.

Durch die Aussagen der befragten Heilpädagog:innen lässt sich zudem schlussfolgern, dass Hunde auf eine andere, spezifisch tiergestützte Weise auf Kinder einwirken können, die sich von menschlichen Interaktionen unterscheidet. Diese besondere Qualität der Tier-Mensch-Beziehung kann gerade bei Kindern mit Lernschwierigkeiten bedeutsame Entwicklungsimpulse setzen. Denn wie Gold (2018) betont, ist bei dieser Zielgruppe häufig von einem fragilen Selbstkonzept und eingeschränkten Teilhabechancen auszugehen. Die Präsenz eines Hundes kann dazu beitragen, diese Einschränkungen zu relativieren, indem sie verborgene Potenziale sichtbar macht und neue Handlungsspielräume eröffnet. Die Tierpräsenz unterstützt somit eine umfassendere Sicht auf Fähigkeiten und Ressourcen.

Dabei zeigt sich, dass diese förderdiagnostischen Beobachtungen insbesondere auf emotionaler Ebene wirksam werden. Wie bereits im Zusammenhang mit pädagogisch-emotionalen Wirkungen beschrieben, sind es häufig emotionale Öffnungen, Beruhigungserleben oder vertrauensstiftende Momente, die den Zugang zu diagnostisch relevanten Informationen ermöglichen. Dies legt nahe, dass der Hund, möglicherweise gerade aufgrund seiner tierischen, nicht-menschlichen Wesensart, einen besonderen Zugang zu Kindern eröffnet. Dies erlaubt es den Kindern, emotionale Reaktionen zu zeigen, die sie gegenüber menschlichen Fachpersonen nicht in gleicher Weise zum Ausdruck bringen würden. Diese Erkenntnis unterstreicht die Relevanz tiergestützter Interventionen als ergänzenden Zugang in der heilpädagogischen Diagnostik und eröffnet neue Perspektiven für die professionelle Beziehungsgestaltung.

9.3 Gelingensbedingungen und Nachhaltigkeit

Welche Voraussetzungen und Rahmenbedingungen tragen aus Sicht der Heilpädagog:innen zu einem nachhaltigen und wirksamen Einsatz von Schulhunden im Fördersetting bei?

Die Befragten nennen eine Reihe zentraler Gelingensbedingungen: eine unterstützende Schulleitung, klare Abläufe, geeignete Räume, kleine Klassengrößen, Teamteaching sowie eine fundierte Ausbildung und hohe Motivation der Lehrperson.

Diese strukturellen und personalen Faktoren beeinflussen den Erfolg tiergestützter Interventionen wesentlich (Beetz, 2021; Mombeck, 2022).

Auch Transparenz gegenüber Eltern und Kollegium sowie verlässliche Pausenregelungen für den Hund wurden als bedeutsam hervorgehoben. Entscheidend ist zudem die Haltung der Lehrperson: Der Hund darf nicht als pädagogischer Automatismus oder „Allheilmittel“ verstanden werden, sondern muss eingebettet sein in ein reflektiertes Konzept, das klare Ziele, Regeln und Verantwortlichkeiten formuliert.

Die Ergebnisse zeigen, dass die positiven Wirkungen des Schulhundes im Bereich emotionaler Sicherheit, Motivation oder sozialer Integration nicht automatisch entstehen, sondern eine sorgfältige pädagogische Planung voraussetzen. Nur wenn die Rahmenbedingungen stimmen und der Einsatz bewusst gesteuert wird, können die beschriebenen Potenziale tatsächlich wirksam werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Hund überfordert wird, Kinder ungleich behandelt werden oder das Setting unklar bleibt – mit negativen Folgen für alle Beteiligten.

Damit diese Wirkung nicht nur punktuell, sondern langfristig spürbar ist, bedarf es einer nachhaltigen Verankerung im schulischen Alltag. Nachhaltigkeit bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Einsatz regelmässig reflektiert, weiterentwickelt und in bestehende Förderkonzepte integriert wird. Eine kontinuierliche fachliche Begleitung sowie die Berücksichtigung der Belastbarkeit des Hundes und der beteiligten Personen sind dabei ebenso entscheidend wie die Anpassungsfähigkeit des Settings an sich wandelnde Bedürfnisse.

Insgesamt wird deutlich: Die zuvor beschriebenen Wirkfaktoren schulhundeunterstützter Pädagogik entfalten ihr Potenzial nur dann nachhaltig, wenn der Einsatz didaktisch begründet, pädagogisch durchdacht und institutionell abgestützt ist. Der Hund wirkt nicht anstelle pädagogischer Arbeit, sondern innerhalb eines professionellen Rahmens, der seine besonderen Möglichkeiten gezielt und verantwortungsvoll nutzt.

9.4 Implikationen für Praxis und Forschung

Die Untersuchung hat mehrere praxisrelevante Implikationen:

Förderdiagnostische Nutzung: Der Hund kann als Element dienen, um Entwicklungsfortschritte sichtbar zu machen. Dies sollte gezielt in Förderplanungen integriert werden.

Strukturierte Rahmenbedingungen: Damit der Einsatz nachhaltig wirkt, sind klare Regeln, geregelte Pausen für den Hund und eine transparente Kommunikation mit allen Beteiligten notwendig.

Schulung und Weiterbildung: Eine fundierte Aus- und Weiterbildung des Mensch-Hund-Teams ist zentral, um Wirkungspotenziale professionell zu nutzen und Belastungen zu vermeiden.

Pädagogische Steuerung: Konkurrenzsituationen oder unterschiedliche Zugänge zum Hund müssen durch eine klare Rolle des Hundes und strukturierte Zugänge begleitet werden.

Nachhaltigkeit: Schulhunde sollten nicht als „Zusatz“ betrachtet werden, sondern als bewusst gestaltetes pädagogisches Element, das Ressourcen, Zeit und Teamunterstützung erfordert.

Für die Forschung ergeben sich folgende Anknüpfungspunkte:

- Umfangreichere Stichproben und methodische Variationen (z. B. Interviews, Beobachtungen) könnten die Ergebnisse validieren und vertiefen.
- Langzeitstudien wären hilfreich, um Nachhaltigkeit und langfristige Wirkungen des Schulhunde-Einsatzes zu erfassen.
- Ein stärkerer Fokus auf verschiedene Schülergruppen (z. B. Kinder mit spezifischem Förderbedarf, ADHS, Autismus) könnte differenzierte Wirkungen sichtbar machen.
- Interviews von Schüler:innen miteinbeziehen, um eine weitere Perspektive zu erhalten.
- Messbare Kriterien prüfen, wie Lernfortschritte messen und mit Kontrollgruppe überprüfen.

9.5 Methodische Reflexion

Die vorliegende Untersuchung bietet wertvolle Einblicke in die Praxis des Schulhunde-Einsatzes im heilpädagogischen Setting, bleibt jedoch aufgrund ihrer methodischen Anlage in ihrer Aussagekraft eingeschränkt.

Ein zentrales Limit liegt in der kleinen Stichprobe ($n = 6$). Die Ergebnisse ermöglichen zwar eine vertiefte Betrachtung individueller Erfahrungen und Sichtweisen, können aber keine statistische Generalisierbarkeit beanspruchen. Vielmehr handelt es sich um explorative Befunde, die als Anstoss für weitere Forschung dienen.

Zudem wurde die Datenerhebung ausschliesslich über eine schriftliche Online-Befragung durchgeführt. Dieses Vorgehen erleichtert zwar die Teilnahme und Anonymität, schränkt jedoch die Möglichkeit zur Vertiefung oder Nachfrage ein. Dadurch konnten Ambivalenzen oder Unklarheiten in den Antworten nicht weiter aufgeklärt werden.

Eine weitere methodische Herausforderung bestand darin, dass die Formulierung der Fragen nicht in allen Fällen passgenau mit dem entwickelten Kategoriensystem abgestimmt war. Dies führte zu Überschneidungen zwischen den Kategorien und erforderte eine besonders sorgfältige Zuordnung der Antworten. Künftig erscheint es sinnvoll, bereits bei der Konzeption der Befragung eine enge Verzahnung von Leitfragen und Kategoriensystem vorzunehmen.

Darüber hinaus zeigte sich retrospektiv, dass der Fokus auf Kinder mit Lernschwierigkeiten in den Antworten der Befragten nicht immer deutlich sichtbar wurde. Obwohl sich die Leitfragen explizit auf diese Zielgruppe bezogen, blieb in mehreren Rückmeldungen offen, inwiefern sich die beschriebenen Beobachtungen tatsächlich auf Kinder mit Lernschwierigkeiten bezogen oder eher allgemeiner Natur waren. Es ist daher anzunehmen, dass die Sichtbarkeit dieser Subgruppe methodisch stärker hätte gesichert werden müssen, beispielsweise durch gezieltere Nachfragen oder eine klarere sprachliche Rahmung im Fragebogen. Eine genauere Differenzierung in zukünftigen Studien könnte hier hilfreich sein, um spezifischere Erkenntnisse zur Wirkung des Schulhunde-Einsatzes bei dieser Zielgruppe zu gewinnen.

Eine zusätzliche Herausforderung stellte die Formulierung der Forschungsfragen dar. Zu Beginn des Forschungsprozesses erwies es sich als anspruchsvoll, die Fragestellungen präzise und theoriebasiert zu entwickeln. Erst im Verlauf der vertieften Auseinandersetzung mit der einschlägigen Literatur wurde deutlich, welche theoretischen Bezugspunkte und Begrifflichkeiten für die Arbeit relevant sind. In der Folge wurden die ursprünglichen Fragen überarbeitet und geschärft, um eine klarere Ausrichtung auf das Untersuchungsziel zu gewährleisten. Diese nachträgliche Anpassung erwies sich als gewinnbringend, weist jedoch darauf hin, dass eine frühzeitige konzeptionelle Fundierung wesentlich für die Passung zwischen Theorie, Untersuchung und Analyse ist.

10Fazit

Diese Masterarbeit untersuchte, wie schulische Heilpädagog:innen bezogen auf pädagogische, förderdiagnostische und nachhaltige Aspekte den Einsatz von Schulhunden im Fördersetting mit Kindern mit Lernschwierigkeiten erleben. Die qualitative Analyse zeigt ein insgesamt positives Bild: Schulhunde werden als bereichernde Unterstützung wahrgenommen, wenn ihr Einsatz durchdacht und professionell gestaltet wird.

Bezüglich der pädagogisch-emotionalen Wirkung berichten die Befragten, dass der Hund emotionale Sicherheit fördern, Stress abbauen und soziale Zugehörigkeit stärken kann. Diese Faktoren gelten als zentrale Voraussetzungen für schulisches Lernen – besonders bei Kindern mit Lernschwierigkeiten. Daraus kann man folgern, dass unter passenden Voraussetzungen tiergestützte Massnahmen dazu beitragen können, Lernhindernisse zu reduzieren.

Förderdiagnostisch eröffnet der Hund neue Perspektiven: Kinder zeigen im Kontakt mit ihm Verhaltensweisen und emotionale Reaktionen, die sonst verborgen bleiben. Diese Beobachtungen lassen sich gezielt für die Einschätzung individueller Entwicklungsbedarfe nutzen, insbesondere auf emotionaler Ebene.

Damit diese Potenziale nachhaltig wirksam werden, betonen die Befragten die Bedeutung günstiger Rahmenbedingungen: strukturelle Unterstützung, klare Abläufe,

fundierte Ausbildung des Mensch-Hund-Teams sowie eine transparente Kommunikation mit allen Beteiligten.

Die Ergebnisse machen deutlich, dass der Schulhund kein Ersatz für ein pädagogisches Konzept ist, sondern gezielt in ein solches eingebettet werden muss. Für die Praxis bieten sich konkrete Anknüpfungspunkte zur Weiterentwicklung heilpädagogischer Settings. Für die Forschung besteht weiterer Bedarf, insbesondere in Bezug auf differenzierte Wirkfaktoren bei unterschiedlichen Zielgruppen, methodisch vielfältigere Zugänge und die Überprüfung langfristiger Effekte.

Insgesamt zeigt die Arbeit, dass Schulhunde das Potenzial haben, schulische Teilhabe, emotionales Wohlbefinden und diagnostische Zugänge zu fördern, vorausgesetzt, ihr Einsatz erfolgt bewusst, reflektiert und professionell.

11 Literatur

Agsten, L. (2022). Schulbegleithunde im Einsatz. Das multifaktorielle System der Hundegestützten Pädagogik in der Schule (2. Aufl.). Dortmund: Verlag Modernes Leben.

Ainsworth, M. D. S. (1991). Attachment and other affectional bonds across the life cycle. In C. M. Parkes, J. Stevenson-Hinde & P. Marris (Hrsg.), *Attachment across the life cycle* (S. 33–51). New York: Routledge.

Ainsworth, M. D. S., & Wittig, B. A. (1969). Attachment and exploratory behavior of one-year-olds in a strange situation. In B. M. Foss (Hrsg.), *Determinants of Infant Behaviour* (Vol. 4, S. 113–136). London: Methuen.

Akademien der Wissenschaften Schweiz. (2021). Kodex wissenschaftliche Integrität. Bern: Akademien Schweiz

Aretz, E. (2023). Geschichte, Definitionen und Konzepte tiergestützter Interventionen. *forum für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie*, 3+4, 86–100

Bandura, A. (1976). Lernen am Modell: Ansätze einer sozial-kognitiven Lerntheorie. Stuttgart: Klett-Cotta.

Beetz, A. (2021). *Hunde im Schulalltag. Grundlagen und Praxis*. (5. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.

Beetz, A. & Heyer, M. (2014). *Leseförderung mit Hund. Grundlage und Praxis*. München: Ernst Reinhardt.

Beetz, A., Riedel, M. & Wohlfarth, R. (Hrsg.). (2021). *Tiergestützte Interventionen: Handbuch für die Aus- und Weiterbildung* (2. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Beetz, A & Wohlfarth, R. (2015). Ist die Schule auf den Hund gekommen? Zum Einsatz von Schulhunden – Praxis, Effekte und Rahmenbedingungen. *Die Grundschulzeitschrift*, 29 (4), 14-17

Biegler, A. (2023). *Schulhunde als Lernbegleiter. Ein Leitfaden für Organisation und Unterrichtspraxis*. Berlin: Cornelson.

Bretherton, I. (1987). New perspectives on attachment relations in infancy. In J. Osofsky (Ed.), *Handbook of Infant Development* (2nd ed., pp. 1061–1100). New York: Wiley.

Buck, J. (2018). *Hunde als Inklusionshelfer. Schulhunde im Einsatz bei der sozialen Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten*. Norderstedt: Books on Demand.

Bundesverband für tiergestützte Interventionen e.V. (BTI), deutscher TGI-Berufsverband: tiergestuetzte.de

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268.

Frölich, J. (2021). *ADHS in Schule und Unterricht. Ein Ratgeber für Lehrerinnen und Lehrer* (2., aktualisierte Auflage). Hogrefe.

Fugmann, L., (2021). *Chancen und Grenzen tiergestützter Pädagogik. Wie können Schulhunde die emotionalen und sozialen Kompetenzen von Grundschulkindern fördern?* München: Grin Verlag.

Gallese, V., Fadiga, L., Fogassi, L., & Rizzolatti, G. (2004). Action representation and the mirror neuron system. *Trends in Cognitive Sciences*, 8(9), 396–403.

- George, C., & Solomon, J. (2008). The caregiving system: A behavioral systems approach to parenting. In J. Cassidy & P. R. Shaver (Hrsg.), *Handbook of Attachment* (2. Aufl., S. 833–856). New York: Guilford.
- Germann-Tillmann, T., Merklin, L. & Stamm Näf, A. (2019). *Tiergestützte Interventionen. Praxisbuch zur Förderung von Interaktionen zwischen Mensch und Tier*. (2., überarbeitete und ergänzte Auflage). Bern: Hogrefe.
- Gold, A. (2018). Lernschwierigkeiten. Ursachen, Diagnostik, Intervention (2. Aufl.). Kohlhammer.
- Greiffenhagen, S. & Buck-Werner, O. N. (2011). *Tiere als Therapie – Neue Wege in Erziehung und Heilung* (3. Aufl.). Nerdlen: Kynos-Verlag.
- Grünke, M. (2006). Zur Effektivität von Fördermethoden bei Kindern und Jugendlichen mit Lernstörungen: Eine Synopse vorliegender Metaanalysen. *Kindheit und Entwicklung*, 15(4), 239–254. <https://doi.org/10.1026/0942-5403.15.4.239>
- GTTA (o. J.). *Tiergestützte Interventionen: Definitionen, Konzepte, Einsatzbereiche*. Gesellschaft für Tiergestützte Therapie und Aktivitäten Schweiz. Verfügbar unter: <https://gtta.ch/>
- Hagenauer, G., Brägger, G. & Hascher, T. (2016). *Kartenset: Lernstrategien*. iqesonline.net
- Hagenauer, G., Brägger, A. & Hascher, T. (2016). Selbstkonzept und Lernmotivation: Förderung und Entwicklung. In A. Hascher (Hrsg.), *Lernmotivation und Lernemotionen* (S. 103–121). Münster: Waxmann.
- Hasselhorn, M. & Gold, A. (2022). *Pädagogische Psychologie. Erfolgreiches Lernen und Lehren*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Helmke, A. (2022). *Unterrichtsqualität und Professionalisierung: Diagnostik von Lehr-Lern-Prozessen und evidenzbasierte Unterrichtsentwicklung* (1. Aufl.). Klett-Kallmeyer. ISBN 978-3-7727-1684-3
- Hofius, J., (2019). *Schulhunde im Unterricht. Effekte und Wirkungen auf SchülerInnen*. Dokumentation zum Studienprojekt im Praxissemester. München: GRIN Publishing GmbH.

Hollenweger, J. (Hrsg.) & Krause de Camargo, O. (Hrsg.) (2017). ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (2., korrigierte Auflage). Bern: Hogrefe.

International Association for Human–Animal Interaction Organizations (IAHAIO). (2018). IAHAIO Weissbuch: Definitionen der IAHAIO für tiergestützte Interventionen und Richtlinien für das Wohlbefinden der beteiligten Tiere (aktualisierte Fassung 2018). Verfügbar unter <https://iahaio.org/>

Julius, H., Beetz, A., Kotrschal, K., Turner, D.C., Uvnäs-Moberg, K. (2014). *Bindung zu Tieren: Psychologische und neurobiologische Grundlagen tiergestützter Interventionen*. Göttingen: Hogrefe-Verlag.

Kiessl, F. (2019). *Systemische Ansätze in der Heilpädagogik*. In H. Hillenbrand (Hrsg.), *Handbuch Heilpädagogik* (S. 66–79). Stuttgart: Kohlhammer.

Krause, J., & Ruxton, G. D. (2002). *Living in Groups*. Oxford: Oxford University Press.

Lamnek, S., & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung: Mit Methodenlexikon* (6. Aufl.). Beltz.

Lauth, G.W., Grünke, M. & Brunstein, J.C. (Hrsg.) (2014). *Interventionen bei Lernstörungen: Förderung, Training und Therapie in der Praxis*. Göttingen: Hogrefe.

Mayring, P. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (13. Aufl.). Weinheim: Beltz.

Mombeck, M. M. (Hrsg.). (2022). *Tiergestützte Pädagogik – Soziale Teilhabe – Inklusive Prozesse: Der Einsatz von Schulhunden aus wissenschaftlicher Perspektive*. Wiesbaden: Springer VS.

Odendaal, J. S. J. (2000). Animal-assisted therapy – Magic or medicine? *Journal of Psychosomatic Research*, 49(4), 275–280. [https://doi.org/10.1016/S0022-3999\(00\)00183-5](https://doi.org/10.1016/S0022-3999(00)00183-5)

Roelle, J., Lachner, A. & Heitmann, S. (2023). *Lernen. Theorien und Techniken* (1. Aufl.). Brill | Schöningh. <https://doi.org/10.36198/9783838558981>

Schäfer, H., Schönhofen, K. & Beetz, A. (2023). *Praxiswissen Schulhund. Sonderpädagogischer Schwerpunkt Geistige Entwicklung*. In Dr. S. Holger & Dr. L.

Mohr (Hrsg.), Schule und Unterricht bei intellektueller Beeinträchtigung. Stuttgart: Kohlhammer GmbH.

Schöne, C., Dickhäuser, O., Spinath, B. & Stiensmeier-Pelster, J. (2012). *SESSKO – Skalen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzepts*. Göttingen: Hogrefe.

Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung (SGBF). (2018). *Ethische Richtlinien der SGBF*. Bern: SGBF.

Steiner, C. (2017). Selbstreguliertes Lernen in der Schule. In A. Fries & D. Leutner (Hrsg.), *Handbuch Pädagogische Psychologie* (S. 332–342). Weinheim: Beltz.

Steppacher, Prof. Dr. J., (2019). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule Aufgaben der Schulischen Heilpädagog*innen und Klassenlehrpersonen*. Internationale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (Hrsg.). Verfügbar unter: https://www.hfh.ch/sites/default/files/old/documents/Dokumente_SHP/HfH_Broschuer_e_Zusammenarbeit_180x240_korr_telnr_190820_web_nb.pdf

Verein Schulhunde Schweiz (VSHS) (2020). *Leitfaden Hundegestützte Pädagogik in der Schule*. Verfügbar unter: www.schulhunde-schweiz.ch

Wesenberg, S. (2024). *Tiere in der Sozialen Arbeit: Mensch-Tier-Beziehungen und tiergestützte Interventionen* (2. Aufl.). (Wiesbaden: Springer VS.

Wilbert, J. (2010). Förderung der Motivation bei Lernstörungen. In S. Ellinger (Hrsg.), *Fördern lernen – Prävention* (Bd. 17, S. 121–138). Kohlhammer.

Wilson, E. O. (1984). *Biophilia*. Cambridge, MA: Harvard University Press

Wohlfarth, R., & Mutschler, B. (2017). *Praxis der hundegestützten Therapie* (2. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Anhang: Umfrage

Zeitstempel	1. Haben Sie eine Ausbildung oder Weiterbildung im Bereich der tiergestützten Pädagogik absolviert?	2. Wie lange arbeiten Sie bereits mit einem Schulhund im Unterricht?	3. In welcher Schulstufe/Zyklus arbeiten Sie?	4. Wie erleben Sie die Wirkung des Schulhundes auf das Lernverhalten von Kindern mit Lernschwierigkeiten? (z. B. Motivation, Aufmerksamkeit, Selbstregulation)	5. Welche Beobachtungen im Sinne einer förderdiagnostischen Einschätzung haben Sie gemacht? (z. B. emotionale Reaktionen, Verhalten, Ressourcen)	6. Wie schätzen Sie die längerfristige Wirkung des Schulhundes ein? (z. B. Übertragbarkeit in andere Situationen, längerfristige Veränderung)	7. Gab es Herausforderungen oder Grenzen im Einsatz des Schulhundes im heilpädagogischen Setting? Wenn ja, welche?	8. Was erleichtert Ihrer Meinung nach einen erfolgreichen Einsatz im Schulalltag? (z. B. Rahmenbedingungen, Team, Elternarbeit)	9. Möchten Sie sonst noch etwas ergänzen, das für die Forschung zum Einsatz von Schulhunden relevant sein könnte?
07.07.2025 14:33	Ja	3 Jahre	Zyklus 2	Die Kinder freuen sich sehr, wenn der Hund anwesend ist und kommunizieren dies auch an Elterngesprächen, dass sie gerne zur Schule kommen, auch deswegen. Sie können sich gut an die Regeln halten, welche im Umgang mit dem Hund gelten. Sie sind rücksichtsvoller, wenn der Hund anwesend ist.	Kinder, welche im Sozialverhalten mit anderen Kinder Schwierigkeiten haben, können auf den Hund empathisch eingehen. Dies wiederum wird von anderen Kindern gesehen und wirkt sich auf das Verhalten gegenüber diesem Kind aus. Kinder, welche sonst eher laut sind, sind in Anwesenheit des Hundes ruhiger. Ein Kind, welches Schwierigkeiten hat, seine Gedanken auf Papier zu bringen, schafft es, wenn der Hund anwesend ist und es den Hund gleichzeitig streicheln kann. Ein Kind mit Autismus hatte grosse Angst vor Hunden, nach einem Jahr sass es am Boden neben dem Hund und hat ihn freudig gestreichelt. Es hat auch fast nichts aus der Schule	Ich habe die Kinder als allgemein freundlicher im Umgang miteinander wahrgenommen. Sie waren auch in der Lage, sich selber und sich als Gruppe besser zu regulieren.	Es zeigte sich als anspruchsvoll, immer konsequent alle Regeln im Umgang umzusetzen, wie beispielsweise das Händewaschen nach dem Hundekontakt	Offene Kommunikation gegenüber Eltern. Ein Team, inkl. Schulleitung, welche auch hinter dem Projekt Schulhund steht.	

					<p>zu Hause erzählt, ausser über den Hund.</p> <p>Ein anderes Kind hatte Schwierigkeiten, deutlich zu artikulieren, es war sehr schüchtern, wenn es vor der Klasse gesprochen hat. Mithilfe des Hundes konnte das Kind lernen, sich klar und deutlich auszudrücken: Der Hund konnte ein Kommando nur ausführen, wenn er es verstanden hat.</p>				
07.07.2025 23:41	Ja	2 Jahre	Zyklus 1, Zyklus 2	extrem positiv, meine SuS schreiben Tests nur noch, wenn mein Schulhund da ist.	Gefühle der "Schwäche" (weinen etc.) werden v.a. bei Jungs mehr gezeigt, Verhalten ist ruhiger, sozialer	Sozialkompetenz, Zusammengehörigkeit, Teamgeist der Klasse, Mitgefühl stärken sich und einfacher auf andere übertragbar	Kinder mit extremer Angst, aber konnten alle gemeistert werden, organisatorische Sachen sind mühsamer	positive Atmosphäre, ich bin glücklicher meinen Hund dabei zu haben - ergo. motivierter und somit profitieren alle	
08.07.2025 07:49	Ja	knapp 3 Jahre	Zyklus 1	unterschiedlich (Beispiel: eine Schülerin kommt nicht gerne am Montag, weil dann ist Mathe - aber auch der Schulhund, drum kommt sie doch immer /Beispiel: mit Streicheln während einer Einführung im Kreis scheint das Kind "mit Hund beschäftigt", ist aber aufmerksam und weiss mit Hund IMMER was zu tun / Beispiel: ist ein Kind unwohl wie traurig oder krank oder aufgebracht, reguliert es sich mit Hund viel schneller)	?	es ist ja nicht NUR der Hund, der wirkt... ist ja keine Tablette... also: je mehr konkrete Lernsituationen an denen geübt werden kann (z.B. Emotionsregulation), desto längerfristig und übertragbarer - das können aber ja auch Situationen mit oder ohne Hund sein... Ich sehe den Hund IMMER zusammen mit der Lehrperson (ist ev. in oberen Klassen anders?), er unterstützt in der Beziehung, bietet viele Anlässe über	Ja, ist immer ein Mehraufwand, Organisation/ Ja, ich bekomme im nächsten Jahr einige "auffällige" SuS in Bezug auf das Verhalten. Da bin ich noch nicht sicher, ob ich diese Impulsivität und Unberechenbarkeit meinem kleinen Hund zumuten will. Ich muss zuerst die Klasse kennen lernen, um das einschätzen zu können.	Kommunikation (man hat ein Ziel, ist transparent, führt sorgfältig ein und pflegt einen sorgsam Umgang mit Ängsten) und eine gute Aus- und Weiterbildung (Schulhundeausbildung)	Viel Erfolg bei der Arbeit. Es wäre spannend, wenn Ergebnisse via VSHS wieder "zurückgespiegelt" werden würden.

						Befindlichkeit zu sprechen			
08.07.2025 09:56	Ja	7 Jahre	Zyklus 1, Zyklus 2, Zyklus 3	Hunde sind ein toller Motivator. Ausserdem rückt das Gefühl des Lernens oft in den Hintergrund und es macht einfach Spass sich mit dem Hund zu beschäftigen - auch wenn es immer noch ums Lernen geht.	Hunde helfen den Kindern ihre Gefühle überhaupt wahrzunehmen, zu reflektieren und dann sogar in Worte fassen zu können.	Sozialkompetenzen werden garantiert gefördert - in allen Bereichen	Nicht jedes Kind passt zu jedem Hund - und umgekehrt. Hunde mögen nicht jedes Kind gleich, und das scheint ungerecht.	Genügend räumlichen Platz	
08.07.2025 12:54	Ja	1 Jahr	Zyklus 3	Ausdauer, Reflektion, Lernstrategien	bessere neue Begeisterungsfähigkeit für neue Aufgaben	grundsätzliche Lernbereitschaft, ruhige Grundstimmung im Schulzimmer, entspannte Lernatmosphäre	tagesabhängige Kooperation der SuS. Hund wäre bereit gewesen, Kinder weniger	genug Raum für den Hund (eigener Gruppenraum mit Möglichkeit, Material zu deponiert)	Junge Hunde in Ausbildung helfen besonders, SuS fürs Lernen zu begeistern
30.08.2025 22:59	Ja	3 Jahre	Zyklus 3	Beeindruckend, beruhigend, motivierend, ausgleichend	Regeln werden super befolgt, Beziehungsebene sehr positiv, Lernende motivieren sich mehr	Besseres Verständnis für die Umwelt, Perspektivenwechsel, Übernahme von Verantwortung	Laute, wilde Klassen mit vielen S*	Teamteaching, kleine Klassen, separate Räume, genügend Platz, um den Hund unterbringen/ "installieren" zu können.	Die Wirkung des Hundes auf die Lehrperson und der darsus resmultierende Unterricht (Klassenführung mit red. Stress, mehr Motivation, Abwechslung etc) wird oft wenig erwähnt. Ich erlebe dies sehr stark und denke, da passiert Vieles.

Anhang: Kategorienbildung

Hauptkategorien	Kürzel	Beschreibung	Subkategorien	Beispiele
Beziehung & emotionale Sicherheit	BES	Diese Kategorie umfasst Aussagen zu emotionaler Stabilisierung, Vertrauen, Prüfungsbegleitung und Freude am Schulbesuch.	<p>Emotionale Stabilisierung durch Nähe zum Hund</p> <p>Prüfungsbegleitung: Tests nur mit Hund</p> <p>Beruhigung in emotional aufgeladenen Situationen</p> <p>Steigerung der Freude am Schulbesuch</p>	<p>P1: Kinder ruhiger, können sich besser regulieren.</p> <p>P3: In emotional belasteten Situationen regulieren Kinder schneller mit Hund.</p> <p>P6: Beeindruckend, beruhigend, motivierend und ausgleichend.</p> <p>P2: Schüler:innen schreiben Tests nur, wenn der Hund da ist.</p> <p>P1: Auch laute Kinder werden ruhiger, wenn der Hund anwesend ist.</p> <p>P1: Kinder freuen sich mehr auf die Schule, wenn der Hund da ist.</p> <p>P3: Schülerin kam montags wegen Mathe ungern – wegen Hund trotzdem.</p>
Lernmotivation & Selbstwirksamkeit	LMS	Aussagen zu Motivation, Konzentration, Ausdauer und Entwicklung neuer Lernstrategien.	<p>Motivation durch Freude und Neugier</p> <p>Steigerung von Ausdauer und Konzentration</p> <p>Entwicklung neuer Lernstrategien durch Hundeeinsatz</p>	<p>P4: Lernen wird motivierender, Gefühl des Lernens rückt in den Hintergrund.</p> <p>P1: Kind mit Schreibschwierigkeiten bewältigt Aufgabe beim Streicheln des Hundes.</p> <p>P5: Kinder zeigen mehr Ausdauer und reflektieren Lernprozesse.</p> <p>P6: Kinder arbeiten motivierter und ausdauernder.</p> <p>P5: Kinder probieren neue Strategien aus, die sie sonst nicht eingesetzt hätten.</p>

Hauptkategorien	Kürzel	Beschreibung	Subkategorien	Beispiele
Soziale Integration & Gruppenklima	SIG	Diese Kategorie umfasst Aussagen zu Rücksichtnahme, Wir-Gefühl, Klassengemeinschaft und Konkurrenz.	Mehr Rücksichtnahme und Regelakzeptanz	<p>P1: Kinder sind rücksichtsvoller und halten Regeln besser ein. P5: Hund wirkt beruhigend. P6: Hund gleicht Spannungen im Klassenverband aus.</p> <p>P2: Teamgeist, Zusammengehörigkeit und Mitgefühl stärken sich. P6: Kinder übernehmen Verantwortung. P1: Kinder mit sozialen Schwierigkeiten erfahren mehr Akzeptanz.</p> <p>P3: Nicht jedes Kind hat denselben Zugang zum Hund, wirkt ungerecht. P4: Nicht jedes Kind passt zu jedem Hund – Hunde haben Vorlieben.</p>
			Hund als ausgleichendes Element in der Klasse	
			Stärkung des Wir-Gefühls und Klassengemeinschaft	
			Konkurrenzsituationen um den Hund	
Herausforderungen & Grenzen	HG	Hier werden Aussagen zu Hygieneregeln, organisatorischem Aufwand, Pausen und Grenzen bei Hund/Kind gesammelt.	Hygieneregeln schwer konsequent durchzusetzen	<p>P1: Händewaschen nach Hundekontakt schwer konsequent umzusetzen. P2: extreme Angst →händelbar P2: organisatorischer Aufwand P3: Hund bedeutet Mehraufwand, besonders bei auffälligen Schüler:innen. P3: Bei impulsiven Kindern prüfen, ob kleiner Hund das aushält. P4: Hund braucht Pausen, darf nicht permanent im Einsatz sein. P4: Nicht jedes Kind passt zu jedem Hund. P6: Hunde mögen nicht jedes Kind, Kinder empfinden das als ungerecht.</p>
			Organisatorischer Aufwand im Schulalltag	
			Notwendigkeit klar geregelter Pausen für den Hund	
			Grenzen bei Kind und Hund müssen berücksichtigt werden	

Hauptkategorien	Kürzel	Beschreibung	Subkategorien	Beispiele
Förderdiagnostik & heilpädagogische Passung	FDP	Aussagen zu Beobachtungen von Verhalten, Entwicklungsfortschritten und Lernprozessen.	Beobachtung sozialer Reaktionen über den Hund	P2: Kinder zeigen Gefühle wie Weinen im Beisein des Hundes offener. P1: Kinder mit sozialen Schwierigkeiten zeigen empathisches Verhalten.
			Hund als Spiegel für Entwicklungsfortschritte (Mut, Ausdauer)	P1: Kind mit Autismus überwindet Angst und streichelt nach einem Jahr den Hund. P5: Mut und Ausdauer zeigen sich im Kontakt mit dem Hund deutlicher.
			Sichtbarer Lern- oder Förderfortschritt durch Hundekontakt	P1: Kind mit Schreibschwierigkeiten bewältigt Aufgabe beim Streicheln. P5: Neue Lernstrategien und Fortschritte in Kooperation erkennbar. P2: Soziale Kompetenzen werden gestärkt, Übertragungen erleichtert.
Gelingensbedingungen	GB	Diese Kategorie umfasst Aussagen zu organisatorischen, räumlichen und personellen Bedingungen.	Offene Kommunikation und Unterstützung	P1: Offene Kommunikation mit Eltern und Unterstützung durch Team entscheidend. P3: Transparente Kommunikation, Einführung, achtsamer Umgang mit Ängsten, gute Ausbildung.
			Positive Haltung/Motivation der Lehrperson	P2: Positive Grundhaltung der Lehrperson wirkt motivierend. P4: Genügend räumlicher Platz ist wichtig.
			Aus- und Weiterbildung	P5: Eigener Gruppenraum mit Material für den Hund nötig. P6: Separate Räume notwendig, um Hund angemessen unterzubringen.
			Räumliche Voraussetzungen	P6: Kleine Klassen und Teamteaching entscheidend für sinnvollen Einsatz. P3: Gute Aus- und Weiterbildung im Bereich Schulhunde-Arbeit ist zentral.
			Kleine Klassen und Teamteaching	P2: Ich bin glücklicher, meinen Hund dabei zu haben – ergo motivierter, profitieren alle.